

أكاديمية السودان للعلوم

أثر العناصر البصرية والجمالية علي تنسيق مشهد المدينة الحضري
دراسة حالة:
" شارع أفريقيا – قطاع من أمام المركز الطبي الحديث إلى تقاطع شارع 5 العمارات"

إعداد: نادر الطاهر سليمان محمد

بسم الله الرحمن الرحيم

أكاديمية السودان للعلوم

مجلس العلوم الحيوية والتقانات الحديثة والبيئة

أثر العناصر البصرية والجمالية علي تنسيق مشهد المدينة الحضري
دراسة حالة:
" شارع أفريقيا – قطاع من أمام المركز الطبي الحديث إلى تقاطع شارع 5 العمارات"

إعداد: نادر الطاهر سليمان محمد
بكالوريوس التخطيط الحضري
جامعة الزعيم الأزهرى
سنة التخرج - 2008م

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير
في التصميم الحضري

إشراف: د. محمد المهدي الطيب خوجلى

2012م

قال تعالى:

(الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات

ذلكم الله ربكم فتنبأ الله رب العالمين)

" صدق الله العظيم "

سورة غافر الآية (64)

الإهداء

إلى تلك الجنة المنقوشة في خاطري برجاحة العقل التي أضاءت لي الطريق...

أمي الفاضلة

إلى من علمني أن الصمت أقوى سلاح وأن الصبر مفتاح الإنتصار...

روح أبي الطاهرة

"اللهم أرحمه وأكرم نزله وأجعله مع الصديقين والشهداء يأرحم الراحمين"

إلى أنيسة عمري وحياتي الغالية نواره قلبي...

زوجتي الحبيبة

إلى العقد الفريد ولآلئ العمر المجيد...

إخوتي الأعزاء

إلى الذين قادوا ليلى العاتم إلى صبح يتنفس وعلموني أن العطاء بلا مقابل هو قمة العطاء...

أساتذتي الأجلاء

إلى الذين سيقون ويخلدون في سويداء الفؤاد...

زملائي الأعزاء

إلى من لاتحلوا الحياة وتطيب إلا بهم...

الأصدقاء الأعزاء

إلى بلادي الحبيبة التي تظللني بالأمن والطمأنينة راجياً أن أقدم لها دوما المزيد

شكر وعرهان

الحمد والشكر للمولي عزوجل الذي وفقني وأنار طريقي للعلم والمعرفة وأكرمني وأعانني علي إكمال هذه الدراسة.

وأحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأله أن أكون موفقاً في ما قدمت.

ثم أقدم شكري وتقديري وامتناني لأستاذي المرابي الفاضل الدكتور/ محمد المهدي، الذي تضيق الكلمات عن صياغ العبارات شهادةً مني بعبائه المتواصل ووقفته الطيبة معي، وتأثيره ودفعه الإيجابي لي، والذي أعطاني فأفاض، أتمني من العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية ودوام البنل والعطاء والتقدم والازدهار، وجزاه الله عنا كل خير.

كما أقدم شكري وإعتزالي لأستاذتي الجليلة الدكتورة/ خديجة محمد عثمان. منسقة البرنامج، للمساعدة وتقديم النصائح الطيبة التي أعانني في هذا البحث.

والشكر إلي أسرة هيئة التدريس في برنامج ماجستير التصميم الحضري بأكاديمية السودان للعلوم، الذين كانوا خير معين في العلم والمعرفة.

والشكر ممتد إلي أسرتي الحبيبة ووالدي رحمة الله عليه، لتقديمهم لي يد العون وتشجيعهم لي، والذي لولاه لما بلغت هدي.

والشكر أخيراً إلي أصدقائي وزملائي، وكل من ساهم بالمساعدة لإنهاء هذه الرسالة، جزاه الله ألف خير، وأتمني للجميع التوفيق.

الباحث

المخلص:

إن عملية تنظيم المشهد الحضري تشكل أهم المهمات التي يقوم بها المصمم الحضري، فهي عملية دقيقة تستوجب التعامل معها بأسلوب علمي دقيق، عبر مفاهيم عدة كالتجانس والتكامل والتنظيم الحسي والبصري¹، وهذا يتطلب الإهتمام بالجوانب التخطيطية والتصميمية والمعمارية مع التركيز على العناصر البصرية والجمالية لمراكز المدن، عن طريق الإهتمام بجميع العناصر التي من شأنها أن تضفي المظهر الجميل مع كونها إحتياجات ضرورية للمجتمع والبيئة بشكل عام، مثال ذلك الإهتمام بتوزيع وخصائص ونوعية وأماكن وجود عناصر أثاث الشوارع (مقاعد جلوس، إنارة، أكشاك هواتف، أشجار ... إلخ). لذا أصبحت هناك حاجة ماسة للعناية بالبيئة الحضرية لما تشهده المدن وخاصة في دول العالم الثالث من تدهور خطير في مراكزها التي أصبحت غير آمنة، غير نظيفة، ومشوهة بصرياً من حيث جدرانها المغطاة بالملصقات والصور والشعارات، بالإضافة إلى شوارعها المزدهمة بحركة المركبات والمشاة، وتداخل مبانيها القديمة والحديثة، حيث يتضح ذلك جلياً عن طريق الملاحظة أثناء التجوال في شوارع المدن المختلفة.

المشهد الحضري بمدينة الخرطوم لا يختلف عن غيره من مدن العالم الثالث، وهو إستجابة تراكمية للموروث التقليدي في البناء بالمنطقة، فضلاً عن السياسات والخطط التي نفذت بالمدينة والتي كان لها الضلع الأكبر في المشهد الحالي، مما أفرز مشاكل عدة في التخطيط نتج عنها تلوثاً بصرياً في جوانب عدة، أهمها إفتقار مدينة الخرطوم إلى العناصر الجمالية التي تحتاجها المدينة والشوارع الرئيسية بشكل عام ووسط المدينة بشكل خاص لتسهيل حركة المواطن وراحته، وجعل المدينة ذات جذب وإهتمام ومنتعة بصرية. وبمنظرة سريعة علي وسط المدينة يتضح لنا أن العناصر القائمة مع قلنتها تفنقر إلى التنسيق العلمي المدروس، ربما ترجع الأسباب إلى غياب التخطيط والتصميم الملائم لهذه المدينة، أو تركيز معظم إهتمام الجهات المسؤولة على أمور محددة كصرف الشوارع والإنارة والتشجير كحد أقصى، أو عدم التعاون بين المؤسسات المعنية بالتخطيط والتصميم الحضري، وإن كانت هنالك مجهودات مقدرة من هيئة تطوير مركز ولاية الخرطوم في هذا الجانب وفي منطقة البحث على وجه الخصوص.

يهدف هذا البحث إلى دراسة العناصر البصرية والجمالية وأثرها علي تنسيق المشهد الحضري لمدينة الخرطوم بالتركيز على شارع أفريقياء، من خلال تقييم الوضع الحالي للعناصر القائمة،

¹ (Eames, 1977, p233)

ووضع مقترحات تساعد في تطوير المنطقة جماليًا وبصريًا ووظيفيًا، مما يساعد في إيجاد تكوين بصري وجمالي منسجم ومتلائم مع البيئة الطبيعية. إرتكزت الدراسة في منهجيتها بشكل أساسي على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، بالإضافة إلى المسح الميداني الشامل. وخلصت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات، تلخصت النتائج في أن الوصول إلى مشهد حضري ذي هوية حضرية مميزة، متماسكة، منسجمة يتطلب عمل الدراسات البصرية المستندة علي عناصر التشكيل البصري علي المستوى الكلي للقطاع الذي تم تناوله كدراسة حالة ثم التقيد بالمخرجات في مرحلة التفصيل لجميع العناصر المؤلفة للتكوين، وجاءت أهم التوصيات في ضرورة سن القوانين والتشريعات الخاصة بالتصميم الحضري وتصميم وضع العناصر البصرية والجمالية، مع ضرورة وجود تصميم علي المستوى الكلي يحدد عناصر الزخرفة والألوان وحدود البناء لكل شارع وقطاع بالمدينة.

كلمات البحث:

المشهد الحضري، التشكيل البصري، الإدراك البصري، الصورة الذهنية

Abstract:

The process of organizing the urban scene constitutes the most important tasks carried out by the urban designer. It is a delicate process that needs to be handled in a scientific manner, through several concepts such as homogeneity, integration, sensory and visual structure. This requires drawing attention to aspects of planning, designing, and architecture, by focusing on visual and beautiful elements in the centers of the city, through focusing on all the elements that would lead to a beautiful appearance, which is seen as an important acquisition for society and the environment in general. For instance, the interest in street elements and characteristics (lighting, trees, benches, phones ...etc.) As a result, there is an urgent need to care for the urban environment as witnessed by cities, especially in the third world countries, where there is a serious deterioration in their centers, which become unsafe, unclean, and distorted visually in terms of their walls, which are covered with posters, photos, and logos, and the overlapping between the old and modern buildings.

The urban scene in Khartoum city is not different from the rest of cities in the third world countries; it is a cumulative response to inherited traditional construction in the region, as well as the policies and plans that have been implemented in the city, which had the role in the current scene, that resulted in so many problems such as visual pollution in many aspects, notably the lack of aesthetic urban elements, and the main street in general and downtown in particular, to facilitate the movement of citizens. And make the city attractive and have visual pleasure. A quick observation of the city center, it is very clear that the correct elements, given that there are few, lack the studied scientific coordination, may be due to the absence of proper planning and designing for the city or the government focus only on paving streets and lighting them, or the lack of cooperation between the concerned urban planning and designing institutions, although there were considerable efforts from the Khartoum center development authority on this aspect and in the search area in particular.

This research aims to study the visual elements and aesthetic impact on the coordination of the urban scene of the city of Khartoum, focusing on the Africa street, through the assessment of the current status of the area, and to develop proposals that will help in the development of the area aesthetically and visually and functionally, which helps in

finding a composition of visual and aesthetic consistent and compatible with the natural environment.

Methodology of the study was based mainly on the descriptive and analytical approach, in addition to the comprehensive field survey. The study found a set of findings and recommendations, summarized as follows; that to achieve the scene of an urban with the identity of urban distinctive, coherent, consistent this requires the work of Visual Studies based on the elements forming optical at the macro level of the sector that has been dealt with as a case study and then comply with outputs at the stage of detail all the elements comprising the composition. the most important recommendations came in the need of issuing laws and legislation on urban design and the design and development of optical elements and aesthetic, with the need for a macro-level design identifies the elements of decoration, colors and construction limits for each sector and street of the city.

Keywords:

Urban scene, visual composition, visual perception, image of the city.

فهرس المواضيع

رقم الصفحة	الموضوع	العنوان
		المدخل العام
	الغلاف	
	البسمة	
أ	الآية	
ب	الإهداء	
ج	شكر و عرفان	
د	ملخص باللغة العربية	
و	ملخص باللغة الإنجليزية	
		الفهارست
ح	فهرس المواضيع	
ك	فهرس الأشكال	
ل	فهرس الخرائط	
م	فهرس الصور	
ن	فهرس الجداول	
1	مقدمة الدراسة ومنهجيتها	الفصل الأول
2	مقدمة	1:1
2	مشكلة الدراسة وأهميتها	2:1
3	أهداف الدراسة	3:1
3	فرضية الدراسة	4:1
4	منطقة الدراسة وحدودها	5:1
4	خطة ومنهجية الدراسة	6:1
5	مصادر المعلومات	7:1
5	محتويات الدراسة	8:1
6	الإطار النظري والعام للدراسة	الفصل الثاني
7	مقدمة	1:2
8	مفهوم التصميم الحضري	2:2
9	الخصائص البصرية والجمالية للمدينة	3:2
10	الخصائص العمرانية للمدينة	1:3:2
12	الصورة الذهنية للمدينة	2:3:2
16	المؤثرات البصرية والجمالية للمدينة	3:3:2
16	التشكيل البصري	4:3:2

17	العناصر التشكيلية	5:3:2
20	المشهد الحضري	4:2
22	الهدف من تنظيم المشهد الحضري	1:4:2
23	العوامل المؤثرة في تنظيم المشهد الحضري	2:4:2
24	عناصر المشهد الحضري	3:4:2
29	المكونات الفيزيائية للمشهد الحضري	4:4:2
40	مؤشرات الإنسجام الشكلي لعناصر المشهد الحضري	5:4:2
42	العناصر والعلاقات و تنظيم المشهد الحضري	6:4:2
45	الإدراك البصري	5:2
45	عوامل وضوح الإدراك في المدينة	1:5:2
47	التصميم	6:2
47	أنواع التصميم	1:6:2
48	عوامل التصميم	2:6:2
50	الدراسات السابقة	7:2
52	نماذج عالمية لبعض العناصر البصرية والجمالية	8:2
57	لمحة عامة عن مدينة الخرطوم	الفصل الثالث
58	مقدمة	1:3
58	السودان	2:3
59	مدينة الخرطوم	3:3
59	الموقع والموضع	1:3:3
61	الملامح الطبيعية	2:3:3
64	خلفية عن الخرطوم الكبرى	3:3:3
66	الخطط الموجهة للعمران في مدينة الخرطوم	4:3:3
69	الخرطوم و التراتب الحضري	5:3:3
70	المشهد السكني القائم في مدينة الخرطوم	6:3:3
71	الإدراك البصري لعناصر المدينة	7:3:3
75	الدراسة الميدانية لشارع أفريقيا "قطاع الدراسة"	الفصل الرابع
76	مقدمة	1:4
78	منطقة الدراسة المظهر العام للمنطقة و وصف المنطقة	2:4
78	الدراسة الميدانية للمنطقة	3:4
93	المشاكل التي تعاني منها منطقة دراسة الحالة	4:4

95	النتائج و التحليل	الفصل الخامس
96	النتائج التي خلصت إليها الدراسة	1:5
98	تحليل العناصر البصرية والجمالية	2:5
100	الإدراك البصري	1:2:5
105	الصورة البصرية	2:2:5
107	المؤثرات الجمالية والبصرية	3:2:5
112	مقترحات التطوير	الفصل السادس
113	مقترحات تطوير العناصر الجمالية والبصرية	1:6
113	تنظيم حركة المركبات والمشاة	1:1:6
115	تنظيم الفراغات والمساحات	2:1:6
115	العناصر الجمالية والبصرية	3:1:6
122	أثاث الطريق	4:1:6
131	الخلاصة و التوصيات	الفصل السابع
132	الخلاصة	1:7
134	التوصيات	2:7
136	الخاتمة	
137	المراجع	

فهرس الأشكال

رقم الصفحة	إسم الشكل	رقم الشكل
13	الممرات. المصدر: (الصورة الذهنية للمدينة: كيفن لينش)	شكل رقم: (1)
13	الحدود. المصدر: (الصورة الذهنية للمدينة: كيفن لينش)	شكل رقم: (2)
14	الأحياء. المصدر: (الصورة الذهنية للمدينة: كيفن لينش)	شكل رقم: (3)
15	العقد. المصدر: (الصورة الذهنية للمدينة: كيفن لينش)	شكل رقم: (4)
15	المعالم المميزة. المصدر: (الصورة الذهنية للمدينة: كيفن لينش)	شكل رقم: (5)
30	الحوائط تشكل الفراغ العمراني. المصدر: مرجع رقم (32)	شكل رقم: (6)
31	أنواع مقاييس الفراغ حسب الوظيفة المطلوبة للفراغ. المصدر: مرجع (32)	شكل رقم: (7)
38	مكونات الفراغ العمراني والأرضيات كجزء من هذا الفراغ. المصدر: مرجع رقم (32)	شكل رقم: (8)
39	الصورة الذهنية للفراغ مكونة من أرضيات وحوائط وسقف. المصدر: مرجع رقم (32)	شكل رقم: (9)
60	مشهد فضائي لمنطقة الخرطوم الكبرى. المصدر: مرجع رقم (39)	شكل رقم: (10)
62	المعدلات الشهرية للإشعاع الشمسي في منطقة الخرطوم. المصدر: الهيئة العامة للأرصاد الجوي، (يوليو 2008)	شكل رقم: (11)
62	المعدلات الشهرية لتساقط الأمطار في منطقة الخرطوم. المصدر: الهيئة العامة للأرصاد الجوي، (يوليو 2008)	شكل رقم: (12)
80	نسب إستعمالات الأرض بمنطقة دراسة الحالة. المصدر: (الباحث)	شكل رقم: (13)
82	نسب حالات المباني بمنطقة دراسة الحالة. المصدر: (الباحث)	شكل رقم: (14)
84	نسب إرتفاعات المباني بمنطقة دراسة الحالة. المصدر: (الباحث)	شكل رقم: (15)
104	التتابع البصري بمنطقة دراسة الحالة. المصدر: (الباحث)	شكل رقم: (16)
113	إعادة تصميم التقاطع أمام المركز الطبي الحديث. المصدر: (الباحث)	شكل رقم: (17)
114	المعالجات اللازمة لمعايير المشاة. المصدر: المرجع رقم (33)	شكل رقم: (18)
116	مقترح تطوير المنطقة وتنظيم الفراغات. المصدر: (الباحث)	شكل رقم: (19)
117	القطاع التفصيلي الأول. المصدر: (الباحث)	شكل رقم: (20)
118	القطاع التفصيلي الثاني. المصدر: (الباحث)	شكل رقم: (21)
119	القطاع التفصيلي الثالث. المصدر: (الباحث)	شكل رقم: (22)
120	القطاع التفصيلي الرابع. المصدر: (الباحث)	شكل رقم: (23)
121	القطاع التفصيلي الخامس. المصدر: (الباحث)	شكل رقم: (24)
122	أعمدة إنارة الطريق المقترحة. المصدر: المرجع رقم (33)	شكل رقم: (25)
124	أماكن الجلوس المقترحة. المصدر: المرجع رقم (33)	شكل رقم: (26)
124	محطات أنتظار المركبات المقترحة. المصدر: المرجع رقم (33)	شكل رقم: (27)
125	المعالجة المقترحة للأرضيات. المصدر: المرجع رقم (33)	شكل رقم: (28)
127	تصميم النافورات المقترح. المصدر: المرجع رقم (33)	شكل رقم: (29)
129	تصميم برادات المياه المقترح. المصدر: المرجع رقم (33)	شكل رقم: (30)

فهرس الخرائط

رقم الصفحة	إسم الخريطة	رقم الخريطة
4	حدود منطقة الدراسة. المصدر: Google map	خريطة رقم: (1)
59	السودان وتقسيم الولايات. المصدر: Google image	خريطة رقم: (2)
73	شبكة الشوارع الرئيسية والجسور القائمة بمدينة الخرطوم المصدر: مرجع رقم (39)	خريطة رقم: (3)
77	الموقع العام لمنطقة الدراسة في مدينة الخرطوم. المصدر: Google map	خريطة رقم: (4)
78	الوصف العام لمنطقة دراسة الحالة. المصدر: Google map	خريطة رقم: (5)
81	إستعمالات الأرض بمنطقة الدراسة. المصدر: (الباحث)	خريطة رقم: (6)
83	حالة المباني بمنطقة الدراسة. المصدر: (الباحث)	خريطة رقم: (7)
85	إرتفاعات المباني بمنطقة الدراسة. المصدر: (الباحث)	خريطة رقم: (8)

فهرس الصور

رقم الصفحة	إسم الصورة	رقم الصورة
35	إستخدام اللون في مباني العمارات السكنية. المصدر: Google image	صورة رقم: (1)
37	طريقة توزيع الفتحات وإختلاف الأحجام والأشكال. المصدر: (omranet.com)	صورة رقم: (2)
51	شارع الحسيني بمدينة المنيا. المصدر : المرجع رقم (16)	صورة رقم: (3)
52	نماذج للنصب التذكارية. المصدر: عناصر تنسيق الشوارع التجارية	صورة رقم: (4)
53	نماذج لتنسيق الحدائق. المصدر: Google image - part design	صورة رقم: (5)
54	نماذج لفن الرسم علي الأرضيات. المصدر: Google image	صورة رقم: (6)
55	نماذج للنقش علي الجدران والواجهات. المصدر: Google image- art elevation	صورة رقم: (7)
86	عدم التناسق في الألوان ومواد الكساء والواجهات العكسية.	صورة من: (8-11)
88	وقوف السيارات داخل مسار الطريق. المصدر: (الباحث)	صورة رقم: (12)
88	موقف خاص (شركة سودابت). المصدر: (الباحث)	صورة رقم: (13)
92	المظهر العام بمنطقة الدراسة. المصدر: الباحث	صور من (14-17)
107	الفضاءات الحضرية بمنطقة الدراسة. المصدر: (الباحث)	صورة: (18،19)
108	المقياس الإنساني بمنطقة الدراسة. المصدر: (الباحث)	صورة: (20،21)
109	خط السماء بمنطقة الدراسة. المصدر: (الباحث)	صورة رقم: (22)
109	الأرضيات بمنطقة الدراسة. المصدر: (الباحث)	صورة: (23،24)
110	بعض الأنشطة المرئية علي الشارع. المصدر: (الباحث)	صورة: (25،26)
123	صناديق تجميع المهملات المقترحة. المصدر: المرجع رقم (32)	صورة: (27،28)
126	نموذج لأغطية جزور الأشجار المقترحة. المصدر: المرجع رقم (32)	صورة رقم: (29)
130	نموذج للساعات المقترحة علي الشارع المصدر: مرجع رقم (32)	صورة رقم (30)

فهرس الجداول

رقم الصفحة	إسم الجدول	رقم الجدول
33	إختلاف المقاييس وأثارها النفسية، تبعاً لإختلاف نسبة إرتفاع الأبنية إلى عرض الفضاء الحضري والذي يحدد الإحتوائية الفضائية. المصدر: مرجع رقم (54)	جدول رقم: (1)
69	مسار الخطط السابقة ونسبة الإنجاز في كل خطة: المصدر: منهجية إعداد إستراتيجية التنمية العمرانية في ولاية الخرطوم.	جدول رقم: (2)
87	عدد المركبات المارة في الشارع. المصدر: (الباحث)	جدول رقم: (3)
90	بانوراما لتطور العناصر في منطقة دراسة الحالة في الفترة من (2010 – 2012 م). المصدر: (الباحث)	جدول رقم: (4)
111	خلاصة نتائج مخرجات الإطار النظري مقرونة مع واقع الحال بمنطقة الدراسة. المصدر: (الباحث)	جدول رقم: (5)

الفصل الأول مقدمة الدراسة ومنهجيتها

1:1 مقدمة

2:1 مشكلة الدراسة وأهميتها

3:1 أهداف الدراسة

4:1 فرضية الدراسة

5:1 منطقة الدراسة وحدودها

6:1 خطة ومنهجية الدراسة

7:1 مصادر المعلومات

8:1 محتويات الدراسة

1:1 مقدمة:

كان المشهد الحضري للمدينة وما يزال موضوع بحث ودراسة من قبل العديد من الباحثين والمصممين، حيث إهتموا بتحديد ملامح المدينة ووصف معالمها من خلال المشهد الحضري²، فالمدينة بمعالمها وتركيبها الفيزيائي ماهي إلا إنعكاس لتراثها الناتج عن تطورها الطبيعي والثقافي عبر التاريخ، تنمو وتتغير لتواكب التغيرات التي تطرأ على ساكنيها وتتلائم مع حاجاتهم. إن تغير ونمو المدينة جعل المدن تختلف فيما بينها في الخصائص بحيث أنه لا تتشابه مدينتان بالخصائص نفسها. وكنتيجة لذلك فإن كل مدينة تكونت عبر الزمن لها مظهرها العام وهويتها الخاصة بها. فالمدينة هي حصيلة تفاعل العوامل الإجتماعية والإقتصادية والسياسية وغيرها والتي تسهم بمجملها وبشكل كبير في تشكيل مشهد المدينة الحضري، ومن هنا يأتي دور العناصر البصرية والجمالية في تحسين المشهد الحضري. إن دراسة العناصر المكونة لشخصية المشهد الحضري وتنظيمها يكتسب أهمية كبيرة، لأنه يمثل الأرضية التي تحوي كل المكونات (النتائج المادية والفعاليات) فإذا كانت الصورة إيجابية يعني ذلك إيجابية تنظيم المشهد الحضري للبيئة والعكس صحيح.

إن أكثر مايؤرق المصمم الحضري هو رؤيته للمدينة وهي تفتقر للعناصر البصرية والجمالية الجاذبة، ورؤية الإنتهاكات المستمرة المتمثلة في طمس الهوية الوطنية للفراغات والشوارع والواجهات، بعناصر لا تمت إلى التصميم الحضري بصلة.

2:1 مشكلة الدراسة وأهميتها:

تتمثل المشكلة في إن الوضع الجمالي الراهن لمدينتنا السودانية يفتقر إلى الخصائص البصرية والجمالية وما يحتويه هذا الجانب من عناصر تشمل:

(أثاث الشوارع، لوحات الإعلانات، العلامات المرورية، الأرصفة، الجزر، المقاعد، الجداريات، النصب، الواجهات المعمارية التاريخية القديمة،... الخ.) كل هذه العناصر تحتاجها المدن والشوارع الرئيسية بشكل عام ووسط المدن بشكل خاص لتسهيل حركة المواطن وراحته، وجعل المدينة ذات جذب وإهتمام ومنتعة بصرية. وبالنسبة لمدينة الخرطوم فإن معظم هذه العناصر غير متوفرة، حتى أن العناصر الموجودة تفتقر إلى التنسيق العلمي المدروس، وربما ترجع الأسباب إلى غياب التخطيط والتصميم الملائم لهذه المدينة، أو تركيز معظم إهتمام الجهات المسؤولة على أمور محددة كصرف الشوارع والإنارة والتشجير كحد أقصى، أو عدم التعاون بين المؤسسات المعنية بالتخطيط

² شاكر، 1988، ص9

والتصميم الحضري، وإن كانت هنالك مجهودات مقدرة من هيئة تطوير مركز ولاية الخرطوم في هذا الجانب وفي منطقة البحث على وجه الخصوص.

تبرز أهمية هذه الدراسة في الجوانب التالية:

1. حاجة مدينة الخرطوم ومنطقة الدراسة لتقييم الوضع الحالي من ناحية بصرية وجمالية، ومعرفة تأثير هذه العناصر على تحسين وتنسيق المشهد الحضري.
 2. غياب النواحي التخطيطية والتصميمية للعناصر الجمالية والبصرية.
 3. تحقيق الترابط المفصلي بين كل ما هو موجود في المشهد الحضري القديم والحديث سواءً على مستوى الكل أو على مستوى الجزء.
 4. عدم وجود دراسات سابقة تعنى بموضوع العناصر البصرية والجمالية.
- ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة كمحاولة للتعرف على الوضع الحالي للعناصر الجمالية والبصرية في شارع أفريقيا، وتحديد المشاكل والمعوقات ومن ثم وضع بعض المقترحات، لتطوير وتحسين هذه العناصر من خلال تحديد إحتياجات هذه المنطقة وإستخدام أسس التصميم الحضري.

3:1 أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية:

1. تحديد المشاكل والعقبات التي تحد من إبراز تأثير العناصر البصرية والجمالية ومعالجتها.
2. إبراز دور الجهات المختصة في عملية تحسين وتطوير العناصر البصرية والجمالية ووضع القوانين المنظمة لذلك.
3. إيجاد عناصر بصرية وجمالية جديدة وربطها بالموروث السوداني للمساهمة في تأصيل الثقافات.
4. تأكيد دور العناصر البصرية والجمالية في ترقية وتحسين المشهد الحضري المدني.

4:1 فرضية الدراسة:

في إطار تدهور وتدنى وجود العناصر البصرية والجمالية الضرورية والمكملة للإدراك والتشكيل البصري، يمكن أن يودى تحسين هذه العناصر إلى إسهام كبير في تنسيق مشهد المدينة الحضري.

5:1 منطقة الدراسة وحدودها:

تتركز هذه الدراسة في المنطقة التي تعتبر واجهة الخرطوم ومدخلها الرئيسي من المطار، حيث تم أخذ جزء من شارع أفريقيا بطول 1500 م وعرض 80 م من أمام المركز الطبي الحديث شمالاً إلى تقاطع شارع (5) العمارات جنوباً، يحده من الشرق مطار الخرطوم الدولي ومن الغرب حي الخرطوم (2)، خريطة رقم (1).

خريطة رقم (1) حدود منطقة الدراسة. المصدر: google map

6:1 خطة ومنهجية الدراسة:

ترتكز منهجية الدراسة على الأطر التالية:

1. الإطار النظري:

يشمل هذا الإطار الإطلاع على المصادر، المراجع، الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بتخطيط المدن، والتصميم الحضري، تخطيط وتصميم العناصر الجمالية والبصرية في المدن.

2. جمع المعلومات:

يشمل الدراسة الميدانية عن طريق تحليل الواقع الحالي لمنطقة الدراسة من حيث الإستخدامات المختلفة والأبنية المجاورة والعناصر الموجودة على الشارع من أثاثات، وكذلك التعرف على المشاكل التي تعاني منها هذه المنطقة.

3. التحليل والتقييم:

يتناول تحليل وتقييم الواقع الحالي وإبراز المشاكل والصعوبات لمنطقة الدراسة، ووضع توصيات من أجل تحسين وتطوير المنطقة. بشكل أساسي تم إعتقاد المنهج الوصفي والتحليلي، بالإضافة إلى استخدام أدوات البحث العلمي مثل الملاحظة.

7:1 مصادر المعلومات:

ترتكز الدراسة على مصادر المعلومات التالية:

1. المصادر المكتبية: وتشمل الكتب، المراجع، الرسائل الجامعية، الإنترنت والأوراق التي تتعلق بموضوع الدراسة.
2. المصادر الرسمية: وتشمل البيانات والمعلومات الصادرة عن المؤسسات الرسمية مثل (وزارة التخطيط والتنمية العمرانية، هيئة ترقية السلوك الحضري، محلية الخرطوم).
3. مصادر غير رسمية: وتضم النشرات والتقارير التي تصدر عن المؤسسات الأهلية ومراكز البحوث.
4. المصادر الشخصية: وتشمل المعلومات التي تم جمعها عبر المسح الميداني.

8:1 محتويات الدراسة:

في ضوء خطة البحث ومنهجيته تم تقسيم هذه الدراسة إلى سبعة فصول رئيسية: تضمن الفصل الأول مقدمة الدراسة ومنهجيتها، أما الفصل الثاني فتضمن المفاهيم العامة والأساسية والنظريات التي تتحدث عن التصميم الحضري والعناصر البصرية والجمالية، وتنسيق المشهد الحضري بالإضافة إلى الحالات والدراسات المشابهة، وفي الفصل الثالث تم إعطاء لمحة عامة عن مدينة الخرطوم من حيث الموقع و السكان والوضع العمراني والتخطيطي، وفي الفصل الرابع تمت دراسة الوضع الراهن لشارع أفريقيا و الفصل الخامس تم فيه عرض النتائج التي خلصت إليها الدراسة و تحليل الواقع الحالي للعناصر البصرية والجمالية لمنطقة الدراسة، ثم وضع مقترحات التطوير بالفصل السادس، وأخيراً تناول الفصل السابع الخلاصة والتوصيات التي نتجت عن الدراسة.

خلاصة الفصل أن خطة ومنهجية الدراسة إعتمدت بشكل أساسي على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي بالإضافة إلى استخدام أداة البحث العلمي الملاحظة.

الفصل الثاني

الإطار النظري والعام للدراسة

1:2 مقدمة

2:2 مفهوم التصميم الحضري

3:2 الخصائص البصرية والجمالية للمدينة

4:2 المشهد الحضري

5:2 الإدراك البصري

6:2 التصميم

7:2 الدراسات السابقة

8:2 نماذج عالمية لبعض العناصر البصرية والجمالية

1:2 مقدمة:

تعتبر المدينة مزيجًا من الأنشطة والإستخدامات المختلفة والمعقدة (اقتصادية، سياسية، ثقافية، جمالية، بصرية، وظيفية، بيئية... الخ) وذلك لأنها تتضمن جميع هذه الأنشطة والخدمات في آن واحد، فعلى سبيل المثال إذا أمعنا النظر في مدينة معينة من خلال تخطيط أنشطتها ووظائفها المترابطة والمتداخلة في لحظة من لحظات اليوم لأدركنا مدى التداخل والتعقيد في أنشطتها المختلفة فشبكة الطرق مع أنها تهدف إلى توفير نظام مواصلات ناجح في المدينة بالدرجة الأولى إلا أنها تلعب في الوقت نفسه دورًا جماليًا وبصريًا يعكس على سكان المدينة من خلال شكلها وأثاث الشوارع الموجود عليها.

فمن خلال هذا المثال يمكن ملاحظة تداخل العلاقة بين عناصر ووظائف المدينة المختلفة، حيث لا يمكن الحديث عن نشاط من الأنشطة بشكل منفصل عن الأنشطة الأخرى وذلك لأن المدينة تعتبر كتلة واحدة من الأنشطة والإستخدامات والعناصر، وفي الوقت نفسه يتمتع كل من أنشطتها وعناصرها وإستخداماتها بخصوصية ومميزات وأهداف منها ما هو خاص وما هو مشترك.

فالأهداف الخاصة تتمثل بالدور الأساسي لكل جانب من جوانب المدينة فالجانب البيئي يركز بشكل خاص على طرق حماية بيئة المدينة من شتى أنواع وعوامل التلوث، وهكذا بالنسبة لمختلف المجالات، أما الهدف العام الذي يجمع بين كل الجوانب والأنشطة فهو بمثابة العامل المشترك بينهم جميعًا فهو المخطط الهيكلية للمدينة والذي خلاله يضع المخطط الخطوط العريضة لتوزيع إستخدامات الأرض في المدينة بشكل يتناسب مع الظروف والإمكانيات المتاحة، ومن ثم يضع المخططات التفصيلية لهذه الإستخدامات، بعد ذلك يأتي دور التصميم الحضري الذي يعالج مناطق كبيرة بالمدينة بتفصيل أكبر.

كما يعتبر تحليل وتقييم النواحي البصرية والجمالية من أهم الجوانب التي يهدف إليها التخطيط والتصميم الحضري فهو يعتبر أن المدينة مشروع كبير لا بد من ربط جميع أجزائه مع بعضها البعض من حيث التصميم والوظائف والتكاملية لتحقيق أفضل النتائج والإستخدام الأنسب للأرض. وتعتبر الخصائص البصرية والجمالية في المدينة هي العنصر الذي يربط بين جميع أجزاء المدينة مع بعضها البعض سواءً على المستوى الثنائي الأبعاد لجميع المدينة، أو المستوى الثلاثي الأبعاد لمناطق محددة فيها، وذلك لأن علاقة تشكيل وتصميم عناصر المدينة الطبيعية والصناعية تمثل علاقة عناصر لوحة فنية مع بعضها البعض من حيث الكتل والفراغات، والألوان، والملامس، والتوازن، ومراكز السيادة، والظل والضوء، ونوع التكوين، فكل هذه العلاقات موجودة بين عناصر

المدينة مهما كان القطاع أو الإستخدام في المدينة (شبكة طرق، منطقة صناعية، منطقة سكنية ... إلخ)، فكل إستخدام أو قطاع منها يحتاج إلى عناصر نجاح التصميم وذلك لأن كل قطاع يعتبر مشروعاً بحاجة لمقومات التصميم الجيد لنجاح القطاع ذاته من جهة، وعلاقته مع القطاعات المجاورة له من جهة أخرى، وعلاقة كل القطاعات مع بعضها لتشكل بالنهاية المشهد الحضري للمدينة.

2:2 مفهوم التصميم الحضري:

يُعرف التصميم الحضري بأنه جزء متمم لعملية تخطيط المدن، فهو بصورة عامة وجوهريّة تصميم بصري، ثلاثي الأبعاد، ويتعامل بنفس الوقت مع عوامل بيئية غير بصرية، مثل التلوث والإحساس بالخطر أو بالأمان، والتي تساهم بشكل فعال في تكوين خصائص منطقة الدراسة.

ويعتبر الباحثون التصميم الحضري، بأنه جزء من تخطيط المدن الذي يتعامل مع القيم الجمالية والذي يقرر الشكل و التنظيم في المدينة، ويعرفه آخرون بأنه خطة لتوفير بيئة حضرية تتميز بمعالجات لمطالبات المجتمع الحضري العمرانية والإجتماعية والإقتصادية والجمالية، وصهرها تدريجياً خلال أمد طويل في نظام مادي متماسك، وهذا التنظيم التدريجي للمدينة يمكن أن ينفذ وفق عملية تصميمية مستمرة ومرنة وحركية ديناميكية، لكي يبقى التكوين العمراني على الدوام في مستوى حديث يتوافق مع الظروف الحياتية المتغيرة³.

ويسمى أيضاً بالتخطيط التفصيلي، وهي إحدى مراحل التخطيط حيث يتم فيه إعداد مشروعات التخطيط، التي يتكون منها التخطيط العام للمدينة أو القرية بحيث يضع القواعد التي تشترطها المناطق والبرامج التنفيذية، التي يتكون منها التخطيط العام⁴.

ومن صفات التصميم الحضري الأساسية: تنظيم العناصر العمرانية والفعاليات الإنسانية التي تكون البيئة المشيدة. ويشتمل التصميم الحضري على دراسة العلاقات البصرية بين مناطق التطوير الحديثة، وشكل المدينة الحالي، وكذلك المتطلبات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والموارد المتاحة، ويهتم أيضاً بالعلاقات بين مختلف أنماط الحركة للمناطق الحضرية⁵.

³ (الحيدري، 2002، الموسوي، 2006)
^{4،5} (الحيدري، 2002، ص20)

يختلف التصميم الحضري عن تخطيط المدن بأنه يضيف إلى تخطيط المدينة عاملين آخرين رئيسيين هما الإرتفاع والزمن، أي أن التصميم العمراني يتكون من أربع عوامل رئيسية:

1. الطول

2. العرض: ويكون الطول والعرض عنصر المساحة.

3. الإرتفاع: وهو يعطي تشكيل ذو ثلاثة أبعاد وعلاقة واضحة بين الإرتفاع والمساحة، وعلاقة بين المباني والفراغات.

4. الزمن: وهو البعد الرابع وهو زمن المشاهدة، ويعني زمن الحركة أي سلسلة المناظر المتتابعة وزمن رؤيتها.

3:2 الخصائص البصرية والجمالية للمدينة:

يعتمد فهم الخصائص البصرية والجمالية للمدينة على فهم عدة مستويات للخصائص البصرية والجمالية لها، إبتداءً من دراسة الخصائص العمرانية و مورفولوجية المدينة بشكل عام ، والطرز العمراني لها، ومن ثم دراسة التكوين البصري للمدينة من حيث العناصر التي تؤثر في تكوين الصورة (التكوين البصري) للمدينة والمتمثلة بالمسارات والحدود والمناطق والعقد و المعالم المميزة كما صنفها (كيفن لينش)، ومن ثم دراسة التفصيلات والإهتمام بجميع العناصر التي من شأنها أن تضي المظهر الجميل مع كونها إحتياجات ضرورية للمجتمع والبيئة بشكل عام ومثال ذلك الإهتمام بتوزيع وخصائص ونوعية وأماكن وجود عناصر أثاث الشوارع (مقاعد جلوس، إنارة، أكشاك هواتف، أشجار ... الخ).

فمن خلال دراسة هذه المستويات الثلاثة للخصائص البصرية والجمالية للمدينة، يمكن فهم الخصائص والعوامل التي تؤثر على التكوين البصري والجمالي للمدينة من خلال البدء بدراسة مورفولوجيتها بشكل عام ثنائي الأبعاد من حيث توزيع المساحات والكتل بالمدينة، أما المستوى الثاني فإن الغرض منه : دراسة العناصر التي تؤثر على التكوين البصري للمدينة، وفي المستوى الثالث تكون الدراسة بشكل ثلاثي الأبعاد، وذلك لأنها تعالج عناصر ذات مقاييس صغيرة وعلاقة مباشرة مع الإنسان.

وفيما يلي تفصيل لمستويات الخصائص البصرية والجمالية للمدينة:

2:3:1 الخصائص العمرانية للمدينة:

وتشمل الخصائص التالية:

أولاً: مورفولوجية المدينة:

يقصد بمورفولوجية المدينة المظهر العام للمدينة، حيث يتغير شكلها من فترة إلى أخرى عبر تاريخها الطويل، ولا تأخذ مظهرها النهائي ما لم تمر بمراحل مورفولوجية متعددة، حيث يكون لكل مرحلة خصائص تتميز بها عن غيرها من المراحل، وبناءً على ذلك فإن المرحلة المورفولوجية تعني: أي فترة من تاريخ المدينة التي تتميز بنماذج وأشكال معمارية ومخططات تختلف عن غيرها التي أقامها سكان المدينة لسد حاجاتهم في ذلك الوقت، حيث تمثل هذه النماذج المعمارية والمخططات الموروث الثقافي والحضاري الذي يعبر عن ثقافة سكان المدينة في فترة معينة مع الأخذ بالإعتبار الشكل الثابت للمدينة والذي يعتمد على الشكل الطبيعي للأرض والذي بناه عليه يتحدد الشكل العام للمدينة (دائري، خطي... الخ) بحيث تعطي مظهراً متميزاً للمدينة في تلك الفترة والذي يكون ناتجاً عن تفاعل عدة عناصر وهي⁶:

1. مخطط المدينة وتصاميم الأبنية ويتضمن النقاط الآتية:

- نظام الشوارع التي تم تخطيطها.
- أنماط أشكال الأراضي (مستطيلة أو مربعة).
- نمط البنية التي تقام على أرض المدينة من حيث التصميم والفن المعماري.

2. النسيج الحضري للمدينة.

3. إختلاف توزيع إستعمالات الأرض من حيث:

- إختلاف المخططات من فترة إلى أخرى مما يؤدي إلى تغيير توزيع إستعمالات الأراضي من حيث التوزيع والمساحة.
- إختلاف أنماط المساكن التي كانت بالماضي مفتوحة إلى الداخل أما الآن فهي مفتوحة إلى الخارج.
- الإختلاف في أنماط الشوارع التي كانت عبارة عن أزقة ضيقة وغير منظمة، أما الآن فهي واسعة ومصممة لإستيعاب المركبات.

⁶ (الدليمي 2002_ ص107).

- إختلاف المواد المستخدمة في البناء، إذ كانت لا تتعدى الطين والصخور، ومن ثم الطابوق، والكتل الخرسانية و الخشب والطين للأسقف، أما الآن فالمستخدم هو الأسمنت والحجارة وقضبان الحديد.
- الطراز المعماري المستخدم في زخرفة المباني في الماضي يختلف من فترة لأخرى.

ثانياً: المباني الحضارية والتاريخية:

تعكس بعض المباني في المدينة مظهراً وجوهراً فريداً يعبر عن حضارة وثقافة سكان المدينة في تلك الفترة، و يتضح ذلك من خلال تصميم تخطيط المدينة، وخاصة المدن التي تتمتع بجذور تاريخية وحضارية قديمة وعريقة، ولا تكون الطرز المعمارية فيها متكررة بل مختلفة، مما يعكس قيمة عالية لهذه المباني في نفوس سكان المدينة من حيث القيمة التاريخية والحضارية لثقافتهم ومعتقداتهم الدينية، ومثال ذلك (قصور الحكام، المساجد، الكنائس، الأسواق، المدارس، المؤسسات، المساكن، المباني العامة). لهذا من المهم أن تتم المحافظة على هذه المباني، وإعادة إستخدامها بشكل مميز، كما يتم إظهارها ضمن النسيج العمراني للمدينة.

ثالثاً: الحالة العمرانية للمباني:

يتطلب حل المشاكل العمرانية التي تواجه المدن دراسة الوضع العمراني لتحديد المباني القديمة التي لا تصلح للإستعمال في الوقت الحاضر مما يعني أنها غير ملائمة للتطور العمراني الحالي للمدينة. ويتم تحديد المناطق التي تحتاج إلى معالجة من خلال تطويرها أو إعادة تأهيلها أو إزالتها وإقامة أبنية جديدة مكانها وفق تصاميم جديدة تنسجم بشكل أفضل مع النسيج الحضري والعلمي والتكنولوجي العام للمدينة مما يحقق فائدة أكبر في الوقت نفسه.

رابعاً: المناطق العشوائية بالمدينة:

تعتبر مشكلة وجود المناطق العشوائية بالمدينة مشكلة جميع المدن ولاسيما المدن الكبيرة التي تتعرض إلى الهجرة من المناطق الأخرى بأعداد تفوق الطاقة الإستيعابية لتلك المدن، ونظراً لأن معظم المهاجرين من ذوي الثقافة والتعليم المنخفض فإنهم يحاولون الإستقرار في أطراف المدينة مستخدمين أبسط أشكال السكن من الطين وأكواخ... إلخ. وذلك لأنهم يعتبرون هذا السكن مؤقتاً ولكن في معظم الأحيان لا يكون كذلك لمعظمهم. وتكون المساكن مبنية بشكل غير منظم، وعلى مساحات صغيرة مما يخالف المخططات والتصاميم الأساسية للمدينة ويسبب خلاها فيها، يتوجب معالجته بتوزيع هذه التجمعات وإذابتها داخل المجتمع الحضري على شكل مجموعات صغيرة لأن هذه التجمعات تحمل عادات وتقاليد خاصة بهم تتعارض مع المجتمع الحضري في المدينة مما

يضطّرونهم إلى التصرف وفق عادات وتقاليد المجتمع الحضري الذي يعيشون فيه، فضلاً عن إصدار قوانين مشددة تحد من إمتلاكهم في المدن الكبيرة.

خامساً: طبيعة توزيع إستعمالات الأرضي:

يكون توزيع الأنشطة والخدمات على أرض المدينة وفق أسس وضوابط لكي تظهر بشكل متجانس، ويخدم كل سكان المدينة ومن خلال إجراءات المسح الميداني لذلك، ومن ثم مقارنته مع التصاميم الأساسية للمدينة إذ يتم التعرف على مدى فعالية التصاميم المعدة للمدينة وتحديد الإستعمالات المخالفة لما جاء في التصاميم والفضاءات المتروكة وأسباب تركها، كما تعتبر هذه المعلومات مفيدة للتصاميم اللاحقة لتكون أكثر كفاءة من سابقتها.

2:3:2 الصورة الذهنية للمدينة:

تعتبر الأسس التي وضعها العالم (كيفين لينش) في كتابه (The Image of The City) لقياس التكوين البصري، المرجع الأول لدراسة التكوين البصري للمدينة. حيث يعتبر كيفين لينش أن للمدينة عدة صور عامة ترتبط كل منها بعدد معين من سكان المدينة، ويرجع لمعتقدات وأحداث وتاريخ المدينة و ذكريات خاصة بكل منهم تشكل في النهاية الصورة التي يكونها الشخص عن المدينة.

هذا وقد قام كيفين لينش بتصنيف محتويات الصورة الطبيعية للمدينة إلى خمسة أصناف وهي: (الممرات، الحدود، المناطق، العُقد، المعالم المميزة). على اعتبار أن هذه العناصر يمكن أن تعتبر ثابتة في الصورة الطبيعية للمدينة لكن مع إختلاف أشكالها من صورة لأخرى، كما يمكن تحديدها بما يلي:

1. الممرات (Paths)

وهي القنوات التي يمر من خلالها الناس، ويتنقلون في الحياة اليومية والتي تتمثل بالتالي: (ممرات المشاة، طرق المواصلات المختلفة، قنوات المجاري المائية). حيث تعتبر هذه العناصر العنصر الرئيسي الذي يؤثر في تكوين الصورة البصرية في أذهان الناس الذين يستخدمون هذه العناصر، فمن خلال تنقل الناس داخل المدينة وملاحظاتهم لأجزائها تتكون لديهم الصورة البصرية للمدينة.

الشكل رقم (1): الممرات. المصدر: (الصورة الذهنية للمدينة: كيفن لينش)

2. الحدود (Edges)

هي العناصر الخطية غير المستخدمة أو التي لا يمكن إعتبارها مسارات للناس، بل هي حدود تفصل بين جزئين بحيث تحدد نهاية جزء وبداية جزء آخر مثل (حد إلتقاء اليابسة مع الماء، حد السكة الحديدية، نهاية النطاق العمراني مع إرتباطه بالجدران الفاصلة التي تليه أو ما شابه ذلك). كما تعتبر الحدود إشارات (مراجع) جزئية وجانبية وليست محاور متساوية الأهمية. وهي أيضاً مختلفة في درجة النفاذية، و يرجع ذلك إلى اختلاف نوعها مما يؤدي إلى تباين أسلوب فصلها. وتجدر الإشارة إلى أهمية الحدود في تنظيم صورة التكوين البصري للناس من خلال ربط المساحات العامة بعضها مع بعض، وتحديد الخطوط الفاصلة للمناطق أو المدينة بشكل عام، رغم أنها لا تعتبر أهميتها بنفس درجة أهمية الممرات.

الشكل رقم (2): الحدود. المصدر: (الصورة الذهنية للمدينة: كيفن لينش)

3. الأحياء أوالمناطق (Districts)

وهي الأجزاء الصغيرة التي تشكل في مجموعها المدينة ككل، وهي ثنائية الأبعاد مما يجعلها تساهم في التكوين البصري للمدينة من خلال إعتبارها مرجعا خارجياً عند رؤية المدينة بصرياً خلال رؤيتها من الخارج، ودائماً يمكن التعرف عليها من داخل المدينة كونها تمتلك خصائص متقاربة تجعلها ذات شخصية وطابع متميز.

الشكل رقم (3): الأحياء. المصدر: (الصورة الذهنية للمدينة: كيف لينش)

4. العُقد (Nodes)

هي عبارة عن أماكن إستراتيجية لنقاط التجمعات في المدينة التي يمكن للإنسان الدخول إليها والتعايش مع عناصرها. كما تعتبر العُقد العنصر الرئيسي الذي لا يمكن الإستغناء عنه في أي تكوين بصري للمدينة، بل وفي بعض الأحيان قد تعتبر العنصر الرئيسي المسيطر، وهي إما أن تكون نقاط إتصال مثل: إنتهاء أو بداية أو إتقاء أو تقاطع خطوط المواصلات والمسارات أو نقاط تغيير في تكوين ما، أو ببساطة قد تكون تلك العُقد التي تكتسب أهميتها من كونها نقاط تركيز لعدد من الإستعمالات الطبيعية وليست المصنعة كالجزم المزدهم من الشارع أو ميدان مغلق...إلخ. وتعتبر بعض العُقد المركزية نواة أو صورة مصغرة للمناطق (الأحياء) وتعتبر مراكز إشعاعية لها، وتعد بمثابة رموز لها ، وقد يطلق عليها مسمى القلب (Core) في كثير من المدن.

الشكل رقم (4): العقد. المصدر: (الصورة الذهنية للمدينة: كيفين لينش)

5. المعالم المميزة (Land marks)

وهي نمط آخر من العناصر البصرية في المدينة لكنها تتميز بعدم إختراق الإنسان لها، بل يكتفي بملاحظتها من الخارج فقط. كما يمكن ملاحظتها والتعرف عليها بسهولة وشكل طبيعي مثال ذلك (المباني المتميزة بطرازها المعماري، الجبال، الأشجار العالية أو القديمة، الأودية، القباب الذهبية، الأبراج، الجسور، المآذن... الخ). كما يمكن إستخدام نقطة متحركة مثل الشمس ذات الحركة البطيئة والمنتظمة، كما يمكن كذلك أن نترج بالمستوى حتى الوصول إلى التفاصيل الصغيرة مثل مقابض أبواب المنازل أو الواجهات المعمارية المميزة للمحال التجارية أو المباني الأخرى. أن الإنسان يستطيع مشاهدة بعض المعالم المميزة من مختلف الزوايا والمسافات ومثال ذلك الجبال التي تعمل كخلفية للمدينة وقد تستخدم لتحديد مرجع إتجاهي بصري أو حركي أو إيقاعي للتكوين البصري العام .

الشكل رقم (5): المعالم المميزة. المصدر: (الصورة الذهنية للمدينة: كيفين لينش)

3:3:2 المؤثرات البصرية والجمالية للمدينة:

أشارت الباحثة (Ball) في وصف الجمال بمصطلح الوجدان والذي يعد الجمال خبرة ، أي نوع من فعالية متداخلة ما بين المشاهد والبيئة، وتتبنى التسلسل السيكولوجي لتوضيح الخبرات الإنسانية التي تبدأ بالعالم فالمنبه ثم عضو الإستجابة مجدداً، وتؤكد الباحثة على إعتبار الجمال "إستجابة إنتقائية تشتق من عدد أساسي أو ثانوي من الإستجابات المطورة " لذا فإن تلبية الانتباه شيء أساسي، كما أن الخبرة الجمالية هي ظاهرة ديناميكية وليست ساكنة⁷.

وإستناداً على ذلك نستطيع فهم آلية تسلسل عملية الإدراك البصري للعناصر الجمالية في المدينة، ومن ثم إدراك الدور الذي تلعبه المؤثرات البصرية والجمالية في المدينة في تكوين الصورة البصرية والجمالية للناس عن المدينة من خلال تنقلهم في شوارعها وممراتها، ومشاهدتهم لمبانيها وأشجارها... إلخ، فالمؤثرات الجمالية في المدينة تعني جميع المؤثرات التي تؤثر بشكل أو بآخر في تكوين البعد الجمالي للمنطقة التي توجد بها إحدى المؤثرات بشكل خاص والمدينة ككل بشكل عام، بحيث يشعر الإنسان بوحدة عناصر المدينة كأنها لوحة فنية واحدة اجتمعت فيها عناصر العمل الفني الناجح⁸.

4:3:2 التشكيل البصري:

هو عبارة عن مظهر ناتج عن الإستعمالات والأنماط العمرانية والمعمارية يشعر معها المستخدم بالراحة والمتعة أو الضجر وعدم الرضا، ويتكون الشكل من عنصرين هما:

1. الكتلة:

المقصود بها المساكن، ومباني الخدمات العامة، وكل العناصر الصلبة التي تشغل الفراغ، وتعتمد على الوظيفة والتشكيل.

2. الفراغ:

هو دراسة في الأبعاد الثلاثة، وهو عبارة عن حيز تتحدد صفاته بعناصر مادية وينظم بطريقة معينة لكي يعطى الإحساس بالشخصية الفراغية الخاصة به وهذا التنظيم هو الذي يكون فكرة أو مبدأ في الفراغ عن طريق العناصر التشكيلية .

⁷ (العكام، 2003 ، ص8)

⁸ (هاني الفران، 2004، ص 42)

2:3:5 العناصر البصرية والجمالية (التشكيلية):

هي نوع من العناصر الرأسية التي توضع في الفراغات وتعطي الفراغ خاصية تشكيلية ومن الضروري أن يتناسب شكلها ومقياسها مع شكل ومقياس الفراغ.

■ دور العناصر التشكيلية في التصميم الحضري:

العناصر التشكيلية لها أبعاد أكثر من كونها عناصر للزينة إذ يمكن أن تستخدم في الدلالة عن كل المعاني والرموز التي يريدتها الإنسان بل إنها تصبح فور وجودها في فراغ جزءاً أساسياً منه لا يمكن الإستغناء عنه.

■ مفردات العناصر التشكيلية:

1. **التماثيل والمنحوتات:** هي الأعمال المنحوتة والمشكلة وعند وجودها في الفراغ تولد علاقات فراغية بينها وبين الأسطح المحيطة بها كذلك علاقة بالنشاط القائم والمستخدمين فتعطي إحساس بالألفة. ويستخدم في عملها مواد مختلفة مثل: الحجر والجرانيت والمعادن والأخشاب وغيرها من المواد.
2. **الجداريات:** هي أعمال نحتية أو فنية ولكن على الحوائط الخارجية لمباني أو أسوار أو غيرها في بعدين فقط وليست ثلاثية الأبعاد ويستخدم في عملها مواد متنوعة مثل: الفسيفساء والحجر والمعادن ومواد أخرى، أو تكون مرسومة .
3. **التكوينات:** هي تركيب لمجموعة من العناصر (نباتية، مائية، وغيرها من عناصر المفروشات) تعطي في مضمونها عنصر تشكيلي متكامل. أو إنها: مجموعة أساسها عنصر تشكيلي أو أكثر بالإضافة إلى مكملات أخرى لتعطي تكوين في صورة متزنة تظهر في شكل متكامل.

■ الإعتبارات التصميمية للعناصر التشكيلية:

يجب عند تصميم العناصر التشكيلية مراعاة تناسب العنصر مع الفراغ الذي سيوضع به من حيث:

1. التوازن: وهو أن يكون هناك إتزان بين حجم العناصر مع بعضها البعض في صورة

متزنة تسمح بإدراك التكوين إدراك واضح بمعنى أن يكون العنصر متزن ذاتياً ومتزن مع المحيط من حوله.

2. التناسب: وهو أحد أهم قوانين التصميم المعماري على العموم و يشترط وجود التناسب بين العناصر المكونة للتشكيل حتى يسهل إدراكها واستيعابها من قبل الراي .

3. الإنسجام: بما يشمل الوحدة في إستخدام مواد البناء في الموقع كله، وكذا الوحدة في الطراز، بحيث يخرج العمل النهائي في تناسق وتكامل فلا يظهر كأنه جزء مستقل عن الموقع.

4. البساطة: بما تعني من خلو للحشو أو عدم إستخدام عناصر ليست ذات فائدة أى يكون معبر عن الفكرة ببساطة وسهولة بدون تعقيد أو تشتيت.

5. الرصد: لأفضل ما في المواقع، أي توجيه النظر إليه ونقله تدريجياً وبسلاسة من مكان إلى آخر.

6. وضع عنصر لإبراز أهمية نقطة أو مكان: من خلال وضع العنصر عند نقطة تقاطع أو تجمع في الموقع.

7. الإتساع: بمعنى أن لا يوجد ما يحجب الرؤية بترك مساحة مناسبة حول العنصر بما يسمح برؤيته واضح وبإدراك الفراغ من حوله .

8. إستخدام الألوان: يراعى إستخدام الألوان الواضحة والمتناسبة مع وجود لون مسيطر لإظهار عنصر ما في التشكيل لتأكيد الفكرة وأيضاً مع الطابع العام للمكان والكتل المحيطة.

9. الملائمة الوظيفية للعناصر التشكيلية : بحيث يؤدي كل عنصر الغرض الذي ينشأ من أجله، ومن ناحية أخرى يسمح التصميم العام للموقع بأداء الوظائف الأصلية. وأن لا يتعارض في قيمته وإيحاؤه بالمعاني السائدة في الفراغ الموجود فيه.

■ القيم التشكيلية:

ليس هنالك تعريفاً متفقاً عليه للعنصر التشكيلي حيث يمكن أن تتسع دائرة التعريف لتشمل كل ما إستبعده العلم من دائرته بوصفه مهارة عملية أو صناعية أو تطبيقية أو إنتاجاً مهنيّاً ولكن يمكننا القول أن العنصر التشكيلي هو تعبير عن فكرة معينة بإستخدام خامة أو عدة خامات مصاغة بأسلوب فني معين لغرض إيصال رسالة معينة حيث يعكس كل ذلك فكر وفلسفة الفنان.

1. القيم الحياتية (إجتماعية).

2. القيم الدينية.

3. القيم التاريخية والتراثية.

4. القيم العلمية.

5. القيم الأدبية والفلسفية.

1. **القيم الحياتية:** وتخرج هذه القيم من إرتباط المصمم بالحياة التي يعيشها والتي هو جزء منها يسعد بها ويحزن بها أو عليها فهي تؤثر عليه ويؤثر هو فيها. من هذه العلاقة الحميمة بين الحياة والمصمم يفرز العمل الفني .

2. **القيم الدينية:** وهي ما تعبر عن الدين في حياة الإنسان بمختلف الأديان وقد تعبر بعض العناصر عن الطقوس الدينية أو تحكي قصص دينية وتؤكد الطابع الديني لفراغات عمرانية بها أنشطة دينية.

3. **القيم التاريخية والتراثية:** وتعتبر عن أن الموروث هو السمة التي تفرق بين الفن الأصيل والفن العارض. كما أن الموروث كان في وقت ما ثورة حدثت على ما قبله أو قد تكون لتخليد أحداث تاريخية مميزة.

4. **القيم العلمية:** وقد تعبر عن مختلف العلوم مثل فيزياء أو كيمياء أو تكنولوجيا أو علوم الفضاء وغالباً ما تكون في فراغات عمرانية بها فراغات علمية.

■ فوائد العناصر التشكيلية:

1. يمكن أن تستخدم للتعبير عن المعاني والرموز التي يريدّها الإنسان.

2. العناصر التشكيلية تجعل الأماكن والفراغات أكثر مودة وإلفة.

3. تعطي علامة مميزة للمكان الموضوعه فيه و يمكن إستخدامها كنقط مراجعة لمعرفة الإتجاه أثناء الحركة.

4. إستخدمت التماثيل في أعمال التخطيط المختلفة منذ زمن بعيد وأن خير مثال على ذلك تمثال رمسيس الثاني بالقاهرة .

وتجدر الإشارة إلى أن المؤثرات البصرية والجمالية للمدينة تتضمن جميع العناصر التي تهدف إلى إضفاء المظهر الجمالي، وتكمل الصورة البصرية للمدينة، وخير مثال لها: عناصر أثاث الشوارع، كما أن عناصر تصميم العمل الفني بشكل عام والتي تتضمن الوحدة في التصميم والكتل والأسطح هي أيضا تدخل ضمن المؤثرات البصرية والجمالية في المدينة.

2:4 المشهد الحضري⁹:

يعرف المشهد الحضري على أنه كل ما يظهر من المدينة، وتشاهده العين، وتدرکه الأحاسيس، وتتفاعل معه في الهيئة الحضرية من خلال الإحساس بالوحدة (sense of unity) وبالمكان (sense of place) وبالتجربة الإنسانية (sense of experience) عبر مفاهيم عدة كالتجانس والتكامل والتنظيم الحسي والبصري¹⁰.

كما عرفه (Spreiregen) بأنه يمثل الصورة الكلية التي إستخلصها الناس من مكونات المدينة الحقيقية، هذه الصورة المستخلصة هي صورة المدينة أو الانطباع عن المدينة الذي يمثل محتويات المدينة من الأبنية والفضاءات والتجارب والذكريات والروائح ودراما الحياة والموت ويتأثر بها كل شخص وفقاً لميوله ونزعاته، ويكون كل شخص صورته الشخصية عن أجزاء المدينة من خلال علاقات فيزيائية بين تلك الأجزاء¹¹.

ويرى (Young) المشهد الحضري بأنه المشهد الذي يحوي الأبنية والأشجار والحدائق والسماء والمياه والألوان والأبنية والسطوح والأرضيات، فهو ظاهرة ثلاثية الأبعاد محيطية بنا ننتقل فيه ومن خلاله¹².

⁹ (omranet.com)

¹⁰ (Eames, 1977, p233)

¹¹ (Spriereggen, 1965, p50)

¹² (Young, 1977, p25)

ويعرفه (Megerson) بأنه انطباع بصري لكل عناصر المدينة ومكوناتها، حيث يتأثر بمجموعة من العوامل الثابتة والمتغيرة التي تؤثر في كيان المدينة¹³.

يؤكد (Cullen) على أن تنظيم المشهد الحضري والإحساس به مرتبط بالنظرة التنظيمية الشمولية لكل عناصر المشهد الحضري الذي يتكون من ترابط هذه العناصر مع بعضها البعض والتي تسهم في رسم شخصية المشهد الحضري. وأشار إلى أن فن العلاقة بين العناصر هو الذي يعطي مشهداً متناغماً أي أن فن العلاقة الذي أكد عليه هو فن تجميع الأبنية معاً لتحقيق مشهداً واحداً ذا بعد جمالي وصفات معينة¹⁴.

تناول (Sbarp) المتغيرات التي أجريت على بنية المدينة بسبب عوامل إجتماعية أو عوامل إقتصادية أو أخرى. والتي أثرت في تشكيل بنية المدينة وصولاً إلى الأسباب التي أدت إلى تشوه المشهد الحضري¹⁵.

تناول (McCluskey) العناصر المكونة للمشهد الحضري، حيث تطرق إلى تحليل لبنية الشارع ومسارات الحركة باعتبارهما من العناصر المهمة في تشكيل البيئة الفيزيائية للمدينة وفي إدراك بنية المشهد الحضري¹⁶.

أما (الجميل) فإنه يعرف المشهد الحضري على أنه يمثل تلك الصورة الشكلية والحسية الكلية لعناصر ومكونات المحتوى الحضري الفيزيائية، والذي يلعب تنظيم الخصائص البصرية لتلك المكونات، دوراً كبيراً في تعزيز الوحدة البصرية لتلك الصورة الشكلية والحسية¹⁷.

وبذلك يمكن القول بأن المشهد الحضري عبارة عن إنعكاس للعلاقة بين عناصر المدينة ومكوناتها الفيزيائية، فهو محصلة لتفاعل العوامل المتغيرة والثابتة عبر الزمن، يظهر بشكل كتل وفضاءات، تعمل على رسم ملامح مشهد المدينة.

¹³ (Megerson, 1963, p233)

¹⁴ (Cullen, 1961, p17)

¹⁵ (Sbarp, 1967, P12)

¹⁶ (McCluskey, 1979, p.7)

¹⁷ (الجميل، 2002، ص18).

وبالتالي فإن المدخلات الأساسية للمشهد الحضري هي عبارة عن مكونات فيزيائية ومكونات فضائية ومكونات طبيعية.

فأساس صورة المشهد الحضري هي¹⁸:

1. الهيكل التخطيطي العام للمدينة. (Structure of Town)
2. الهيئة الحضرية العامة. (urban form)
3. العلاقات الرابطة لمكونات المشهد الحضري. (Relationships)
4. التنظيم الفضائي. (Space organization)
5. الخصوصية الفردية. (Individual character)

فهذا يؤكد على تكامل الصورة الحضرية من خلال تنظيم العناصر المكونة لها، ودور العلاقات البصرية التي تنظم تلك العناصر وتبلور الصورة الحسية المتكاملة للمشهد الحضري.

2:4:1 الهدف من تنظيم المشهد الحضري:

يتفاعل الإنسان مع بيئته الحضرية من خلال ما يدركه من مشهدها الحضري الذي يمثل بدوره الصورة المرئية التي كونها الفرد عن تلك البيئة، التي تتكون بشكل أساسي من مجاميع الكتل المتصلة والمتراطة بعضها ببعض وهي معرضة لتغييرات عديدة وفقاً لإعتبارات عديدة منها (اقتصادية، إجتماعية، تكنولوجية، ... وغيرها)¹⁹.

إن دراسة العناصر المكونة لشخصية المشهد الحضري وتنظيمها يكتسب أهمية كبيرة، لأنه يمثل الأرضية التي تحوي كل المكونات (النتائج المادية والفعاليات) فإذا كانت الصورة إيجابية يعني ذلك إيجابية تنظيم المشهد الحضري للبيئة والعكس صحيح.

لذا تمثل عملية تنظيم المشهد الحضري من أهم المهمات التي يقوم بها المصمم الحضري، فهي عملية دقيقة، تستوجب التعامل معها بأسلوب علمي دقيق²⁰.

¹⁸ (البلوري، 1997، ص2)

¹⁹ (Wingo,1963,P11)

²⁰ (Ibid, P.11)

إن الخصائص الفيزيائية للمشهد الحضري تقوم على العلاقة بين ثلاثة عناصر أساسية هي: البني (Structure) تتضمن (أبنية، شوارع، طرق، مواقف، ... الخ) والفضاءات المفتوحة والطبيعة (Nature) وتتضمن (صخور، نباتات، ... الخ) ²¹.

لأن دراسة المشهد الحضري تعنى بالأساس بشكل المدن، وكذلك فإن أهمية المشهد الحضري تكمن في كونه الموجه والمرشد للمصمم الحضري ²².

لذا فإن تنظيم المشهد الحضري يهدف إلى: ²³

1. المحافظة على الصورة الحضرية المترابطة، التي تعكس شخصية المشهد الحضري وهويته، عن طريق التنظيم المادي والإدراكي لمكوناته وإنعكاسها على علاقاته .

2. تحقيق درجة من التنوع في العلاقات التي تربط مكونات المشهد الحضري ذات الأشكال المتعددة.

3. محاولة إغناء المحتوى الحضري للمشهد من خلال المعالجات المختلفة في المقياس، التفاصيل، النمط ، اللون، الملمس مع الحفاظ على وحدة وانسجام المشهد الحضري.

4. تعزيز خصوصية المشهد الحضري للمدينة من خلال التوصل إلى طرائق جديدة لتحقيق ذلك.

5. تحقيق الترابط المفصلي بين كل ما هو موجود في المشهد الحضري القديم والحديث سواء على مستوى الكل أو على مستوى الجزء.

2:4:2 العوامل المؤثرة في تنظيم المشهد الحضري.

قبل التطرق إلى دراسة العوامل المؤثرة في تنظيم المشهد الحضري، لابد من الإشارة إلى مستويات دراسة هذا المشهد، حيث حدد (Young) هذه المستويات بـ: ²⁴

1. المستوى الواسع: والذي يكون بمقياس كبير متمثلاً بالبيئة الطبيعية وعلاقتها بالتكوين الحضري للمدينة عموماً، أي انه يمثل نقاط الترابط البصري بين البيئة الطبيعية والمدينة بكل مكوناتها.

²¹ (Eckbo, 1964,P4)

²² (Worskett, 1969, P130)

²³ (Hayward, 1993, P150) (Sbarp, 1967, P12-17)

²⁴ (Young,1977,P25)

المستوى الضيق: والذي يكون مقياسه محلياً ويتمثل في العلاقة الترابطية بين المكونات الفيزيائية والنسيج الحضري (علاقة الكتل مع الفضاءات الحضرية) وذلك من خلال:²⁵

- ارتفاع الكتل البنائية.
- نمط تنظيم الشوارع وشبكة الحركة.
- المواد البنائية.
- مفهوم الوحدة في التنوع.
- التفاصيل المعمارية.
- أنظمة التشجير واثاث الشارع.
- إختلاف المستويات.

بصورة عامة يتأثر المشهد الحضري بمجموعة من العوامل والمؤثرات التي تعمل على تحديد خصوصية وشخصية تشكيل هذا المشهد:²⁶

1. الكثافة الحضرية المنظورة.
2. أنظمة شبكة النقل.
3. الخصائص الجيوفيزيائية.
4. الشواخص البصرية.
5. طبيعة النمو العمراني.
6. الفعاليات والأنشطة الاجتماعية.
7. المؤثرات البيئية والمناخية.

مما سبق يتبين أنه بتفاعل هذه العوامل المذكورة أنفاً يتشكل مشهد حضري ذي صفات حضرية مميزة، وإن أي خلل في أحد هذه العوامل يؤثر سلباً وبشكل كبير على صورة المشهد الحضري للمدينة.

3:4:2 عناصر المشهد الحضري The elements of townscape

إن الوصول إلى مشهد حضري ذي هوية حضرية مميزة، مع المحافظة على وحدة وانسجام وتوافق المشهد الحضري ، يتطلب تنظيم العناصر المؤلفة والمؤثرة في تشكيله.²⁷

²⁵ (Hayward, 1993, P150)

²⁶ (Eckbo, 1964, P.6), (McCluskey, 1979, P.7), (Weber, 1958, p.67)

²⁷ (Cullen, 1961,p17)

تم تصنيف عناصر المشهد الحضري إلى عدد من العناصر المختلفة تضمنت في ثناياها تصنيفاً أساسياً للعناصر المادية والعناصر البصرية وسيتم ذكر عدد من هذه التصنيفات، حيث يصنفها (Smith) إلى أربعة عناصر وهي:

ثانياً: الهيئة Shape

أولاً: الخط Line

رابعاً: الضوء Light

ثالثاً: اللون واللمس Color & Texture

ويشير (Smith) إلى أهمية الخط كمفردة أساسية يتأثر بها الراصد عادة واللغة البصرية بعناصرها المتباينة والطرق المتبعة لتنظيم تلك العناصر أساساً للصفات المميزة للمشهد، أما اللون واللمس والضوء فهي العناصر التي تعمل مجتمعة على إعطاء الإنطباع الأول لعناصر المشهد الحضري.²⁸ إن هذا التصنيف يعد غير كافٍ لتفسير العلاقة بين مكونات المشهد الحضري فهي لاتعطي تفسيراً شاملاً للحدث المؤثر في النسيج بدون الأخذ بإعتبارات ثانوية أخرى.

ويعتمد (Cullen) في تحليله للبيئة الحضرية على فكرة العلاقة بين مجموع المباني التي تكون بإعتقاده العلاقات الدرامية للمشهد الحضري حيث يراها في إسهام المبنى الواحد في صنع شخصية الجزء والكل في آن واحد وضمن سياق شامل ومتكامل للبيئة الفيزيائية الحضرية، أي التعامل مع المبنى الواحد كطراز، محتوى، وهوية للجزء والكل في آن واحد وبرؤية تكاملية.²⁹

ويؤكد (Cullen) في عملية تحليله للهيئة الحضرية ومشهداها على الجوانب الآتية:³⁰

1. البصريات (المنظر) والمشهد المتسلسل Optics Serial Vision

2. المكان Place

3. المحتوى الحضري Urban Content

²⁸ (Smith, 1977, P69)

^{29, 30} (Cullen,1973,P38),(Cullen, 1961, P10)

وبصورة عامة فإن محاولة الحصول على مشهد حضري ذي تكوين بصري مميز يعزز من وحدة وتكامل المشهد الحضري يتم من خلال تأثير العنصر في:³¹

1. تسلسل التتابع البصري لمفردات المشهد الحضري ككل.
 2. التأثير الحسي للمكان الذي يتراوح بين الاستقرار والدينامية.
 3. إغناء المحتوى الحضري للمشهد بمعالجاته المختلفة.
- حيث يتكامل هذه العناصر للمشهد الحضري فيما بينها تخلق تكويناً بصرياً موحداً يحقق التأثير الحسي والشعور المكاني الذي تهدف إليه.
- وقد صنف (Cullen) عناصر المشهد الحضري إلى ثلاثة عناصر رئيسة تتفرع منها عناصر ثانوية تعمل مجتمعة للوصول الى العلاقات الدرامية للمشهد الحضري:

أولاً: الملامح

Focal Point	النقاط الدالة
Incident	الحدث العرضي
Punctuation	الترقيم
Netting	التشابك
Screened vista	المشهد المؤطر
Closed vista	المشهد المغلق
sky line	خط السماء
ثانياً: تغيير ابعاد المسار	
Deflection	الإنحراف

³¹ (Cullen, 1961,P9-15)

Fluctuation	التموج
Narrowing	الضيق
Grandiose vista	المشهد الموكبي
Recession & Projection	التراجع والتقدم

ثالثاً: تغيير مستوى الأرضية

حيث أكد (Cullen) على أهمية الأرضية كونها العنصر الموحد والرابط الدراماتيكي لمفردات وعناصر المشهد الحضري، لتأثيراتها السايكولوجية المباشرة في المتلقي عند تتابع الرؤية أثناء التحرك في البيئة الحضرية.³²

إن هذا التصنيف لعناصر المشهد الحضري هو أكثر شمولاً ومنطقية من التصنيف السابق لأنه يأخذ بنظر الاعتبار عناصر ومفردات أكثر تنوعاً وشمولاً، يمكن أن تعطي صورة أوضح في عملية التحليل والتقييم.

وقد حاول (McCluskey) تصنيف هذه العناصر اعتماداً على دراسة (Cullen) للمشهد الحضري، حيث أكد على أنها تتمثل بمستويات عدة وتندرج من المستوى السطحي إلى المستوى العميق، فهي ذات تأثيرات بصرية سايكولوجية على المتلقي تتولد من خلال رمزية الإنتقال أو التحول من موقع إلى آخر.

إذ لخص العناصر التكوينية للمشهد الحضري بتمييزها إلى ست مجاميع، ويعد هذا التصنيف هو الأكثر شمولاً وأهمية لإعطاء صورة واضحة عن مفردات وعناصر المشهد الحضري وعلاقاتها مع بعضها، وهي:³³

أولاً: التقاطعات (Junctions)

T. Junction: التقاطع الفردي:

³² (Cullen, 1973, P38 – 53)

³³ (McCluskey, 1979,P112-132)

التقاطع المزدوج: Y. Junction

التقاطع المحوري: X. Junction

ثانياً: محور المسار (Route line)

محور المسار المنكسر: Angles

محور المسار باختلاف المستويات: Level change

ثالثاً: عرض المسار (Route Width)

إتساع المسار بالتوسيع: Widening

إتساع المسار بالتضييق: Narrowing

إتساع المسار المخروطي: Funneling

رابعاً: المعالم (Features)

الملحمة: Hinting

الإنجابي: Enticing

المشهد الممتد: Vistas

المشهد المحدد: Framing

خامساً: الحافات (Edges)

الصماء: Chasm

الهيكل المعلقة: Overhang

الأركان: Corners

الرواق المعمد: Colonnade

سادساً: المحتوى الحضري الفضائي (Spatial Containment)

المستقر: Enclosure

الحركي: Closure

غير النافذ: Dead End

2:4:4 المكونات الفيزيائية للمشهد الحضري:

سيتم التطرق هنا إلى المكونات الفيزيائية للمشهد الحضري فضلاً عن خصائصها البصرية العامة وتأثيراتها البصرية في تنظيم المشهد الحضري بشكل عام وهي:

2.4.4.2 الجدران Walls

وهي العناصر التي تحيط بالفضاءات وتحدد حجمها وخصائصها المختلفة وتتمثل خصائصها في (الشكل، المادة، اللون، التقسيمات، الفتحات، الملمس). وسيتم تناول هذه الخصائص بصورة موجزة وأثرها في تنظيم المشهد الحضري:

1. الهيئة أو الشكل Form & Shape

إن الشكل المعماري يمثل نقطة الإتصال بين الكتلة والفضاء، وإن الشكل يجب أن يلمح إلى المظهر الخارجي ويشير إلى حالة التفرد وحقبة الأشياء نفسها بحيث يمكن تمييزه.³⁴

أشكال الحوائط في الفراغ متنوعة بين المباني والأشجار وطبوغرافية الأرض... إلخ. كما هو موضح بالشكل رقم (6)، وتعتبر حوائط الفراغ عاملاً أساسياً في تحديد الإنطباع النفسى للفراغ وتوجيه الحركة فيه وكذلك في الخصوصية.

³⁴ (Bacon P.33, 1967)

شكل رقم (6) الحوائط تشكل الفراغ العمراني. المصدر: مرجع رقم (32)

إن الأشكال لها خواص بصرية هي (الحجم، اللون، الملمس) فضلاً عن أن لها علاقات تكوينية تحكمها هي:

- الموقع Position: موقع الأشكال له علاقة مع مجاوراتها ومحيطها البصري.
 - التوجيه orientation: إتجاه الشكل يتعلق بمستوى الأرض، نقاط البوصلة، الأشكال الأخرى.
 - درجة إستقرارية الشكل visual Inertia: وهذه تعتمد على شكلها الهندسي وتوجيهها بعلاقتها بمستوى الأرض، والجاذبية الأرضية ومستوى النظر.³⁵
- وبذلك تتضح أهمية كل من الهيئة الطبيعية للأشكال وحجمها ولونها ومادتها في تحديد الصفات الأساسية للمشهد الحضري، وإن عملية تنظيمها وتكرارها يحقق الإستمرارية البصرية للمشهد الحضري ككل، وخلق صورة إيجابية عن ذلك المشهد.

2. الحجم والمقياس Size and Scale

يمثل الحجم الأبعاد الحقيقية للشكل، عندما تحدد أبعاد الشكل خواص ذلك الشكل ويحدد مقياسها

³⁵ (Ibid, P. 350)

بوساطة علاقة حجمها مع باقي الأشكال ضمن السياق الحضري. إن شكل المبنى في الفضاء الخارجي يفهم كحجم في الفضاء.³⁶

إن المبنى يتكون من أجزاء لكل منها حجم، والعلاقة بين حجوم تلك الأجزاء تكون المقياس:

- العلاقة بالكل "Relative to the whole" حيث تؤشر هذه العلاقة بأن المبنى يتكون من أجزاء، وأن حجم الأجزاء بعلاقته بالكل يكون المقياس.

- العلاقة بالأجزاء "Relative to the Parts" تؤشر هذه العلاقة حالة إختلاف حجم الأجزاء أو حجم جزء واحد، ينتج مقياساً آخر للشكل

- العلاقة بالحجم المألوف "Relative to Usual size" حيث تؤشر هذه العلاقة حالة إختلاف حجم الأجزاء عن الأجزاء المألوفة.

- العلاقة بالمقياس الإنساني "Relative to Human scale" وتشير هذه العلاقة إلى إستخدام الحجم التقريبي المرتبط بالمقياس الإنساني مثل الأبواب والمقاعد والسلالم والتي لها مقياس إنساني مرتبط بأبعاد حجم الإنسان.³⁷

- مقياس تذكرى

- مقياس إنسانى

- حجم مألوف

شكل رقم (7) أنواع مقاييس الفراغ حسب الوظيفة المطلوبة للفراغ. المصدر: مرجع رقم (32)

³⁶ (Ibid, P29)

³⁷ (Moore, 1976, P17-20)

ومن خلال ماتم طرحه عن الحجم وعلاقته بالمقياس تبرز أهميته في عملية تكوين المشهد الحضري وإنتظام هيئته وتكوين مقياسه العام. ويرى "Robertson" بأن المشهد الحضري يتكون عادة من سلسلة من الأبنية المنفردة والتي يجب أن يكون لها نفس الخواص والمواد واللغة المعمارية ليكون مظهرها مألوفاً يجب ان يتضمن ماياتي:³⁸

- مقياس عام General Scale

- عرض القطعة Plot width

- لغة معمارية مشتركة Common Architectural Language

إن إشتراك الأبنية جميعها ضمن المشهد الحضري الواحد بخصائص وعلاقات ذلك المشهد يعكس وحدة وإنسجام وتكامل ذلك المشهد، ويضفي عليه سمة جمالية مميزة، تمنحه الهوية والخصوصية والتفرد.

3. الحجم والإحتواء Size & Enclosure

يرى "Scott" بأن العين بإمكانها إغلاق الأشكال الناقصة إذا كانت هنالك مؤشرات كافية على إغلاقها حيث يكون بإمكان العين إكمالها. ومثال على ذلك المربع وبالإمكان تكوين حالة الإغلاق من خلال إستعمال حافات لمناطق غامقة لتحديد الأرضية.³⁹

إن الفضاء المحدد بشكل جيد من الأبنية المنظمة يحقق الوحدة البصرية للمشهد الحضري ويعطيها هويتها من خلال تنظيم خط السماء الذي يعطي تأثيراً قوياً وكافياً لتحديدتها.

وتشير الدراسات بوجود علاقة تناسبية بين حجم المبنى ومسافة الرؤية لتحقيق حالة الإحتواء والإستيعاب البصري لها وحددتها دراسة "Spreiregen" بالعلاقات التالية:⁴⁰

1. نسبة 1:1 وبزاوية نظر 45° نحصل على حالة الإحتواء بالإحاطة الكاملة وبرؤية واضحة لتفاصيل المبنى.

³⁸ (Robertson, 1987, p.105)

³⁹ (Scott, 1951, p 17)

⁴⁰ (Spreiregen, 1965, p71)

2. نسبة 2:1 إرتفاع المبنى يساوي نصف المسافة وبزاوية نظر 30° نحصل على الحد الأدنى من الإحاطة.

3. نسبة 3:1 إرتفاع المبنى يساوي ثلث المسافة وبزاوية نظر 18° نحصل على أقل مقدار من الإحاطة.

4. نسبة 4:1 إرتفاع المبنى يساوي ربع المسافة تكون الإحاطة مفقودة وتتحول الواجهة إلي جدار خال من التفاصيل. موضح بالجدول رقم (1).

جدول (1) إختلاف المقاييس واثارها النفسية، تبعاً لإختلاف نسبة إرتفاع الأبنية إلي عرض الفضاء الحضري والذي يحدد الإحتوائية الفضائية

النظر وطبيعة الرؤية للواجهات	طبيعة الشعور بالإحاطة	زاوية النظر	النسبة إرتفاع : عرض
نسبة أبعاد الفضاء تضيء شعوراً بالراحة ويمكن رؤية التفاصيل الخاصة بالواجهة بشكل جيد.	شعور تام بالإحتوائية	45	1:1
يمكن رؤية واجهة البناية بكامل تفاصيلها وإرتفاعها	شعور أقل بالإحتوائية	30	2:1
تقل أهمية الواجهة وتدرک من خلال علاقتها مع مجاوراتها ومحيطاتها من الأشياء	شعور ضعيف بالإحتوائية	18	3:1
تدرک الواجهة كشيء (متقدم إلى الأمام) من خلال المشهد الكلي.	فقدان الشعور بالإحتوائية	14	4:1
يمكن رؤية نصف إرتفاع الواجهة	شعور بضيق الفضاء	60	1/2 :1

المصدر: (Spreiregen, 1965, p71)

إن حالات عدم تحقق الإحتواء وفقدان الاتصال مع المباني نتيجة للضياع وعدم التناسب معها في المقياس أضعف حالة الاستيعاب البصري لمكونات المشهد الحضري، وهذه الحالة ممكن ملاحظتها بصورة واضحة في معظم شوارعنا الحديثة. وبذلك نرى امكانية توظيف حجم المبنى الذي يسهم في تنظيم مكونات المشهد الحضري.

4. اللون Color

يعد اللون من أهم الخصائص التي تلعب دوراً هاماً في المشهد الحضري وإدراكه لما يصاحبه من مؤثرات مختلفة. فالألوان الجريئة للأسطح تساعد على تنشيط وتقوية المشهد الحضري كما أن الألوان القوية لها القدرة على الحركة أكثر من الألوان الضعيفة، إن طريقة إستخدام الألوان وإختيارها يؤثر كثيراً في المشهد الحضري ويؤكد إتجاهات معينة داخله. وهناك بعض الإنطباعات التي تصاحب الألوان والتي تؤثر بدورها في تكوين المشهد الحضري ككل، فمثلا الواجهات ذات الألوان الحارة تظهر أقرب من الواقع، بينما تظهر الواجهات ذات الألوان الباردة أبعد من الواقع. ويجب على المصمم أن يعرف اللون المطلوب للسطح، لأننا نرى اللون أولاً كتعبير عن الشكل.⁴¹

وأشار (عبو) إلى أهمية اللون ويرى بأنه يسهم في إبراز الصفات الشكلية للتكوين العام ، ويسهم أيضاً في التأكيد على الأشكال وأهميتها.⁴²

فاللون وكما يشير "Porter" يستخدم بإستخدامين الأول: الرمزي، ويقول نحن نرى اللون أولاً ليعطينا إنطباعاً عن الشكل، أو تعبيراً عنه. والثاني: يتعلق بالتكامل الجيد لبناء الشكل.⁴³ وبذلك يظهر تأثير اللون في المشهد الحضري من خلال طرق إستخدامه وأماكنها.

ويستخدم اللون أيضاً في مباني العمارات السكنية في المجمعات السكنية ، لتميزها وإضفاء نوع من الحيوية والإختلاف بين المباني المتشابهة مما يؤدي إلى كسر الرتابة والملل الذي يحدثه ذلك التشابه، كما يعمل على الربط البصري للمباني السكنية، وإبراز العناصر المهمة للأشكال الموجودة فيها صورة (1).

⁴¹ (Porter, 1997,p62)

⁴² (عبو، 1982، ص117)

⁴³ (Porter, 1997, p58)

صورة رقم (1) استخدام اللون في مباني العمارات السكنية
المصدر (<http://WWW.DEVIANTART.COM>)

5. الضوء light

الضوء هو الوسط الذي نرى من خلاله الألوان، إن إختلاف نوع وشدة الإنارة يؤدي إلى إختلاف حالة الرؤية مما يؤثر في مظهر وشكل الأشياء المرئية فمثلاً الكتل المعرضة لإضاءة ساطعة تظهر تفصيلاً أكثر، فلذلك يراعى تصميم الواجهات الجنوبية (المعرضة للشمس) بتفاصيل دقيقة التحديد بينما تكون الواجهات الشمالية ذات تفاصيل بسيطة التحديد.⁴⁴

وتعد الظلال من الظواهر المهمة التي يمكن ان تؤثر في الخصائص الأساسية للمكونات التشكيلية، كما أنها تساعد على تحديد الأشكال وإدراك العلاقات بين الأسطح المختلفة.⁴⁵

6. المواد Materials

إن أمر التعرف الحقيقي على المواد وطبيعتها في هذه الأيام أصبح صعب الإكتساب لكثرتها وتنوعها. كذلك السطح هو العنصر الأساس في القشرة الخارجية للأبنية، مع كل عناصره المميزة مثل الملمس واللون وملائمتها لإنعكاس وإمتصاص الضوء.

⁴⁴ (Porter, 1997, p69)

⁴⁵ (الاحول، 1989، ص61)

وعن تأثير تغير استخدام المواد وتأثيرها في تغير خصائص المشهد الحضري، ذكر (Robertson) بأن انهيار التصميم التقليدي، لم يحصل في الطراز المعماري فقط، لكن ذلك اضعف الاحساس بالمحلية والهوية، وأدى إلى تآكل الشخصية المعمارية المحلية.⁴⁶

لذا على المصمم أن يكون على معرفة بخصائص السطح ومميزات المواد المستعملة وأن يألف خصائصها وتقنياتها، وأن يكون له القدرة على تشكيل واجهته ذهنياً بموادها وألوانها.

إن الإبتعاد عن استخدام المواد المحلية، أدى إلى نشوء أشكال معمارية متنوعة تبعاً لهذه المواد، لأنه من الطبيعي أن تنفرد هذه المواد بخواص مختلفة عن المواد التقليدية، بحكم تباين خواص هذه المواد وطبيعتها، وأدى إلى حدوث تغيرات بصرية وتعبيرية لم يألفها المشهد الحضري من قبل وخاصة في اللون والملمس.⁴⁷

يتضح من ذلك بأن استخدام المواد وطريقة إختيارها، يضيف عليها تأثيرات بصرية وتعبيرية وجمالية نابعة من خصائصها الذاتية في اللون والملمس والمقياس الإنساني، وبالتالي لها دور هام في تحديد السمات الشكلية للمشهد الحضري ككل وتحديد خصائصه.

7. الملمس Texture

يلعب الملمس واللون دوراً كبيراً في المشهد الحضري، وبشكل واسع على خصائص السطوح لأنهاما يؤشران العمق والمقياس، وبإمكانهما تقسيم الفضاءات.⁴⁸ والملمس يحدد درجة إنعكاس سطوح الأشكال أو إمتصاصها للضوء، كما أن وجود ملمس سائد يساهم في تحقيق مشهد حضري موحد ومتجانس، ويمكن إعتبره المفتاح الذي يعبر عن شخصية التكوين كله.⁴⁹

وبذلك يكون الملمس من الخصائص الأساسية للسطح وأنه مرتبط به إرتباطاً قوياً حيث لا يمكن إدراك الملمس إلا من خلال المادة وان استخدام المادة وتقنياتها هي التي تحدد الملمس للسطح أو للأشكال. وهذا يبدو واضحاً في المدن التقليدية حيث حققت تكويناتها المعمارية تجانساً واضحاً في المشهد الحضري من خلال استخدام المواد المحلية وهيمنتها.

⁴⁶ (Robertson, 1955, p.41)

⁴⁷ (السلطاني، 1984، ص8)

⁴⁸ (Porter, 1997, P.67)

⁴⁹ (الاحول، 1986، ص61)

8. الفتحات Opening

إن مسألة تنظيم الفتحات وحجمها ونسبها وأشكالها هي مسألة ذات علاقة بنظام السطح كتكوين، حيث تلعب الفتحات دوراً كبيراً في التأثير في المشهد الحضري من خلال تنظيم نسبة الفتحات إلى الجدران. حيث أن استخدام فتحات كبيرة يؤثر في الإستمرارية البصرية للسطح ويعطي علاقات غير مريحة للمشاهد الحضري، أما في حالة إعتداد نسب متشابهة من الفتحات لمجموعة من المباني فذلك يحقق علاقات مريحة ويعطي الإستمرارية البصرية للمشاهد الحضري.⁵⁰

إن طبيعة العلاقات التي تتوزع على أساسها الفتحات مثل (التكرار، التلاصق، الإحتواء، التجاور،...) تؤثر وبشكل كبير على شكل الواجهة، فإذا كانت هذه الفتحات موزعة بشكل متجانس ومتناغم وبالعلاقات مدروسة أثرت في المشهد الذي يحتويها بشكل إيجابي وحققت له الإستمرارية البصرية وبالعلاقات مريحة لذلك المشهد . صورة رقم (2).

صورة رقم (2) طريقة توزيع الفتحات واختلاف الأحجام والاشكال
المصدر : (omranet.com)

⁵⁰ (Worskett, 1969, P21)

Floors 2:4:4:2 الأرضيات

أرضية الفراغ هي قاعدة الفراغ العمراني التي تدور فوقها الأنشطة المختلفة، وهي ترتبط بمسطحات الإستعمال المختلفة. وقد تكون مستوية أو مائلة أو متعددة المستويات وقد تكون صلبة (مبلطة) أو لينة (مسطح مائي).

والأرضية مسطح ثنائي الأبعاد والتي يرتبط شكلها مع شكل الفراغ الذي يتكون بتحديد الجدران. كما هو موضح بالشكل (8).

أ: الفراغ العمراني بتجريد مكوناته (الأرضيات والجدران والفرش..).

ب: منظور للفراغ العمراني بمكوناته.

ج: مدخل للفراغ الذي يشكل جزءاً مفتوحاً من مستواه الرأسى.

د: مدخل الفراغ الذي يشكل جزءاً مفتوحاً من جدرانه.

شكل رقم (8) مكونات الفراغ العمراني والأرضيات كجزء من هذا الفراغ. المصدر: مرجع رقم (32)

3:4:4:2 الأسقف:

سقف الفراغ هو النهاية المحددة للفراغ من أعلى، السماء عادة هي سقف الفراغ الخارجى، ولكن أحيانا يكون السقف مغطى أو شبه مغطى، بغرض تحديد الفراغ وإضفاء مقياس معين أو طابع خاص أو لحمايته، كما فى فراغ بعض الشوارع والأسواق، وسواء كان هذا الغطاء مستمراً أو متقطعاً من الخرسانة أو الحديد أو القماش أو النباتات. فهو يعطى أحاسيس وإنفعالات مختلفة نتيجة اللون والظلال التي يسقطها ويشعر بها المشاهد.

4:4:4:2 الأثاث أو الفرش:

يشمل محتويات الفراغ الثابتة من أعمدة إنارة وأشجار وأكشاك ومقاعد ومظلات وعلامات مميزة... إلخ. والفرش من العناصر المكملة التي يمكن إضافتها للفراغ، مثل التماثيل والمنحوتات وأحواض المياه والنافورات والمقاعد والمناضد، وكذلك التغطيات الخفيفة، والحوائط الساندة والأسوار والسلالم والمنحدرات، وصناديق القمامة وعلامات الإرشاد والإعلان. والعناصر النباتية هي التي تعطى للفراغ حيويته وجماله وإنسانيته كأشجار والأزهار والمياه وغيرها من العناصر التي يمكن إضافتها داخل الفراغ.

وتستخدم عناصر الفرش لتأدية دور وظيفي أو جمالي بالفراغ، وتعطي مقياساً إنسانياً للفراغ وهي تكمل الصورة الذهنية للفراغ المتكاملة في فكر المستخدمين. كما موضح بالشكل (9).

شكل رقم (9) الصورة الذهنية للفراغ مكونة من أرضيات وحوائط وسقف. المصدر: مرجع رقم (32)

2:4:4:5 النشاط:

يتم تحديد نشاط الفراغ من الأشياء التي تتحرك بداخله، سواء كان إنساناً، أو وسائل نقل مختلفة، أو حيوانات. فالأنشطة الإنسانية في الفراغات العمرانية هي التي تحدد ملامح الفراغ وطابعه وصفاته، فتبعاً للوظيفة أو الأنشطة التي صمم من أجلها الفراغ العمراني، تدخل الأنشطة والوظائف في الفراغات كجزء من الصورة البصرية، وأحياناً يأخذ الفراغ إسم النشاط القائم. وتقسم الأنشطة في الفراغات العمرانية من حيث حركة الإنسان بداخلها إلى نشاطين أساسيين هما:

1. أنشطة الحركة: والتي يتوافق معها فراغات للحركة.
2. أنشطة الإستقرار: والتي يتوافق معها فراغات للإستقرار.

2:4:4:5 مؤشرات الإنسجام الشكلي لعناصر المشهد الحضري:

تناقش هذه الفقرة مؤشرات الإنسجام الشكلي من أجل الوصول إلى التأثير البصري الملائم للتكوينات الفيزيائية المتمثلة بعناصر المشهد الحضري.

إذ صنف (Vitruvius) مؤشرات الإنسجام الشكلي إلى:

أولاً: النظام Order ثانياً: الإيقاع Eurhythmy ثالثاً: التناظر Symmetry

رابعاً: التنظيم Arrangement خامساً: الملائمة Propriety سادساً: الإقتصاد Economy

يشير (Schulz) إلى أن مؤشرات الإنسجام الشكلي تتمثل بفن التصميم الحضري الذي يعمل على خلق وحدة بصرية لكل عناصر المشهد الحضري المكونة للمدينة لتقوية الميل الطبيعي للرؤية والفهم والإستجابة للمشاهد الحية المتجانسة، كما يقوم بتوحيد هذه العناصر في وحدة بصرية تنظيمية ضمن بنية المدينة.⁵¹

ويصنف (Lynch) عشرة مؤشرات تعمل مجتمعة وصولاً للإنسجام الشكلي في تصميم المشهد الحضري وتتمثل بما يلي:⁵²

⁵¹ (Moughtin, 1992, P33-35)

⁵² (Lynch, 1974,P105-108)

أولاً: التفرد (Singularity) حيث يقوي هوية العناصر المكونة للمشهد من خلال التناقض.
 ثانياً: بساطة الشكل (Form Simplicity) لتسهيل عملية إدراكه وتنظيمه في الخارطة الذهنية.
 ثالثاً: الإستمرارية (Continuity) تسهل عملية إدراك التعقيد الفيزيائي.
 رابعاً: الهيمنة (Dominance) تساعد على توضيح الأجزاء ضمن الكل.
 خامساً: وضوحية المفصل (clarity of joint) النقاط الإستراتيجية لتكوين المشهد.
 سادساً: التعريف الإتجاهي (Directional Differentiation) لإضفاء عنصر التشويق.
 سابعاً: المدى البصري (Visual Scope) يزيد من عمق الرؤية فعلياً ورمزياً.
 ثامناً: الوعي الحركي (Motion Awareness) لتخمين المسافة والإتجاه عند الراصد.
 تاسعاً: سلاسل الزمن (Time Series) إدخال تقنيات الموسيقى في التشكيل المرئي.
 عاشرأ: الأسماء والمعاني (Names and Meanings) لتثبيت هوية الهيئة الفيزيائية.⁵³
 يشير (Meiss) إلى أربعة مؤشرات للإنسجام الشكلي التي يستند عليها المصمم الحضري والتي يستمدّها من قوانين النظرية الجشتالتية.

أولاً: التقاربية proximity

ثانياً: الإنغلاقية Enclosure

ثالثاً: التكرار والتشابه Repetition & Similarity

رابعاً: إتجاهية العنصر Orientation of element

إذ يؤكد (Meiss) على أن العين البشرية تميل إلى تجميع العناصر المتشابهة مع بعضها، ويعد مؤشر التكرار من المبادئ البسيطة في التكوين والذي يميل إلى إعطاء الإحساس بالتجانس والإيقاع وتميل العين الى تجميع العناصر المتقاربة وربطها ضمن السياق.⁵⁴

⁵³ (Lynch, 1960, P33)

⁵⁴ (Meiss, 1996, P32 – 36)

ونلاحظ مما تقدم أن مؤشرات الإنسجام الشكلي تعد من الأسس التنظيمية التي تعمل على تحديد الخصائص الشكلية لعناصر المشهد الحضري فضلاً عن أنها تعد الأسس التحليلية لعناصر المشهد الحضري وفي الوقت نفسه تعمل على تسهيل عملية الإدراك من خلال مراعاة قوانين الرؤية.

كما يؤكد (Rapoport) على خاصية التعقيد لعناصر المشهد الحضري ويعرفها على أنها ناتج التفاعل القائم بين الافراد والبيئة الحضرية من خلال تغيرات متنوعة ضمن النظام، ويشير إلى أن التعقيد هو مستوى متوسط بين الفوضى والملل، يزيد من قدرة المتلقي على التوجيه ضمن البيئة لأنها تحمل صفات غنية ومتنوعة وبالتالي تضم عدداً واسعاً من الاحتمالات الادراكية.⁵⁵

6:4:2 العناصر والعلاقات و تنظيم المشهد الحضري:

تلعب العناصر والعلاقات دوراً مهماً في المشهد الحضري، حيث تؤثر العلاقات الرابطة بين العناصر في شكل المشهد الحضري وتحديد هويته الحضرية المميزة له عن أي مشهد آخر.

ترتبط العلاقة بين عنصرين أو أكثر ضمن كل متكامل، وهذا الترابط الذي يحدث يكون مباشراً (direct)، وتتخذ معظم العلاقات شكلاً معيناً قد يكون إما:⁵⁶

- التطابق (Identification)

- التنوع (Diversity)

- التشابه (Similarity)

فقد يرتبط عنصران بعلاقة تشابه، فالتشابه قد يكون في اللون، في الحجم، في الوزن ... الخ، وعلى ذلك فإن العلاقات التي تربط الأبنية مع بعضها ضمن المشهد قد تكون علاقة توازن (Balance)، أو علاقة تشابه (Similarity) أو علاقة توافق (Harmony)، أو تكامل (Integration) وتبعاً لمقولة فنثوري "إن تشوه المشهد الحضري للمدينة وشوارعها يعود الى خلل في العلاقات التي تربط عناصرها".

⁵⁵ (Rapoport,1977,P207-216)

⁵⁶ (Emery, 1969, P.19 – 29)

ويرى (Rapoport) إن البيئة الحضرية وبضمنها المشهد الحضري تدرك على أنها سلسلة من العلاقات بين العناصر الفيزيائية والإنسان، وتكون هذه العلاقات على مستويات بين العناصر والعناصر الأخرى من ناحية، وبين العناصر والإنسان من ناحية أخرى، وبين الإنسان والإنسان من ناحية ثالثة.⁵⁷

إن حقيقة الأشياء لا تكمن في الأشياء نفسها ، بل في العلاقات التي تكونها⁵⁸، وإستناداً إلى فنتوري فإن ترابط العناصر بعلاقاتها التي تشكل المشهد الحضري للمدينة ككل هي أساس لترابط ذلك المشهد وتماسكه، حيث ان سبب فضاضة المشهد العام للمدينة يعود إلى العلاقات التي تربط عناصره.⁵⁹

وفي ضوء هذا الطرح، فإن مفهوم الترابط بين العناصر المكونة للمشهد الحضري، سيتحقق بأساليب عدة، إذ أن العلاقات الرابطة بين هذه العناصر عندما تحقق مفاهيم مثل التوازن والتشابه والتوافق والوحدة والتكامل فإنها بذلك تسهم في تنظيم مكونات المحيط بما يحقق مشهد حضري بعلاقات مترابطة و متماسكة.

ويؤكد (Sbarp) هذا القول حيث يذكر أن أي تغيير غير متوازن في أحد العناصر التي تشكل المشهد الحضري سوف يقوض صورة المشهد ويعمل على تفكيك أجزائه.⁶⁰ أما العناصر التي تربطها العلاقات فهي تشترك في النظام الكلي وما يميزها عن بعضها هو نوعيتها، أو قيمها الموقعية ضمن النظام الكلي.

يوضح (Arnhiem) أهمية الجزء والكل من خلال تحليل واجهة مبنى منفرد حيث يقوم بتحليل الواجهة على أنها تمثل الكل لمجموع عناصرها، وهي في الوقت نفسه تمثل جزءاً من الواجهة الحضرية للمشهد ككل. فيذكر أن كل عنصر من عناصر الواجهة يعرف بوضوح وبنظام محدد (الفتحات، الألوان، الخطوط الخارجية، الفراغات)، وأن مجموع النظام ككل لا يعرف بوضوح، لأن العلاقات التي تربط بين الأجزاء غير متزنة أو منسجمة، وبالتالي أدت إلى تقويض وحدة النظام،

⁵⁷ (Rapoport, 1977, P.9)

⁵⁸ (فنتوري، 1987، ص 106-235)

⁵⁹ (هوكز، 1986، ص 14)

⁶⁰ (Sbarp, 1967, P.17)

وجعل كل مفردة او مكونة او عنصر يعمل بشكل منفرد ضمن مجموع النظام للواجهة، مما يسبب إرباكاً في تعزيز الإنسجام والتناسق لعناصر واجهة المبنى، كذلك الحال على مستوى المدينة ومشهد الحضري.⁶¹ فالمباني وبقية عناصر المشهد الحضري (موقعها، حجمها، ارتفاعها، علاقاتها مع بعضها، الألوان، المواد، وغيرها)، كلها يجب أن تصمم بشكل يحقق التكامل والإنسجام ضمن العلاقات الرابطة لعناصر التكوين البصري للمشهد الحضري.

يتشوه المشهد الحضري نتيجة تداخل عدة أنظمة، مثل تداخل النظام الحديث للمشهد الحضري مع النظام التقليدي القديم، وهذه الحالة منتشرة بشكل كبير في المشهد الحضري لمدينة بغداد.

وبالتالي فإن من المهم جداً معرفة كيفية التعامل مع المشهد الحضري المجاور والقديم، فالإنسان يغير وبشكل مستمر في بيئته الحضرية من خلال مايسمى بالتغيير والتطور والذي يعني تغيير علاقة الإنسان بمحيطه القديم، وهناك أربع صيغ أو نماذج للتوليف بين ما هو جديد ومجاور للقديم ضمن المشهد الحضري:

1. المحاكاة والتقليد (Imitation)
2. التكامل المتألف بين الموروث والمعاصر (Harmonic Integration).
3. التضاد المتألف (Harmonic contrast).
4. الإهمال الكامل للموروث.

حيث أن تشويش المشهد وتشوّهه هو بسبب فقدان إستمرارية الماضي مع الحاضر والمستقبل.

إن إيجاد نوع من التوافق بين عناصر المشهد الحضري والمرتبطة بالعلاقات المكونة للتكوين ككل، أمر مهم في تعزيز حالة الإنسجام والترابط للمشهد، وأن أول مستوى من مستويات ترجمة هذا التوافق هو الموازنة بين المكونات الفيزيائية للمشهد والعلاقات التي تربط هذه المكونات مع بعضها بهدف خلق إستجابة حسية وبصرية إيجابية عند المشاهدة.

⁶¹ (Arnhiem, 1977, P173)

5:2 الإدراك البصري:

الإدراك في التصميم الحضري يعني الإحساس بكيفية رؤية الأشياء لنفسها، ويتعلق بالخبرة والفروق الفردية، فعندما يتنقل الإنسان بين أجزاء ومكونات وأنشطة المدينة المختلفة فإنه يدرك هذه الأنشطة والأجزاء والمكونات ومواقعها، يبدأ في تكوين صورة ذهنية عنها بعد ما يربط جميع مشاهداته في تركيب شمولي لما رآه، وتتكون الصورة الذهنية من ثلاث عناصر: الأول فراغي (الطول العرض الإرتفاع)، والثاني زمني، والثالث هو الذي يلعب دوره في إكمال الصورة وهو العامل النفسي أو الإنطباع مثل هذا العنصر (جميل، قبيح، ناعم، خشن ... إلخ).

1:5:2 عوامل وضوح الإدراك في المدينة:

- 1) الخصائص التشكيلية للعنصر
- 2) وضع العنصر
- 3) ظروف الرؤية
- 4) التكوين

1) الخصائص التشكيلية للعنصر:

وتشمل الخصائص الطبيعية والتباين والقيمة.

أ- الخصائص الطبيعية وتشمل:

- الحجم : فالشئ ذو الحجم الكبير يدرك بسرعة عن الشئ ذو الحجم الصغير.
- اللون والبريق: فالشئ ذو اللون البراق يدرك بسرعة عن الباهت أو ذو اللون غير الواضح.
- سهولة التشكيل: فكلما كان التشكيل سهلاً كلما كان العنصر واضحاً يدرك بسهولة.

ب- التباين ويشمل:

- تباين فراغي: يمثل صفته الفردية والمخالفة مثل شئ عالي وسط أشياء منخفضة.
- تباين زمني: عنصر يرى بسرعة ويستمر ذهنياً أي الزمن اللازم للسير بجانبه أكبر بكثير من اللازم للسير بجانب غيره.
- تباين في الحركة: فالأشياء المتحركة تجذب النظر عن الأشياء الثابتة.
- المفاجأة: أن يظهر الشئ فجأة أمام السائر.

ج - القيمة: الأشياء ذات القيمة المرتفعة تجذب الأنظار أكثر من الأشياء الأقل قيمة وترتبط بما يلي:

- أهمية تشكيلية : مثل مبنى له قيمة جمالية أو تشكليه كالبرج.
- أهمية وظيفية أو تاريخية أو إجتماعية: كمبنى محطة سكة الحديد (وظيفية) أو مبنى أثري (تاريخية) أو جامع (إجتماعية).

(2) وضع العنصر:

ويشمل وضع العنصر المحورية والمسافة التكرارية:

أ- المحورية: كلما كان وضع العنصر في مكان محوري كلما شوهد أكثر وكان ظاهراً ويستفاد منه، فالمبنى الأمامي أكثر وضوحاً من المبنى الجانبي والأشياء تحت مستوى النظر تجذب الإنتباه عن الأشياء فوق مستوى النظر.

ب- المسافة: فالأشياء القريبة تجذب الإنتباه عن الأشياء البعيدة والشئ القريب يجعل الإنسان يركز على التفاصيل والأشياء التي تجذب إنتباه السائق هي الأشياء القريبة جداً منه.

ج - التكرار: كلما كان هناك تكرار للعنصر كلما سهل إدراكه.

(3) ظروف الرؤية: وتشمل سرعة الحركة وحرية النظر (الرؤية) وظروف الإضاءة:

أ- الحركة: كلما زادت سرعة الحركة كلما زاد احتمال الإرتباك وقلت أيضاً فرصة الرؤية.

ب - حرية الرؤية: كلما زادت الحرية كلما زاد الإدراك فالشخص السائر على قدميه له حرية الحركة أفضل من الشخص الذي يركب باص مزدحم كما أن المباني المكسدة لاتعطي حرية الرؤية.

ج - ظروف الإضاءة: فالجسم المضاء أوضح من المظلم والمدينة في النهار أوضح منها بالليل.

(4) التكوين (الخصائص البينية لسهولة الإدراك): وتشتمل على سهولة التكوين، وقلة العناصر والتدرج الهرمي، والتركيز، وإظهار العناصر.

أ- سهولة التكوين: فمثلاً إذا كانت شبكة الطرق في المدينة منبسطة ومستوية ومتعامدة كلما كانت أسهل في الإدراك من شبكة معقدة أو مفككة، كلما سهل التكوين سهل الوضوح.

ب - قلة العناصر : فكلما كانت المعلومات اللازم إستيعابها أقل كلما كان أكثر وأسهل وضوحاً.

ج - التدرج الهرمي :كلما كانت الأشياء متدرجة بالنقصان أو الزيادة كلما كان أسهل إدراكها فشبكة الطرق يسهل إدراكها عند إختراقها إذا كانت متدرجة من شارع محلي فتجمعي.

د - التركيز أو التمرکز : تركيز أنشطة معينة في مكان واحد يساعد على سهولة وإدراك هذا المكان كما يعطي أهمية للمكان.

هـ - إظهار العناصر : وقد يكون عن طريق الإيقاع أو التكرار أو المفاجأة .

6:2 التصميم:

التصميم هو خلق تخيلي أو تصوري لشكل ممكن أو ترتيبات ممكنة يسهل تحقيقها، وتكون مفيدة للأغراض الإنسانية: إجتماعياً أو إقتصادياً أو فنياً أو جمالياً ويتكون من مجموعة من العناصر ترتبط في تآلف لتسهم في القيمة الجمالية المميزة لهذا التصميم وللحكم على تلك التركيبية، لا بد من وجود مبررات تشير إلى عناصر تكوينه، وعلاقتها المتبادلة حتى تصبح أكثر حساسية. وبذلك يزداد الإبصار الجمالي حدة، وتزداد التجربة الجمالية إمتاعاً، وتلك العناصر هي ما يميز العمل الفني أو التصميم في وحدته، وهذه العناصر قد لا تعدو أن تكون نقطة أو خطأ أو مساحة أو كتلة أو أكثر، تختلف ألوانها أو تنفق. وفي ترتيب هذه الوحدات بشكل معين ما يثير في النفس أحاسيس بمعان معينة. ومن المؤكد أن تختلف هذه المعاني إذا اختلف ترتيب هذه الوحدات المرئية أو العناصر. فترتيب أو تكوين معين لوحدة بصرية قد يعبر عن المعنى تعبيراً قوياً، وترتيب آخر قد لا يعبر عن شيء على الإطلاق، أو قد يكون تعبيراً ركيكاً على أحسن الفروض.

1:6:2 أنواع التصميم:

(1) تصميم عنصر مادي واحد (Object Design)

(2) تصميم مشروع (Project Design)

وهو عبارة عن تصميم لوحدة جغرافية كبيره نسبياً، والمشروع له زبون أو مالك واحد وبرنامج تنفيذي وزمني محدد لنمو المشروع، وإشراف فعال على الشكل الخارجي، ومن أمثلة ذلك تصميم مشروعات المراكز التجارية ومشروعات الإسكان.

(3) تصميم شبكة (System Design)

عبارة عن تصميم سلسلة تتكون من شئ واحد مرتبطة مع بعضها بفاعلية، وقد تمتد هذه الشبكة على مساحة كبيرة ولكنها لا تشمل بيئة متكاملة مثل شبكة الشوارع الرئيسية أو شبكة الحدائق العامة، وتصميم الشبكة مشابه لتصميم المشروع في تحديد برامج التنفيذ والزمن ولكنه يهتم بمجموعة من الأهداف التي قد لا تكون كلها في نفس المكان، ولا يجمع كل البيئه في أي مساحة ويزداد هذا النوع من التصميم ويتسع ليشمل مجالات جديدة منها شبكات الإضاءة والإعلانات والمسارات والنشاط التجاري الشريطي، وهناك علاقة بين تصميم المشروع وتصميم الشبكة، فمثلاً تشمل المساحة التقليديه لتصميم أي مشروع داخل المدينة بعض المعالم كالشوارع العريضة والحدائق العامة ومراكز الحضر والمؤسسات الثقافية والشواطئ المائية.

(4) تصميم بيئة مدينة (City Environment Design)

عبارة عن ترتيب وتنظيم عام لأنشطة مكانية وأهداف متعددة على مساحة ممتدة واسعه، والذبون هنا او المالك متعدد والبرامج متداخلة مع بعضها والإشراف جزئي ولا توجد عبارة الانتهاء من التنفيذ، وهذه الأنواع من التصميم متفاوتة ومتنوعة في طبيعتها، لدرجة أنها تتطلب طرقاً فنية مختلفة وسلوكيات مختلفة وقواعد وأسس مختلفة، وتصميم المدينة هو القلب الفني لعملية التخطيط العمراني، والحالة الحسية التي ترى فيها البيئة لأول وهلة، أي كيف تظهر هذه البيئة وكيف ترى وتشم وتحس وتسمع هي نتاج طريقة تجميع كل هؤلاء.

2:6:2 عوامل التصميم:

1. قوة الشخصية: يجب أن يختلف كل فراغ عن الآخر، أي يجب إيجاد أختلاف عن طريق الفراغ نفسه أو العلامات المميزة أو النشاط ويمكن أن يختلف الفراغ عن غيره بالتفصيل مثل (أثاث الفراغ).
2. وضوح التكوين: لو كانت كل الفراغات في المدينة سهلة التكوين فإن هذا يؤدي إلى عدم الإستمتاع في المدينة، بالضبط كما لو كانت الفراغات معقدة التكوين، فان هذا يؤدي الى ربكة.
3. الاستمرار والتماسك:

- إستمرارية الفراغ : أي يكون الفراغ متدفقاً مستمراً.
- إستمرارية الحركة : مثل الحركة في اتجاه واحد وإستمراريتها.

- تعرض العلامات المميزة : ظهور العلامات المميزة بالحي.
 - ظهور البانورما.
4. التشابه والتكرار: فراغ فيه تشابه، نوع الأرضية واحد (تصميم غالب على كل أجزاء الفراغ)، فكرة مكررة في الفراغ أو في المباني أو في تشكيل الفراغ نفسه (وحدة اللون والحوائط والأرضيات والنشاط).
 5. التناسق: تناسق التصميم، وهو تناسق أجزاء الفراغ مع بعضها البعض.
 6. الإتزان: قد يكون الاتزان متماثل أو غير متماثل، التماثل (إستاتيكي) وغير المتماثل (ديناميكي)، ويكون التماثل في المبنى والناس والنشاط واللون، وفي حالة وجود صفة أو فكرة في جانب من الفراغ.
 7. ملائمة الفراغ: قد يكون الغرض من إنشاء الفراغ وظيفياً وقد يكون بصرياً.
 8. التعبير: هو أن يدل الفراغ أو المبنى على حقيقته وعلى العوامل التي أثرت فيه أي يجب أن يخبرنا الفراغ مباشرة وفوراً على الوظيفة التي صمم من أجلها.

▪ الأسس والمعايير للذوق العام:

1. يجب أن يكون الإحساس والشعور في حدود الراحة.
2. في داخل هذا الوسط المسموح به يوجد تفاوت وتنوع في الإحساس والشعور، ويعطى هذا التنوع في إحساس الفرد.
3. الأماكن الموجودة في البيئة لا يجب أن تكون متنوعة ومتفاوتة ومتباينة فقط.
4. الأجزاء التي لها شخصية مميزة يجب أن تنظم وترتب بطريقة تسمح للمشاهد العادي أن يربط ذهنياً.
5. يجب أن يتبادر إلى الذهن أن المدينة لها هدف ومعنى (ليس فقط بالنسبة لشخصيتها ومظهرها) وإن الأجزاء التي لها شخصية متميزة مرتبطة مع بعضها (في إطار الزمن و المسافة مثلاً).
6. تلعب البيئة دوراً هاماً في تنشيط عملية تنمية الفرد ثقافياً (نبوغاً) وعاطفياً (شعوراً) وجسدياً وبالذات في مرحلة الطفولة وفي مراحل العمر الأخرى.

7:2 الدراسات السابقة:

هذه الدراسات تشمل:

- أطروحة ماجستير للطالب هاني خليل الفران بعنوان : الخصائص والعناصر البصرية والجمالية في المدينة : دراسة تحليلية لمدينة نابلس رسالة ماجستير في التخطيط الحضري والإقليمي، جامعة النجاح الوطنية، 2003. هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى ما يلي:
 - إبراز العناصر الجمالية الموجودة في الوسط التاريخي لمدينة نابلس والعمل على إستغلالها بالشكل الصحيح للوصول إلى التأثير الجمالي والبصري المطلوب.
 - توضيح العناصر الأثرية والتاريخية في المدينة ولاسيما البلدة القديمة كعنصر جمالي وبصري هام.
 - دراسة إحتياجات المدينة من العناصر الجمالية التي تفتقر لها مثل عناصر أثاث الشوارع والتي تضم (مقاعد الجلوس العامة، مواقف الحافلات ...إلخ)، والعمل على إبراز دورها في تكوين المظهر الجمالي والبصري لمدينة نابلس، مع الأخذ بعين الاعتبار الناحية الوظيفية لها.
 - إبراز دور التخطيط الحضري في تكوين المظهر الجمالي والبصري للمدينة وذلك لأن عملية التخطيط الحضري تعتبر الأساس لها، فعلى سبيل المثال تخصيص مساحات كافية بالشوارع لوضع عناصر أثاث الشوارع يؤدي إلى عدم إقتطاعها بالمستقبل.
 - وضع مقترحات لإستغلال المساحات الفارغة وغير المستغلة في المدينة بشكل يخدم المظهر الجمالي والبصري والبيئي بها.
 - عمل دراسات على النواحي الجمالية المقترحة في المدينة مثل علاقة لوحات الدعاية والإعلان مع المبنى الموضوع عليه والمباني المحيطة، وتناسبها مع الطراز المعماري للشارع وبالتالي للمدينة بشكل عام.
 - رسالة ماجستير للطالب محمد محمود كمال إبراهيم بعنوان أسس التصميم الحضري للشوارع التجارية بالمدينة المصرية، مثال تطبيقي شارع الحسيني بمدينة المنيا، ماجستير 98، كلية الهندسة، جامعة المنيا، مصر.
- تم تطوير المنطقة حيث أصبحت مخصصة للمشاة فقط، وتم منع دخول المرور الآلي نهائيا إلى المنطقة، مع تزويد المنطقة بعناصر الفرش اللازم من مقاعد خشبية وأحواض زهور وأصص للشجيرات ولافتات إرشادية وصناديق للقمامة.

ومرت عملية التطوير لإغلاق الشارع وإستكمال شبكات البنية الأساسية الموجودة في المنطقة، وإضافة شبكات صرف مياه الأمطار وإغلاق مداخل المنطقة بأحواض الزهور وأصص الشجيرات كحاجز يحول دون إختراق السيارات للمنطقة وإضافة عناصر الفرش والتشجير. وقد روعي في إختيار عناصر التصميم الحضري إن توفر متعة الشراء والتنزه في آن واحد من خلال : أنظر صورة رقم (3).

- تقليل عرض الحارة المخصصة للمرور الآلي مع زيادة عرض الرصيف يفي بإحتياجات المشاة، وهذا هو الهدف الأساسي من تطوير المنطقة.
- تعتبر المنطقة متنفساً للمشاة حيث يقضي البعض منهم أوقات فراغه في الجلوس بالمنطقة.
- وجود فراغات حضرية آمنة ذات صبغة تجارية وهذا في حد ذاته هدف من أهداف تطوير وسط المدينة.
- الإهتمام بتحقيق نقاط الجذب البصرية والتي يسترشد بها المشاة أثناء سيرهم لتمييز الإتجاه، كما تم وضع مسطحات خضراء متمثلة في أحواض الزهور الموجودة في بداية شارع الألفي من ناحية شارع أحمد عرابي، مما يؤكد مدخل المنطقة من ناحية أحمد عرابي ويعطيها الخصوصية المطلوبة.
- الإهتمام بتوفير حارة مخصصة لسيارات الطوارئ ذات عرض كافٍ، وتم تحقيق هذا في المنطقة كلها.
- إستخدام ألوان جذابة سواء للأرضيات أو لأحواض الزهور.
- إستكمال شبكات البنية الأساسية الخاصة بالمنطقة قبل البدء بتنفيذ التطوير المقترح.

صورة رقم (3): شارع الحسيني بمدينة المنيا. المصدر : إبراهيم، 1998

8:2 نماذج عالمية لبعض العناصر البصرية والجمالية:

1. النصب التذكارية:

إطار فوتوغرافي رقم (4) نماذج للنصب التذكارية. المصدر: المرجع رقم (16)

2. تنسيق الحدائق:

إطار فوتوغرافي رقم (5) نماذج لتنسيق الحدائق. المصدر: part design- google image

3. الرسم علي الأرضيات:

إطار فوتوغرافي رقم (6) نماذج لفن الرسم علي الأرضيات. المصدر: google image

4. نقش علي الواجهات:

إطار فوتوغرافي رقم (7) نماذج للنقش علي الجدران والواجهات.
المصدر: google image- art elevation

خلاصة الفصل ومن خلال أدبيات البحث تم التعرف على عدة مفاهيم، منها: التصميم الحضري والذي يعرف بأنه جزء متمم لعملية تخطيط المدن، فهو بصورة عامة وجوهرية تصميم بصري، ثلاثي الأبعاد، ويتعامل بنفس الوقت مع عوامل بيئية غير بصرية، مثل التلوث والإحساس بالخطر أو بالأمان. كذلك تم التعرف على مفهوم الخصائص البصرية والجمالية والتي يعتمد فهمها على فهم عدة مستويات، إبتداءً من دراسة الخصائص العمرانية و مورفولوجية المدينة بشكل عام، والطراز العمراني لها، ومن ثم دراسة التكوين البصري للمدينة. كما تناول مفهوم المشهد الحضري بأنه كل ما يظهر من المدينة، وتشاهده العين، وتدركه الأحاسيس، وتتفاعل معه في الهيئة الحضرية من خلال الإحساس بالوحدة وبالمكان وبالتجربة الإنسانية عبر مفاهيم عدة كالتجانس والتكامل والتنظيم الحسي والبصري. أيضاً تم التعرف على الإدراك البصري بأنه الإحساس بالأشياء، فعندما ينتقل الإنسان بين أجزاء ومكونات وأنشطة المدينة المختلفة فإنه يدرك هذه الأنشطة والأجزاء والمكونات ومواقعها، يبدأ في تكوين صورة ذهنية عنها بعد ما يربط جميع مشاهداته في تركيب شمولي لما رآه.

في نهاية الفصل تم طرح بعض الدراسات المشابهة و نماذج عالمية لبعض العناصر البصرية والجمالية. وبذلك يمكن القول أنه تم وضع اللبنة الأساسية التي عن طريقها يمكن إجراء الدراسة الميدانية وتحليل النتائج التي تستخلص من الدراسة في الفصول القادمة.

الفصل الثالث

لمحة عامة عن مدينة الخرطوم

1:3 مقدمة

2:3 السودان

3:3 مدينة الخرطوم

1:3:3 الموقع والموضع

2:3:3 الملامح الطبيعية

3:3:3 خلفية عن الخرطوم الكبرى

4:3:3 الخطط الموجهة للعمران في مدينة الخرطوم

5:3:3 الخرطوم والتراتب الحضري

6:3:3 المشهد السكني القائم في مدينة الخرطوم

7:3:3 الإدراك البصري لعناصر المدينة

1:3 مقدمة:

يهدف هذا الفصل لتقديم لمحة عامة عن السودان بالتركيز على مدينة الخرطوم من حيث نشأتها وموقعها والعوامل الطبيعية المؤثرة في مناخها ونموها السكاني وتطورها عبر الحقب الزمنية المختلفة مع سرد خلفية تاريخية موجزة عن النمو العمراني بالمدينة، كما نتلمس الخطط الموجهة للعمران بها.

2:3 السودان:

يقع السودان في شمال أفريقيا بين خطي عرض 8.45 درجة و 23.8 درجة شمالاً، وخطي طول 21.49 درجة إلى 38.24 درجة شرقاً، ويحتل مساحة قدرها 1,865,813 كيلو متر مربع وهو بذلك ثاني أكبر بلد في أفريقيا بعد الجزائر، والثالث في العالم العربي بعد الجزائر والمملكة العربية السعودية، والسادس عشر على نطاق العالم، بعدد سكان يبلغ 39.1 مليون نسمة. وهو يشكل بوابة أو مفترق طرق وجسر بين أفريقيا (خاصة منطقة القرن الإفريقي شرقاً ومنطقة الساحل غرباً وحتى حوض السنغال، وأفريقيا شمال الصحراء الكبرى ومنطقة البحيرات الكبرى في الوسط) وبينها وبين العالم العربي الإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط، وهو بذلك أحد معابر التفاعلات والهجرات والمؤثرات العربية الإسلامية جنوب الغابات الإستوائية في أفريقيا كما أنه ظل وحتى منتصف القرن الماضي الممر الرئيسي لقوافل الحج والتجارة من غرب أفريقيا إلى الأراضي المقدسة وشرق أفريقيا. السمة الرئيسية فيه هي نهر النيل وروافده، يحده من الشرق أثيوبيا وأريتريا ومن الشمال الشرقي البحر الأحمر ومن الشمال مصر ومن الشمال الغربي ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي جمهورية أفريقيا الوسطى ومن الجنوب دولة جنوب السودان. يقسم نهر النيل أراضي السودان إلى شطرين شرقي وغربي وينساب نحوه رافديه: النيل الأزرق والنيل الأبيض ليلتقيان في الخرطوم في مشهد طبيعي فريد، ويلعب دوراً حيوياً في حياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي علاقاته الخارجية.⁶²

ويضم السودان خمسة عشر ولاية وهي: البحر الأحمر، الجزيرة، الخرطوم، الشمالية، نهر النيل، القضارف، كسلا، سنار، شمال كردفان، جنوب كردفان، شمال دارفور، جنوب دارفور، غرب دارفور، النيل الأبيض، النيل الأزرق.

⁶² Wikipedia

والخرطوم أو (العاصمة المثلثة) كما تُعرف هي عاصمة السودان وسميت مثلثة لأنها تتكون من ثلاث مدن كبيرة وهي (الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري).

خريطة رقم (2) السودان وتقسيم الولايات. المصدر: google image

3:3 مدينة الخرطوم:

1:3:3 الموقع والموضع:

تقع مدينة الخرطوم عند تقاطع خط طول (33°، 32°) شرقاً، ودائرة عرض (36°، 15°) شمالاً، وعلى إرتفاع متوسط (380) متراً فوق سطح البحر، شكل رقم (10). ولموضع المدينة أهمية كبرى يبرز من خلال تأثيره على وظيفتها، وعلى مدى حيويتها ونشاطها في الماضي والحاضر وعلى مزاياها وخصائصها المعاصرة.⁶³

⁶³ (أبو صبحه، 2007: 37)

شكل رقم (10): مشهد فضائي لمنطقة الخرطوم الكبرى. المصدر: مرجع رقم (39)

2:3:3 الملامح الطبيعية:

تمثل الملامح الطبيعية جزءاً من المجال الإدراكي والبصري للمدينة. وهذه الملامح تنعكس على الشكل العام للمدينة من حيث العمران وشبكات الطرق والممرات، ويمتد تأثيرها إلى التعبير المعماري لمواد البناء. ويمكن توضيح بعض المظاهر الطبيعية في مدينة الخرطوم بالتركيز على التناول الموجز للأحوال المناخية مع الطبوغرافيا والغطاء النباتي على الوجه التالي:

أولاً: الأحوال المناخية:

تؤثر الأحوال المناخية على سيكولوجية الإنسان وسلوكياته المختلفة الأمر الذي يستوجب وضع الأسس التخطيطية والتصميمية لتحسين الأداء الحراري في المباني السكنية. إن إدراك الأفراد للمناخ يرتبط (بطريقة أو أخرى) بأفضليات السكن ضمن المعالجات المناخية التي يوفرها مناخ الموقع والتي تساعد في تحقيق متطلبات الإنسان من الراحة الحرارية. ويدخل في دراسة المناخ بالمدينة، معرفة اتجاهات الرياح السائدة ليحدد عليها تخطيط وتصميم المواقع العمرانية المختلفة، واتجاهات شوارعها ومنافذها ومقدار ارتفاعها وغير ذلك.⁶⁴ إن إدراك الحرارة يشبه إلى حد ما إدراك مستعملي السكن للعوامل البيئية الأخرى، مثل الضوضاء والتلوث الهوائي حيث يشمل هذا الإدراك عناصر فسيولوجية وأخرى سيكولوجية.⁶⁵

ومن أبرز الخصائص العامة للمناخ في منطقة الخرطوم:

1. تصل درجة الحرارة إلى أعلى معدلاتها صيفاً (أي في شهري مايو ويونيو) ، بينما يشهد شهر ديسمبر أقل المعدلات.
2. أعلى درجة لحرارة الهواء تصل إلي (48) درجة مئوية ، وأدناها (15) درجة مئوية.
3. تنحصر الرطوبة النسبية بين (20-40%) بإستثناء الأيام المطيرة.
4. إتجاه الرياح السائدة "Prevailing wind direction" شمالية شرقية شتاءً (نوفمبر – مارس)، وجنوبية غربية مع عواصف رملية جافة (مارس- يونيو). ويعطي الشكلان (11) و(12) رسماً بيانياً للمعدلات الشهرية للإشعاع الشمسي وتساقط الأمطار بمنطقة الخرطوم.

⁶⁴ (الجنابي، 1995: 55)

⁶⁵ (العكر والانساري، 2004: 146)

شكل رقم (11): المعدلات الشهرية للإشعاع الشمسي في منطقة الخرطوم (2008)
المصدر: الهيئة العامة للأرصاد الجوي، (يوليو 2008)

شكل رقم (12): المعدلات الشهرية لتساقط الأمطار في منطقة الخرطوم (2008)
المصدر: الهيئة العامة للأرصاد الجوي، (يوليو 2008)

تعتبر أشعة الشمس والحرارة والرياح والإضاءة الطبيعية والرطوبة والتبخر من أهم العناصر المؤثرة على البيئة الداخلية لوحدة السكن بشكل عام. ومن أهم العوامل التي تؤثر على سيكولوجية وحالة الإنسان العامة ما يعرف بالراحة الحرارية (Thermal comfort)، وهي حسب التعريف

الوارد في المواصفات (Iso- 7730)، بأنها تلك الحالة الذهنية التي تعبر عن إرتياح الإنسان فيها بالجو الحراري المحيط.⁶⁶ وتتحدد هذه الراحة الحرارية بمدى قدرة الجسم على التخلص من الحرارة.⁶⁷

ثانياً: طبوغرافية السطح والغطاء النباتي:

تتحكم طبوغرافية السطح في أساليب الإنشاء والتي تؤثر بدورها على تشكيل المباني وإرتفاعاتها. وفي مدينة الخرطوم أسهمت الطبوغرافيا والبنية الجيولوجية والتربة جميعها بأثر واضح في اللاندسكيب الطبيعي والناحية المعمارية ومورفولوجيا المدينة. فبالنسبة للبنية الجيولوجية تسود في المنطقة تكوينات الحجر الرملي النوبي (Nubian sandstone formations)، وتكوينات الجزيرة (Gezira formations) من الطين والطيني والرمل وهي تربة سوداء خصبة. وهناك الرسوبيات الحديثة (Recent deposits) على مجرى النيلين الأزرق والأبيض ونهر النيل وتشتمل على رسوبيات طمية وتربة صخرية.⁶⁸

والأرض في معظم منطقة الخرطوم مستوية السطح تكونت بوساطة عوامل التجوية والتآكل على مدى فترات تكوينية متعددة. وتوجد جزيرة توتي عند ملتقى النيلين وترتبتها من الطمي والطين والرمال التي خلفها النهر.⁶⁹

بالنسبة للغطاء النباتي فمن الواضح أن الأنشطة البشرية بالمنطقة (قبل ثمانينيات القرن الماضي) قد أثرت على هذا الغطاء بسبب إستغلاله للوقود أو مواد البناء. وتظهر الأعشاب في فصل الخريف، وتعتبر الأشجار المنتمية لفصيلة الأكاشيا (Acacia) من أهم الأنواع الموجودة، ومنها السنط والطلح على ضفاف النيل. كما توجد بشكل متفرق أشجار الطندب والعشر والسدر والطرفة، خاصة في الخيران ذات التربة الطينية. لقد أزيل الحزام الأخضر الذي إستزرع في مساحة ثلاثة

⁶⁶ (سبع العيش، 2002: 29)

⁶⁷ (جبريل ومصباح، 2003: 6)

⁶⁸ (Hassan) (1995: 64)

⁶⁹ (جمعة، 2002: 58)

آلاف هكتار تبعد (12) كيلومتراً جنوب الخرطوم،⁷⁰ والذي حلت مكانه الخطط الإسكانية التي نفذت بداية تسعينيات القرن الماضي.

ثالثاً: مواد البناء:

نجد أن تأثير الملامح الطبيعية بمدينة الخرطوم إنعكس على التعبير المعماري لمواد البناء، وهذا ما يظهر بوضوح على الأشكال الخارجية للمساكن وخاصة تلك المبنية من مواد البيئة المحلية. وبشكل عام، تُصنف المواد المعمارية إلى خمس مجموعات لكل منها إمكانياتها الإنشائية وتأثيراتها الخاصة وهي: المواد الصخرية، والمواد العضوية مثل الطين والخشب، والمواد المعدنية، والمواد الصناعية المركبة مثل الزجاج والبلاستيك، والمواد المخلطة مثل الخرسانة.⁷¹

3:3:3 خلفية عن الخرطوم الكبرى:

تتكون الخرطوم الكبرى من ثلاث مدن هي مدينة الخرطوم والتي تقع بين النيلين الأزرق والأبيض، حيث يلتقى هذان النهران ليكونا نهر النيل الذي يتجه شمالاً إلى مصر. ثم مدينة الخرطوم بحرى على الضفة اليمنى من النيل ومدينة أم درمان على الضفة اليسرى الغربية من النيل.

بدأ إعمار الخرطوم فى دولة الفونج حيث إختارها الشيخ أرباب العقائد ليبنى بها مسجده بعد رحيله من توتي فى بداية القرن الثامن عشر. وفى عهد عثمان بك حوالى عام 1824م أو 1825م إتباه الحكم التركى للسودان بنى الأتراك عاصمتهم فيها بعد الإستغناء عن سنار كعاصمة الفونج الأولى وود مدنى عاصمة الأتراك الأولى. وكان الغرض الأساسى هو إنشاء نقطة متوسطة يمكن منها إدارة أقاليم سنار والحلفايا وبربر وكردفان. ثم قامت دولة المهديّة 1885م لتهدم معظم ما شيده الترك فى الخرطوم لتعمير أمدرمان على حساب الخرطوم. وجاء الحكم الثنائى البريطانى المصرى فى نهاية القرن التاسع عشر ليعيد إعمار المدينة كنموذج للعاصمة الإستعمارية الحديثة وذلك حين إتخذ كتشنر مدينة الخرطوم من جديد عاصمة للحكم الثنائى ورفع علميهما على أنقاض سراى الحاكم العام.

⁷⁰ (Hassan, 67 :1995)

⁷¹ (نوبي، 2002: 26)

بدأ تاريخ التخطيط والتحديث في الخرطوم في هذا العهد بالفكرة التخطيطية التي وضعها (ماكليز 1912م) ترجمة لرؤية (السير كتشنر 1889م) لبناء مدينة الخرطوم عاصمة للحكم البريطاني، حيث كان يراهن على بناء أجمل مدينة في أفريقيا كمدينة عسكرية على الطراز الأوربي.⁷²

كان التخطيط في فترة ما قبل الإستقلال منوطاً بمصلحة المساحة وكان بها قسم صغير للتخطيط تحت إشراف مخطط مصري يدعى عبد الماجد صالح يعاون المهندس صلاح أحمد مازرى الذي بعث للملكة المتحدة عام (1957م) للتخصص فكان أول من تولى وظيفة كبير مخططي المدن بعد الإستقلال عندما تحول القسم إلى وزارة الحكومة المحلية. وكان المساحون يقومون باعداد المخططات كل في المدن التابعة لإشرافه وكانت تصل إليهم المنشورات الموجهة في كيفية التخطيط الذي يتم بالتشاور مع الإداريين والمهندسين المدنيين ومسئولى الصحة ويتم إرسال المخططات للجنة التخطيط المركزية التي كان يرأسها المستر ويكفيلد مدير المساحة.

كانت أول هيئة أنشئت للإشراف على التخطيط هي لجنة الخرطوم لتخطيط المدن وكان ذلك في عام (1927م) لتكون مسئولة عن التخطيط في العاصمة المثلثة، وكان تخطيط باقى المدن فى السودان يخضع للسكرتير القضائى بالتشاور مع مديرى المديرىات.

وأنشئت لجنة تخطيط المدن المركزية فى عام (1946م) بموجب قرار إدارى أصدره الحاكم العام آنذاك وباشرت صلاحيات لجنة الخرطوم للتخطيط وصلاحيات السكرتير القضائى فى بقية أنحاء البلاد لتخطيط الإمدادات للمدن الكبرى التى بدأ النزوح إليها بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية وقيام المناطق الصناعية فيها. وتوسعت المدينة تدريجياً بنسب نمو عالية قبل الإستقلال، إذ بدأت من الصفر فى العام (1898م) ثم تضاعف نموها مرتين فى الفترة من (1922 إلى 1955م).

وقد كان لسقوط نظرية المناطق الحضرية المغلقة بعد الإستقلال الأثر الكبير فى إنفلات النمو السكانى والعمرانى لمدينة الخرطوم. زاد من ذلك تركيز الإستثمار الصناعى فى الخرطوم كأثر مباشر لقانون الإستثمار الصناعى لسنة (1965م)، إذ بلغت نسبة الإستثمارات الصناعية فى ولاية الخرطوم مايعادل 66.5% من جملة الصناعات فى السودان فى عام (1977م)، ومايقارب 70% فى عام 1983، ومايقارب 90% فى عام 2005. فى حين كان معدل التحضر فى الخرطوم

⁷² (أبوسليم، 1979)

الكبرى يعادل 3.8% فى عام (1955م) نجده قد إرتفع إلى 11.8% فى عام (1966م)، إلى 17% فى عام (1973م)، إلى 31% فى عام (1983م) ونحو 35% فى عام (1993م).⁷³ كذلك حدث توسعاً ونمواً مطرداً فى العمران والسكان وأولت الحكومات الوطنية المتعاقبة أمر الخطط الإسكانية وإنشاء الإمتدادات عناية خاصة. كما شهدت كافة المؤسسات التعليمية والصحية والعسكرية والصناعية والزراعية ومؤسسات النقل والإتصال تطوراً ملحوظاً. عليه فقد ضاعفت الخرطوم الكبرى بعد الإستقلال عدد سكانها فى نحو (9 – 10) سنوات بينما يتضاعف عدد سكان السودان كل ثلاثين سنة.

فى هذه المسيرة التاريخية تعرضت المدينة إلى عدة كوارث طبيعية، وإزدادت نسبة السكن العشوائى من 17% عام (1983م) إلى 60% من حجم المدينة فى (1990م)، ثم 8,5 فى عام 2007.⁷⁴

هذا الوضع إستدعى أن تقوم السلطات بجهود تخطيطية شاملة، تلخصت فى الخطط الموجهة والهيكلية.

4:3:3 المخططات الأساسية لتوجيه عمران الخرطوم:

يقصد بالمخطط التصميمي ذلك المستند التنظيمي لمنطقة حضرية كبرى يحدد التوجهات الأساسية لتنمية وتطوير هذه المنطقة على المدى الطويل، مع الأخذ فى الحسبان علاقة مساحة المنطقة بالتجمعات العمرانية المجاورة لها.⁷⁵ وبتعبير آخر فهو: مخطط إجمالي يوضح إستعمالات الأراضي المسموح بها فى كل منطقة من المدينة.⁷⁶ ويمكن إيجاز المخططات الأساسية الموجهة للنمو العمراني فى الخرطوم " الكبرى" على النحو التالي:

⁷³ (عثمان، 2007)

⁷⁴ (فرناندو، 2008)

⁷⁵ (عتريسي، 2002: 25)

⁷⁶ (كوريا، 1999: 124)

أولاً: خطة "Mclean" (1910)

تعتبر أول خطة مسبقة توضع لمدينة في السودان وذلك في عهد اللورد (Kitchener). وقد بنيت الخطة على عناصر محددة وهي:

1. تجهيز الخرطوم لسكن الأجانب والنخبة السودانية.
2. تسهيل الدفاع بإنشاء عدد من الشوارع القطرية "Radial roads" للتحكم في المدينة.⁷⁷

ثانياً: خطة "Dioxides" (1960-1980)

وهي عبارة عن خطة موجهة لمحاور النمو العمراني في خارطة تطويرية للخرطوم "الكبرى" لتحقيق عدد من الأغراض أبرزها:

- 1- التخلص من تركيز المناطق الإستثمارية وتوجيه إمتدادها طولياً في كافة الإتجاهات.
 - 2- تقسيم المناطق السكنية إلى مجاورات وفقاً لتدرج هرمي.
 - 3- المحافظة على شريط أخضر بطول الواجهات المائية تتخلله فقط مبان ذات طابع خاص وأشكال متميزة.⁷⁸
- وفي الواقع فإن هذه الخطة لم ينفذ منها ما يذكر، بسبب المعوقات المالية والإدارية فضلاً عن التعديلات على الأراضي بغرض السكن الأمر الذي نتج عنه عدم ملائمة الخطة للظروف المتغيرة.⁷⁹

ثالثاً: خطة "MEFIT" (1975-1990)

تم النظر في هذه الخطة إلى إمكانية تطوير الخرطوم "الكبرى" على المستوى الإقليمي الأوسع والوضع الوظيفي والإداري والخدمي الخاص لعاصمة السودان، وشملت مخططات حضرية وبرامج تجميلية.⁸⁰ ومن الملاحظات اللافتة على هذه الخطة، زيادة نسبة المساحات المخصصة للإستعمال السكني على حساب إستعمالات الأراضي الأخرى بنسبة 65%.⁸¹ وهذه الخطة لم يتم

77، 79، 80 (عباس، 2002: 36، 37، 39)
78 (سالم وآخرون، 2005: 93)
81 (قسم الله، 1998: 61، 59)

التصديق عليها في صورتها النهائية فجرى العمل في بعض إستعمالات الأراضي إستناداً إليها، وتعديل بعضها نتيجة النمو العمراني الذي فاق المعدلات المتوقعة لهذه الخطة.

رابعاً: خطة "Dioxides" مع "مصطفى وشركاؤه" (1990-2000)

يطلق عليها الخطة التعميرية لحاضرة الخرطوم، وقد خرجت بمخطط تطويري لإعادة تأهيل العاصمة بعد كارثة السيول والأمطار (1988). ومن أهم موجهاً هذه الخطة ما يلي:

1. وضع خطة محكمة للإستعمال الأمثل للأراضي وتطوير القطاعات الاقتصادية وتوزيع العمالة والخدمات والشبكات والنقل.
2. توجيه الإستثمار الخاص وإدارة التنمية.
3. إعادة التوزيع المكاني للمستقرات السكنية، وتوجيه النمو في إتجاه الجنوب كخيار أمثل على محاور المواصلات مع إدخال خط ترام وتفعيل الوسائط الأخرى.
4. إعادة هيكلة النظام الحضري بتقسيم المدينة لمناطق متجانسة إدارياً مع التدرج الهرمي للخدمات وتقليل رحلات العمل اليومية.
5. إنشاء مدن محورية في الباقيير وجبل أولياء بالمرحلة الأولى لإمتصاص الهجرة والزيادة السكانية.
6. نقل المطار ومحطة السكة حديد وتكنات الجيش والتوسع الرأسي في البناء.

خامساً: الخطة الموجهة للخرطوم (الكبرى) (2007 - 2033)

وهي الخطة التي تشمل جميع أنحاء ولاية الخرطوم ومن أبرز موجهاًها إستناداً إلى الإطار المرجعي لهذه الخطة ما يلي:

1. بناء وإعادة بناء نظم البنية التحتية وموازنتها في الأطر الإقليمية والحضرية الهادفة نحو الرفاهية والتنمية.
2. دمج التقنيات العلمية والمهنية وتكنولوجيا المعلومات في تصور تنموي لتقديم خطط عملية وممكنة.
3. صياغة وتصميم حزمة مشروعات كمشتقات منطقية لعمليات البناء وإعادة التأهيل وموازنة نظم أنشطة البنية التحتية في المجال الحضري.
4. صياغة وإقتراح إجراءات مصاحبة، تشمل:

- مراقبة أداء الخطة (Plan performance monitoring).
- تحديث ومراجعة الخطة (Plan updating & review) ووضع تصور شامل لجميع عناصرها.

ونسبة الإنجاز في الخطط السابقة في تدني مستمر كما موضح بالجدول رقم (2).
جدول رقم (2) مسار الخطط السابقة ونسبة الإنجاز في كل خطة

الخطة	عدد السكان المستهدف	المساحة الحضرية الإجمالية (كم2)	الكثافة المستهدفة	نسبة الإنجاز
مخطط ماكلينز 1912	100.000	11.5	87	90%
مخطط دو كسيادس 1 1980 - 1960	793.000	182	44 (15 بعد التعديل)	40%
مخطط مفت الاقليمي 1990 - 1975	2.500.000	1.103	23	20%
دوكسيادس وعبد المنعم 2000 - 1990	5.300.000	1.441	37	15%
المخطط الهيكلى العمرانى مفت وسنتكس 2033 - 2007	7.000.000	1.650	50	--

المصدر: منهجية إعداد إستراتيجية التنمية العمرانية في ولاية الخرطوم. (د. صلاح عثمان)

3:3:5 الخرطوم و التراتب الحضري:

يتسم النظام الحضري للسودان بالخلل وعدم التوازن التام. وقد وصلت مدينة الخرطوم الكبرى إلى وضعها الحضري المهيمن الحالي دون أن تمر بمرحلة التغيير التدريجي.⁸² نالت مدينة الخرطوم في أول تعداد سكاني (55 - 1956م) المركز الثاني في سلسلة التراتب الحضري (Urban Hierarchy) للمدن السودانية بعدد سكان يبلغ 93.103 نسمة بعد مدينة أم درمان، وتليها مدن: الأبيض، ودمدني، بورتسودان، كسلا، الخرطوم بحري، عطبرة، الفاشر، كوستي، على الترتيب. وفي التعداد الثاني (1973) بلغ حجم الخرطوم "الكبرى" 784.294 نسمة ومثل ذلك (30%) من السكان الحضر. وقد إستمرت هيمنة الخرطوم "الكبرى" على قمة النظام الحضري حيث تأكدت هذه الهيمنة في التعداد الثالث (1983م) حيث إرتفع عدد سكان الخرطوم إلى 1.343.567 نسمة. وفي التعداد الرابع (1993م) زاد عدد السكان زيادة ملحوظة ولافتة نتيجة

⁸² (دويدري، 1994: 59)

الهجرات بسبب الحرب والظروف الطبيعية من جفاف وتصحر وفيضانات، فبلغ السكان 2.919.773 نسمة. وهذا العدد يمثل (45.7%) من سكان الحضر. وفي التعداد الخامس (2008م) بلغ عدد السكان 4.272.728 نسمة، والدلالة المهمة التي يمكن تسجيلها بعد التمعن في هذه الأرقام والنسب المذكورة هي تنامي ظاهرة الهيمنة الحضرية للخرطوم، بكل ما ينجم عنها من إستقطاب جغرافي وسيكولوجي ومشكلات متعددة أبرزها المشكلات الإسكانية.

6:3:3 المشهد السكني القائم في مدينة الخرطوم:

يعتبر المشهد السكني في وضعه القائم هو إستجابة تراكمية للموروث التقليدي في البناء بمنطقة الخرطوم، فضلاً عن السياسات والخطط التي نفذت بالمدينة، والتي كان بعضها عفويًا وبدون تخطيط موجه. وعلى صفة التعميم فإن هذا المشهد السكني تحكمت فيه عوامل عدة: إجتماعية وإقتصادية وموضعية بيئية وسياسية. ونظراً للضغوط التي تواجه أجهزة التخطيط العمراني في توفير السكن فقد تم تنفيذ أربعة أشكال لتوفير السكن وهي:

(1) الخطط الإسكانية. (2) إعادة التخطيط. (3) الإزالة والإحلال (وخاصة لمناطق السكن العشوائي). (4) السكن الإستثماري.

إمتدت مدينة الخرطوم منذ نشأتها حتى عام (1955م) من النيل الأزرق جنوباً في مساحة 6.5 كلم. وإمتدت بين عامي (1955- 1970م) في مساحة 4.5 كلم بمعدل 3.6 كلم سنوياً. وفي نهاية تسعينيات القرن الماضي تسارعت معدلات التوسع شرقاً وغرباً بمساحة لا تقل عن 7 كلم سنوياً.⁸³ ولعل من أسباب التطور المساحي السكني إنتشار مساحات المناطق العشوائية التي يمكن تبرير أسبابها إلى ضعف البنى التحتية والثغرات القانونية العديدة سواء في قوانين واشتراطات التنظيم أو مواصفات البناء، إضافة إلى الهجرات المتزايدة نحو العاصمة بحثاً عن الخدمات المختلفة.

⁸³ (جمعة، 2002: 69)

7:3:3 الإدراك البصري لعناصر المدينة:

ما يجب التأكيد عليه كجانب مهم نرى أنه يشوبه قدر واسع من القصور لدي مخططي ومصممي العمران بالسودان في إغفال الإدراك البصري وما يتعلق بمكوّنات العمران ومؤثراتها للجاذبية البصرية. هذا المستوى التفصيلي العمراني أصبح رافداً رئيساً للاهتمام بعمران وتخطيط المدن وتصميمها. كما أن التعرض لهذا المستوى التفصيلي لعمران المدينة يسمح للمستعمل بالوقت الكافي لإعمال حواسه الخمس في إستقبال مؤثرات البيئة المحيطة ممّا يجعل خبرته النهائية التي يكونها عن العمران هي خليط من كل هذه الجوانب. وهذا ما يجعل دراسة العمران على هذا المستوى التفصيلي تشمل أيضاً التفاعل السلوكي بين المستعمل وبيئته العمرانية، وعلاقة ثقافة الجماعة برموز البيئة المبنية، وتأثير تتابع الرؤية البصرية على الإحساس العمراني الذي يتولد لدى المشاهدين، والأنساق العمرانية التي يكونها مجتمع معين في شكل لغة عمرانية.⁸⁴ كمثال علي ذلك نجد أن إبراز المباني ذات القيمة السيادية أو الإقتصادية أو الثقافية أو الدينية .. وغيرها، لا يتم بالصورة المطلوبة فمثلا القصر الجمهوري ورغم إعتباره إرث حضاري جمالي يحمل مختلف عناصر الإبداع المعماري إلا أن إدراك الشخص المشاهد له يتم بصعوبة كبيرة سواءً من شارع القصر أو شارع النيل، أيضا كمثال آخر فإن المساجد بما لها من قيمة دينية كبيرة، يجب تأكيد دورها وإبرازها وإضفاء عنصر الإغناء البصري بها، لكن داخل القطاعات السكنية المختلفة لا يتم إبرازها كعلامة مميزة، رغم الجهد المبذول في تصميمها وأعمال الزخرفة المختلفة التي تجسد التراث الإسلامي الأصيل، ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق المآذن وهي تكاد تختفي مع التسارع في النمو الرأسي للمباني السكنية، جرم علينا أن نحجب إمتاع الرؤية البصرية بتلك القيمة الإبداعية الفريدة.

قلّ ما نجد مصممي العمران بالسودان يؤكدون في تصاميمهم للمدن عنصر الإمتاع البصري للمستعملين كغاية تخطيطية وتصميمية في حد ذاتها بالمدن وتأنيث شوارعها وتقوية الصور البصرية والذهنية. ويكمن جزء من مشكلة القصور في هذا الشأن لإفتقار الكثيرين ممّن يوكل إليهم أمر التخطيط والتصميم الحضري وتخطيط الطرق بالذات إلى الإدراك الكامل بأهمية الأبعاد المذكورة، وأهمية عناصر تأنيث الشوارع وتجميلها وبناء العلامات الدالة والمميزة عمرانياً هذا من

⁸⁴ (أحمد عبد الكريم، 2010)

زاوية، ومن زاوية أخرى إفتقار كثير من عناصر التأنيث بشوارع مدينة الخرطوم إلى مقومات جمالية تؤثر سلباً على جمال المدينة وطابعها العام.⁸⁵

بذلك يمكن أن نخلص إلى أن الأبعاد البصرية الإدراكية ركيزة أساسية في تخطيط المدينة وهي تنعكس على المشهد الحضري مما يحتم أخذها ضمن أي خطة أساسية تستهدف تنظيم وتخطيط المدينة لتحقيق التجانس والإغناء البصري عن طريق وضع أسس تنظيمية وتصورات يتم تطبيقها لإنجاز أهداف ممثلة في توفير رموز بنائية مرجعية تحقق مبدأ وضوح المعالم المميزة والربط البصري الإدراكي بين أجزاء المدينة وتحديد العلاقات بين الفراغات والمباني، وتحقيق الشخصية والطابع المعماري المميز.⁸⁶

تلعب شبكة الشوارع الرئيسية والثانوية أو العابرة للمناطق السكنية بمدينة الخرطوم دوراً بارزاً في تشكيل وتعزيز صور العناصر المرئية في أذهان المستعملين. خريطة رقم (3).

وعند تصميم وتخطيط هذه الشوارع فإن مهارة معرفة الطريق تتأثر بعاملين هما:

1. الخصائص المكانية والتواصل البصري.
2. نمط تخطيط الشوارع وما يمكن أن يؤثر ذلك على تتابع الرؤية والتخزين الذهني للعنصر المرئي.⁸⁷

⁸⁵ (عوف، 2002: 16)

⁸⁶ (الفقيه وذياب، 1989: 27)

⁸⁷ (رمزي، 2005: 116)

خريطة رقم (3) شبكة الشوارع الرئيسية والجسور القائمة بمدينة الخرطوم
المصدر: مرجع رقم (39)

خلاصة الفصل يمكن أن نوجز بأن مدينة الخرطوم عانت ومازالت تعاني من مشاكل عديدة منها: السكن العشوائي، والضغط على البنيات التحتية نتيجة للهجرات المتزايدة، ومشاكل النقل والمرور، والتغول على الأراضى الزراعية وغيرها، مما أفرز مشاكل عدة فى التخطيط نتج عنها تلوثاً بصرياً فى جوانب عديدة مع غياب التصميم الحضري الذى يسهم فى معالجة الصورة البصرية للمدينة، وعناصر التشكيل البصري التي تجمل المشهد الحضري.

الفصل الرابع

دراسة ميدانية وتحليلية لـ (شارع إفريقيا)

"قطاع من أمام المركز الطبي الحديث إلي تقاطع شارع 5 العمارات"

1:4 مقدمة

2:4 منطقة الدراسة المظهر العام للمنطقة ووصف المنطقة

3:4 الدراسة الميدانية للمنطقة

4:4 تحليل العناصر البصرية والجمالية

1:4:4 الإدراك البصري

2:4:4 الصورة البصرية

3:4:4 المؤثرات الجمالية والبصرية

5:4 المشاكل التي تعاني منها المنطقة

1:4 مقدمة:

عُرف الشارع بأنه عنصر جوهري في التكوين الحضري، فهو بمثابة الهيكل الذي ينسج التفاعل المعقد بين النسيج المعماري والتنظيم الإنساني، كما إن شكل الشارع هو أكثر العناصر الحضرية ثراءً للتصور والإدراك، فهو يمثل عالماً مصغراً يعطى للمتلقي حركة مكثفة من التعبير عن شكل وتنظيم وجمال البيئة البصرية. كما أسهم التاريخ ومسار تطور المجتمع في صياغة تفاصيله، لذا يعتبر الشارع بكل أشكاله ومبانيه وأثاثه وسائل لإيصال رسائل إتصال أيديولوجية لعامة الناس.

يتناول هذا الفصل الدراسة التحليلية لشارع أفريقيا باعتباره الشارع الرئيسي الذي يربط مركز مدينة الخرطوم بالأحياء الشرقية الجنوبية، ويتم التحليل من خلال العمل الميداني، ومخرجات الدراسات النظرية، وذلك للوصول إلى أنسب الحلول والمقترحات التصميمية لمنطقة الدراسة والتي تعالج المشاكل الحالية والمستقبلية بما يعمل على تحقيق الأهداف.

هوية شارع أفريقيا:

بنظرة عامة نجد أن النمط العمراني السائد في المنطقة هو النسيج المركب، مما أكسب المنطقة هوية خاصة جعلتها مميزة ومختلفة عن المناطق الأخرى بالمدينة. وشارع أفريقيا يعتبر الشريان الرئيسي الذي يربط المركز بالقطاع الجنوبي الشرقي للخرطوم، بداية من شارع المك نمر إلى المدينة الرياضية جنوباً، حيث يمتد هذا الشارع بطول (8) كلم تقريباً، ويقف على أطرافه مباني لها تأثيرها ومدلولاتها في حياة السودانيين من كل النواحي الإجتماعية، السياسية، الإقتصادية وحتى الرياضية، ولكن الشارع الذي يتميز بالحركة والإزدحام طوال ساعات النهار يتحول إلى منتجع ونافذة ترفيهية عند المساء دون أن يتخلص من الضجة أو الصخب الملازمين له، ومنذ الصباح الباكر تنشط السيارات وحافلات المواصلات وهي تطلق أبواقها وإشارات التحذيرية وهي مصطفة على الطريق الذي يبدأ من تقاطع مباني جهاز الأمن الوطني والمستشفى الطبي الحديث وينتهي عند شارع مدني وعلى جانبيه يصطف أيضاً عدد كبير من المباني والمؤسسات الكبيرة على رأسها مطار الخرطوم إلى جانب المركز العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يجاور نادي الضباط الشهير وكذلك مركز عفراء التجاري وفندق روتانا، وتنتشر في شارع المطار عدد كبير من الكافيتريات والمنافذ الترفيهية الأخرى تقف في مقدمتها (أمواج)، أما نادي التنس الذي يقع شرق السفارة الكويتية يعتبر واحداً من المراكز التي تشهد نشاطاً وحركة مستمرة خاصة في المساء حيث تتوافد الأسر والعائلات لقضاء بعض الأوقات واللحظات الجميلة.

خريطة رقم (4) ايه قرح العالم لمنطقة الدار البيضاء في مدينة الخرج طوم
 المصدر: map.google.com

2:4 منطقة الدراسة المظهر العام للمنطقة ووصف المنطقة:

تتركز هذه الدراسة في المنطقة التي تعتبر واجهة الخرطوم ومدخلها الرئيسي من المطار، حيث تم أخذ جزء من الشارع بطول 1500م وعرض 80 م من أمام المركز الطبي الحديث شمالاً إلى تقاطع شارع 5 العمارات جنوباً ، يحده من الشرق مطار الخرطوم الدولي ومن الغرب حي الخرطوم 2، وتتبع أهمية منطقة الدراسة كونها تشكل نقطة إلتقاء لمختلف الأنشطة الثقافية والخدمية والتجارية، وتحوى أهم المرافق الحيوية التي يتعامل معها المواطن السوداني المتمثلة في مطار الخرطوم الدولي.

خريطة رقم (5) الوصف العام لمنطقة دراسة الحالة. المصدر: google map

3:4 الدراسة الميدانية للمنطقة:

تمت دراسة وتحليل الوضع الراهن للخصائص والعناصر الموجودة في منطقة الدراسة من مختلف الجوانب، والتي تتضمن:

أولاً: طبيعة توزيع إستعمالات الأرض:

الإستخدامات على جانبي الشارع مختلفة تشمل:

▪ سكنى: مساكن حي المطار، والخرطوم (2) ، والعمارات.

■ إداري: مطار الخرطوم الدولي، الهيئة العامة لأعمال الرّي والحفريات، والشحن الجوي، والسفارة الكويتية، ودار المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، والإدارة العامة للجمارك، وبنك الثروة الحيوانية.

■ صحي: المركز الطبي الحديث، مجمع عيادات مستشفى الأطباء.

■ ديني: مسجد القبلة، مصلي دار المؤتمر الوطني، مصلي الجمارك، مصلى الشحن الجوي.

■ ترفيهي: نادي التنس، ونادي الدبلوماسية، ونادي الضباط، ونادي الطيران.

■ تعليمي: (Nile valley academy)، كمبوني، ومركز التدريب المهني.

■ تجاري: شركة ديزل (معرض معدات وآليات)، شركة سودابت المحدودة (مركز النفط الفني)، محطة خدمة نادينا، شركة تانجرنج، شركة المهاجر للسيارات، الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، معرض تويوتا للسيارات، شركة عزة للنقل.

أظهرت البيانات أن الإستعمال التجاري يغلب على المباني المطلة على الشارع موقع الدراسة حيث بلغ نسبة 22%، يليه الإستخدام الإداري بنسبة 17%، ثم النشاط السكني والذي شكل نسبة 14%، والأنشطة الترفيهية والدينية بنسب 11% لكل نشاط، ثم النشاط التعليمي بنسبة 6%، وأخيراً الإستخدام الصحي بنسبة بلغت 5% من مجموع الأنشطة التي تطل على الشارع موضع الدراسة، كذلك توجد مباني خالية وتحت التشييد بلغت نسبتها 14%. كما موضح في الشكل رقم (13). يجب الإشارة هنا إلي أن النسب أعلاه نتجت عن مجموع عدد القطع التي تطل علي الشارع وليس مساحاتها.

- مما سبق نخلص إلى أن النسبة العالية للإستعمال التجاري تشير إلى أهمية النشاط والتي تفسر بوجود المطار، والذي يشكل مصدر رئيسي لعنصر الحركة مع عدم وجود ممرات خدمة ومواقف كافية. أما النشاط الإداري فهو أيضا يرتبط بالمطار بدرجة كبيرة لذا يعتبر من الأنشطة الضرورية بالشارع كما نجد أن المطار يحتل جزء كبيراً من الإستعمالات حول الموقع، يليه الإستخدام السكني المتمثل في حي المطار وحي الخرطوم 2 والعمارات، كذلك نجد أن النشاط الترفيهي موجود على جانبي الشارع والذي يتمثل في الأندية المختلفة وأيضاً لا يغيب عن محور الطريق نفسه بحيث نجد المسطحات الخضراء بدرجة كبيرة في الجزء الشمالي من الشارع بالقرب من حي المطار ونادي التنس، هذا الوضع الإجتماعي الفريد أفرز نشاطات تجارية موازية مثل بيع المياه الغازية والمياه المعدنية، الحلوى، المأكولات الخفيفة، ألعاب الأطفال، ولكن بيع الجبنة (القهوة) والشاي يقف على رأس

القائمة بدليل أن هيئة ترقية السلوك الحضري نصبت مجسماً كبيراً للمعدات الخاصة بصناعة القهوة، ويقول محمد أحمد (بائع رصيد) غير متجول: تعد المنطقة التي تقع أمام نادي التنس من أكثر المناطق في شارع المطار إزدحاماً ببائعات القهوة التي تعد بالطريقة السودانية والحبشية خاصة وأن هذه المنطقة ترتادها مجموعات من الإثيوبيين بالإضافة إلى السودانيين وبعض الأجناس الأخرى، كما يوجد نادي خاص بالإخوة الإثيوبيين، وتوجد أكثر من (30) بائعة قهوة، ولكن رغم إرتفاع طلبات القهوة إلا أنها في شارع المطار (لا تعدل المزاج) نسبة للإزعاج والضجيج الذي يتميز به الشارع الحيوي. بينما نجد أن الأنشطة الأخرى تعليمي وصحي بنسب قليلة على الشارع، والمباني الخالية والتي أخذت نسبة كبيرة مقارنة ببعض الأنشطة نجدها تلوث المنطقة بصرياً لذلك تحتاج إلى إعادة ترميم وتشكيل في واجهاتها وشكلها العام.

شكل رقم (13) نسب إستعمالات الأرض بمنطقة دراسة الحالة. المصدر: الباحث

ثانياً: حالة المباني:

وجد أن المباني ذات المستوى الممتاز بلغت نسبتها 17%، والمباني ذات المستوى الجيد بلغت 12%، أما المباني ذات الحالة الإنشائية المتوسطة فقد بلغت نسبة 54%، أخيراً المباني المتدهورة شكلت نسبة 17%، كما موضح بالشكل رقم (14).

بذلك يتضح لنا أن أعلى نسبة هي الحالة المتوسطة وذلك يشير إلى قدم المنطقة فمنطقة المطار تحديداً هي من المناطق القديمة جداً في الخرطوم، والمواد المستخدمة في البناء هي الطوب الأحمر والحجر، وهي من صناعة عهد الإستعمار لذلك نجد أن أغلب المباني بها ذات حالة متوسطة ومتدهورة تحتاج بقدر كبير إلى إعادة إعمار، أيضاً نجد أن هنالك مباني حديثة بمواد بناء متطورة أعطت واجهة جيدة للشارع.

شكل رقم (14) نسب حالات المباني لمنطقة دراسة الحالة. المصدر: (الباحث)

خريطة رقم (7) حالة المباني بمنطقة الدراسة. المصدر: (الباحث)

ثالثاً: إرتفاعات المباني:

المباني ذات إرتفاع أرضى شكلت نسبة 40%، أما المباني التي إرتفاعها أرضى + طابق واحد فهي بنسبة 37%، والمباني بإرتفاع أرضى + طابقين نسبتها 11%، وإرتفاع أرضى + 3 طوابق بلغ نسبة 3%، وأكثر من 3 طوابق بلغ نسبة 9% من المباني على الشارع، كما موضح بالشكل رقم (15).

هذا يؤكد نسب حالات المباني أعلاه والنسبة الكبيرة لإرتفاع الدور الأرضي فمعظم المباني قديمة وذات إرتفاع محدود كما ذكرنا سابقاً، أيضاً تمركز المطار بالجوار يفسر عدم وجود إرتفاعات عالية، ونسب البناء والإرتفاع في هذه المنطقة بصفة عامة كما حددها القانون هي (1 + 4 طوابق).

شكل رقم (15) نسب إرتفاعات المباني بمنطقة دراسة الحالة. المصدر: (الباحث)

خريطة رقم (8) إرتفاعات المباني بمنطقة الدراسة. المصدر: (الباحث)

رابعاً: الواجهات:

إن عدم ترميم المباني القديمة أدى إلى تلوث بصري كبير، خاصة أنها غير مستغلة وتطل على واجهة الشارع، هذا بدوره أدى إلى عدم الإهتمام بشكل وصيانة واجهاتها المطلّة على الشارع الرئيسي، فهي تعاني من الأوساخ والغبار والملوثات والملصقات وعوادم السيارات، كما أن البياض الخارجي للواجهات متساقط دون الإهتمام بتغييره مما يؤثر سلباً على المباني المجاورة. كذلك نجد أن هناك تنوعاً كبيراً في مواد الكساء ضمن المشهد البصري في المحيط الواحد، مع عدم تناسق واجهات المباني سواء في الألوان أو الملمس أو حتى الإرتفاعات، كما توجد أيضاً بعض المباني واجهاتها داخلية رغم أنها تطل مباشرة على الشارع. صور من (8 - 11)، هذا الوضع يؤكد غياب التصميم الجيد مما يتطلب العديد من المعالجات عن طريق تصميم واجهات الشارع بصورة متكاملة مع مراعاة طبيعة نشاط كل مبنى على حدي لتعطي في النهاية قراءة متكاملة كلوحة واحدة.

صورة رقم (9)

صورة رقم (8)

صورة رقم (11)

صورة رقم (10)

صور من (8 - 11) عدم التناسق في الألوان ومواد الكساء والواجهات العكسية.

المصدر: (الباحث)

خامساً: دراسة الحركة والمرور:

شارع أفريقيا من أكبر الشوارع بالمدينة وذو سعة تصميمية كبيرة فهو شارع ذو اتجاهين يبدأ بعرض 20 متر من أمام المركز الطبي الحديث بمسارين ثلاثة حارات بكل مسار، وعند مدخل مطار الخرطوم الدولي يتسع الشارع ليصبح بعرض 80 متر وينقسم إلى أربعة مسارات، في الأطراف حارتين بكل مسار وفي الوسط ثلاثة حارات بكل مسار، في قطاع الدراسة فقط يغذى الشارع من الإتجاه الغربي 10 شوارع فرعية، ومن الإتجاه الشرقي خمسة شوارع فرعية، مما يجعل هنالك كثرة في التقاطعات والتي تحتاج معالجات خاصة.

■ منظومة الحركة:

في دراسة منظومة الحركة تم التركيز على عاملين أساسيين هما:

- حركة المركبات:

يعتبر الشارع الناقل الوحيد لحركة الأشخاص القادمين أو المسافرين عن طريق المطار نسبة لوجود مدخل ومخرج المطار على الشارع إضافة إلى مركبات النقل العام التي تمثل خط سير المواصلات للأحياء الجنوبية والشرقية للمدينة أضف إلى ذلك السيارات الخاصة بالأفراد وأصحاب الشركات والعاملين بالمؤسسات المختلفة وسيارات نقل البضائع من وإلى المطار، حيث تمت دراسة حركة السيارات المارة في الشارع في الفترة الصباحية والمسائية والجدول التالي يبين النتائج:

جدول رقم (3) عدد المركبات المارة في الشارع قطاع الدراسة 2012م

الفترات	عدد السيارات المارة في الإتجاه الشرقي / ساعة	عدد السيارات المارة في الإتجاه الغربي / ساعة
الصباحية	2580	2460
المسائية	3000	2400

المصدر: (الباحث)

- حركة المشاة: pedestrian

المشاة يشكلون الوجه الآخر لمنظومة الحركة ونجدهم بأعداد كبيرة في الشارع لما يحويه من أنشطة متعددة جميعها تخدم المشاة (حركة الدخول والخروج من المطار، النوادي المختلفة جانبي الشارع، طلاب المعهد، الموظفين والعمال، التجار والباعة المتجولين وغيرهم من عابري الطريق)، عدم الإهتمام بالرصيف وغيابه في بعض أجزاء الطريق يجبر المشاة على إستخدام نهر الطريق أثناء تجولهم بالمنطقة، مع تعارض في حركة المشاة و حركة المرور الآلي مما يعرضهم للحوادث المرورية، كذلك قلة معابر المشاة هي سبب آخر حيث نجد ممران فقط لعبور المشاة على طول قطاع الدراسة أحدهما على مستوى الطريق والآخر جسر علوي يربط بين جانبي الطريق وهو الأكثر إستخداماً.

■ المواقف: parking

- المواقف الخاصة: عدم توفر المواقف الخاصة لإنتظار السيارات مما يؤدي إلى إعاقة المرور بسبب الإنتظار على جانبي الطريق، إلا أن هنالك بعض الشركات تملك مواقف خاصة أمام مبانيها. صور بالأرقام (12 ، 13).

- المواقف العامة: نجدها تتوزع على محور الشارع وهي في الغالب للباصات الكبيرة أما الحافلات فهي تتوقف بإستمرار على طول الشارع دون مراعاة المواقف المخصصة لها وهي قليلة، وهذا الوضع يستدعي ضرورة تخطيط مواقف خاصة وعامة على جانبي الشارع.

صورة رقم: (13) موقف خاص (شركة سودابت)

صورة رقم: (12) وقوف السيارات داخل مسار الطريق
المصدر: (الباحث)

سادساً: أثاث الطريق:

منطقة الدراسة عموماً تفتقر لأثاث الشوارع (إنارة، سلال نفايات، مقاعد جلوس، أكشاك الهواتف، لوحات الإرشاد، عناصر مائية، أشجار زينة، أرصفة للمشاة، حواجز الأرصفة، صناديق الصحف)، وإن وجد بعض الأثاث فإنه غير مؤهل وأصبح مصدر إزعاج وملوث للبصر، وتعتبر فقيرة التشكيل، مما يقلل من ارتباط الإنسان بالمنطقة، حيث إنه يشعر بضرورة الخروج منها في بعض الأماكن، ونحتاج إلى رفع جاذبية وحيوية الشوارع والساحات في المنطقة ولا بد من تزويد المنطقة بالأثاث اللازم.

سابعاً: العناصر البصرية والجمالية:

من خلال المسح البصري لمنطقة الدراسة نجد أن هنالك جهود مقدرة من هيئة ترقية السلوك الحضري بمشاركة عدة جهات هي: منسقية الخدمة الوطنية بمحلية الخرطوم، شباب النجدة التابعة لمؤسسة الزبير الخيرية، الكشافة السودانية، جامعة الرباط الوطني، إتحاد الناشئين بولاية الخرطوم، وشرطة المرور، عمدت الهيئة على تزويد المنطقة بالمنحوتات والنصب التذكارية وبعض النماذج للتراث السوداني الأصيل.

هذه العناصر تم وضعها على الإتجاه الشرقي من الشارع لتعرف الشخص القادم من خارج البلاد عن طريق بوابة المدينة (مطار الخرطوم) بتراث البلاد، لكن وبمنظرة سريعة نجد أنه لم يراعي بها أسس التصميم من ناحية مكان وضع العنصر، والإنسجام، وإستخدام المواد والألوان وغيرها، حتى عملية التحديث التي صحبتها والتي تمثلت في تغيير الألوان لهذه العناصر نجد أنها علي الأقل في إختيار بعض الألوان لم تكن موفقة، من أهم الخصائص التشكيلية للعنصر اللون والبريق فاللون البراق يدرك بسرعة عن الباهت، ولكن نجد أنه تم إستخدام ألوان صارخة لم يتم قراءتها جيداً مع المحيط مما أعطي الإحساس بعدم التجانس والذي بدوره يعكس إضطراب بصري وذهني للمشاهد. أضف إلي ذلك وجود السياج الذي يحجب عملية الرؤية ويعيق عملية التواصل بين الشخص والعنصر وبالتالي إنقطاع عملية التتابع البصري. الجدول رقم (4) يوضح العناصر وتطورها في الفترة من 2010 م – 2012 م.

جدول رقم (4) بانوراما لتطور العناصر في منطقة دراسة الحالة في الفترة من 2010 – 2012 م

2012 م	2010 م	العنصر
لم يحدث فيه تغيير		<p>مجسم جبل مرة: تم نصبه قبالة المركز الطبي الحديث، وهو نموذج لتعريف المشاهد بجبل مرة.</p>
لم يحدث فيه تغيير		<p>مجسم أفريقيا: وهو مجسم بشكل دائري يجسد الكرة الأرضية، محدد عليه خريطة أفريقيا، تم استخدام الحديد والأسمنت في إنشائه.</p>
	<p>مجسم المسجد الأقصى: وهو من المجسمات التي تجسد روح المحبة العالية لفلسطين والأقصى، وأستخدم في بناءه الأسمنت والبلاط والحديد.</p>	
	<p>مجسم (الجينة): وهو مجسم كبير للمعدات الخاصة بصناعة القهوة، وهي المشروب المحبب لدى العديد من السودانيين.</p>	

المصدر: (الباحث)

تابع جدول رقم (4) تطور العناصر في منطقة دراسة الحالة في الفترة من 2010 – 2012 م

	<p>مجسم درع المحارب: ويشمل إلى جانب الدرع حربة وهي من الأسلحة القديمة التي تجسد تاريخ جنوب السودان.</p>	
	<p>مجسم (قدح الميرم): جاءت فكرته مقدمة من نساء دارفور لتأكيد الترابط وتعريف المجتمع بالثقافات المختلفة، وتم استخدام الخرسانة في إنشائه.</p>	
	<p>مجسم اللوح: كتب عليه آية كريمة تبعث الطمأنينة في قلب الشخص العابر.</p>	

المصدر: (الباحث)

عموماً نجد أن هذه الأعمال بها جهد مقدر ولكنها تحتاج إلى مزيد من الدراسات التصميمية وتحديد مكان وضع العناصر بدقة وبصورة تتوافق مع الشارع والمشهد الحضري، وإزالة عوائق الرؤية بحيث تبرز بصورة جيدة تعرف الشخص بتاريخ البلاد العريق.

ثامناً: المظهر العام:

1. عدم الإهتمام بنظافة الشارع بعد قيام عمال المحلية بتنظيفه، حيث نجد تراكم الأوساخ بصورة مستمر على جانبي الطريق.
2. تكرار الحفر لإصلاح مواسير التغذية والصرف الصحي وصيانة المباني والأرصفة مما يدل على سوء تنفيذها وعدم كفاءتها لخدمة المنطقة.
3. قلة أماكن الجذب البصري بالمنطقة.
4. قلة الخدمات الخاصة بالمشاة والمتمثلة في المقاعد والنافورات واللوحات الإرشادية وأرقام وأسماء المباني والشوارع.
5. عدم حماية المشاة من التقلبات الجوية سواء الأجواء الحارة أو الممطرة.

صورة رقم (15)

صورة رقم (14)

صورة رقم (17)

صورة رقم (16)

صور من (14-17) المظهر العام بمنطقة الدراسة. المصدر: (الباحث)

4:4 المشاكل التي تعاني منها المنطقة:

توجد مشاكل بصرية عديدة تؤثر على كفاءة المنطقة، وتشكل تلوثاً بصرياً يؤذي المشاة أثناء سيرهم، ويمكن إيجاز المشاكل التي يعاني منها مستخدموا المنطقة والتي تم رصدها على النحو التالي:

■ تحقيق الهوية المعمارية :

بشكل عام فإن المنطقة لا تحقق هويتها المرجوة منها والذي غلب عليها الطابع الخدمي والمباني القديمة ذات الارتفاعات المنخفضة، فهي تحتاج إلى إعادة ترميم وتشكيل في واجهاتها وشكلها العام. كما إن عدم ترميم المباني القديمة أدى إلى تلوث بصري، خاصة أنها غير مستغلة وتطل على واجهة الشارع، وهي خطيرة في نفس الوقت، لأنها يمكن أن تصبح مكان مناسب للمتسردين، إضافة إلى أنها مكب للنفايات.

■ لوحات الإعلانات:

1. عدم التنسيق في النواحي التصميمية والجمالية بين لوحات الإعلان وهي تغطي واجهات المباني، بهيكلها الضخمة وأضوائها المتحركة والمتنافرة، والتي تحوي ألواناً متداخلة ومتنوعة، دون خضوعها لأي تنظيم أو قيود مفروضة، سواء من ناحية الحجم أو المكان أو طريقة الكتابة أو المواد المستخدمة.
2. عدم صيانة اللافتات المؤقتة وعند تمزقها لا يتم إزالتها أو تغييرها.
3. قلة الإمكانات المستخدمة في تصميم اللافتات مما يخرجها في صورة سيئة.
4. كثرة ملصقات الإعلانات بصورة مزعجة ومشوهة للمنظر العام.
5. يوجد نقص في بعض أنواع اللوحات الإعلانية الهامة، مثل التي تحمل إسم الشارع أو العلامات الإرشادية، وكذلك خرائط المدينة.

■ الشوارع والأرصفة:

1. قلة جودة المواد المستخدمة في الرصف مع النمطية في الشكل واللون.
2. عدم تنفيذ أعمال رصف وسفلتة الشارع بالدقة المطلوبة مما يعرض الطريق للتدهور دون مراعاة للصيانة المستمرة.

■ البنية الأساسية:

1. شبكات التغذية والصرف الصحي قديمة وغير قادرة على الخدمة بكفاءة حيث نجد عمليات الطفح في تزايد مستمر.
2. عدم توفر شبكات للصرف السطحي وإطفاء الحريق خصوصاً وأن المنطقة يقع بها مطار الخرطوم.
3. ظهور الأسلاك الكهربائية المكشوفة يشكل تلوث بصري كبير ويهدد بالمخاطر.
4. عدم توفر الإضاءة الكافية بالشارع.

■ البيئة:

1. عدم الإهتمام بالنظافة العامة للشارع وتراكم الأوساخ وتناثرها على الرصيف بصورة غير لائقة مما يشوه المشهد الحضري.
2. عدم توفر الحمامات العامة التي تخدم المسطحات الخضراء والتي يتجمع بها عدد كبير من الأفراد للجلوس وتناول المشروبات.
3. عدم الإهتمام بأعمال الرّي والنظافة الدورية للنجيل مما يعرضها للجفاف والتلف.

خلاصة الفصل ومن واقع الدراسة الميدانية تبين أن المنطقة توجد بها مشاكل بصرية عديدة منها التلوث البصري الذي يتضح بشكل كبير في لوحات الإعلانات و واجهات المباني بألوانها المتداخلة التي تفتقر إلي التنسيق المتكامل، وقلة جودة المواد المستخدمة في الرصف مع النمطية في الشكل واللون مع عدم توفر البنيات التحتية الأساسية بالشارع وعدم الإهتمام بالنظافة العامة وتراكم الأوساخ وتناثرها على الرصيف بصورة غير لائقة مما يشوه المشهد الحضري.

الفصل الخامس النتائج والتحليل

1:5 النتائج

2:5 تحليل العناصر البصرية والجمالية

1:2:5 الإدراك البصري

2:2:5 الصورة البصرية

3:2:5 المؤثرات الجمالية والبصرية

1:5 النتائج:

- هدفت هذه الدراسة إلى تأكيد دور التشكيل البصري في ترقية وتحسين المشهد الحضري، ومن خلال الدراسة الميدانية بالمنطقة وعلي ضوء تحليل الوضع الراهن يمكن الخروج بالنتائج التالية:
1. إن الإعتقاد علي أسلوب التخطيط الحضري الغير مصحوب بدراسة بصرية تحدد البعد الثالث والرابع من خلال القوانين واللوائح المنظمة للبيئة الحضرية (كحد أدني)، أثر تأثيراً بالغاً علي الصورة النهائية علي المستوي التفصيلي من خلال الرؤية بالشارع.
 2. غياب التشريعات والقوانين المنظمة لعملية تنسيق المشهد الحضري أثرت بشكل كبير في الصورة النهائية للمشهد الحالي.
 3. إن الابتعاد عن إستخدام المواد المحلية، أدى إلي نشوء أشكال معمارية متنوعة تبعاً لهذه المواد، وأدى إلي حدوث تغيرات بصرية وتعبيرية لم يألفها المشهد الحضري من قبل وخاصة في اللون والملمس.
 4. إن إهيار التصميم التقليدي، لم يحصل في الطراز المعماري فقط، لكن ذلك أضعف الإحساس بالمحلية والهوية، وأدى إلي تآكل الشخصية المعمارية المحلية.
 5. تشكل لوحات الدعاية والإعلانات الغير منظمة والتي تخلو من أسس التصميم السليمة المتعلقة بإختيار المكان المناسب والحجم المناسب لإحداث الأثر المطلوب أبرز العوامل التي تعمل على تشويه الصورة البصرية والجمالية بالمنطقة، حيث أنها تطمس الصورة المعمارية للمباني، وتغير ملامحها وتؤدي إلى عدم ترابط التتابع البصري، وإحداث تنافر لوني بينها وعدم إنسجامها مع المحيط العام للمنطقة.
 6. عدم ديناميكية الصورة لعدم وجود التقدم والتراجع من خط البناء للمباني.
 7. عدم الإهتمام بالجودة في تنفيذ تشطيبات الأرضيات سواء في الأرصفة أو مسار حرم الطريق، مع وجود نمطية في الأجزاء المنفذة.
 8. ضعف خدمات البني التحتية وقدم الشبكات مما يعرضها للتلف وأعمال الصيانة المستمرة والتي بدورها تؤثر في المشهد الحضري.
 9. عدم الإهتمام بالنظافة العامة وتراكم الأوساخ وتناثرها على الرصيف بصورة غير لائقة مما يشوه المشهد الحضري.

10. تفتقر المنطقة إلى تنظيم وترتيب العناصر الجمالية وأثاث الطريق، وإضفاء اللمسة التشكيلية التي تبرز الجانب الجمالي.

11. تتشكل ملامس الأسطح في منطقة الدراسة من مادة الأسمنت والطوب الأحمر ذات الطابع المشترك للمباني مع أن بعضها وخاصة الحديثة يدخل الزجاج بقوة في تشكيل واجهاتها.

12. غياب الترابط البصري بين المباني، وضياح خاصة التجانس في الصورة العامة، نتيجة لعدم دراسة الطابع المعماري لمنطقة الدراسة بشكل كلي ومترابط، أدي إلي تنافر في شكل الواجهات والألوان المستخدمة بها، مما أفقد الإحساس بالرؤية البصرية.

13. لم يتيح الوضع التصميمي الحالي علي مستوي الفراغات الخارجية أي فرص لممارسة الأنشطة الترفيهية السكنية (الإستفادة من التصميم السلوكي).

14. أثبتت الدراسة أن الوصول إلى مشهد حضري ذي هوية حضرية مميزة، متماسكة، منسجمة يتطلب عمل الدراسات البصرية المستندة علي عناصر التشكيل البصري علي المستوي الكلي للقطاع الذي تم تناوله كدراسة حالة ثم التقييد بالمخرجات في مرحلة التفصيل لجميع العناصر المؤلفة للتكوين.

بالرجوع إلى أدبيات البحث نجد أن التصميم الحضري هو جزء متمم لعملية تخطيط المدن، فهو بصورة عامة وجوهريّة تصميم بصري، ثلاثي الأبعاد، ويتعامل بنفس الوقت مع عوامل بيئية غير بصرية.

بالمقارنة مع النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة نجد أن هذا المفهوم لاينطبق علي قطاع دراسة الحالة. ويرجع ذلك للإعتماد على أسلوب التخطيط الحضري المفرد دون إستصحاب دراسة بصرية تحدد البعد الثالث والرابع مع غياب التشريعات والقوانين المنظمة لذلك، وعدم توفر كراسة شروط مرجعية واضحة تحدد (الإرتفاع، الشكل، اللون، الملمس، النمط، مراعاة المقياس الإنساني، تناسب الكتلة والفراغ، الملائمة الوظيفية، المحافظة علي الواجهات التاريخية والحفاظ على الهوية المحلية وغيرها من الضوابط)، وبعد المراجعة للقوانين التالية:

1. مرسوم مؤقت قانون حماية البيئة لسنة 2000 م.

2. قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994 م.

3. قانون تنظيم البناء بولاية الخرطوم لسنة 1997 م.

4. لائحة تنظيم البناء بولاية الخرطوم لسنة 1999 م.

تبين أن كل هذه القوانين لم تضع شروط ومواصفات محددة للنواحي البصرية والجمالية بالمدن، ولم يتم إفراد قانون محدد بذاته يهدف إلى تنظيم المشهد الحضري والإهتمام بالعناصر المكونة لهذا المشهد، لذلك نجد أن المشهد الحضري القائم بمدينة الخرطوم هو نتاج لمجهودات فردية لم تتم موائمتها وقراءتها مع محيط المدينة ككل، ولغياب التشريعات والدور الرقابي الأثر الكبير في محصلة الوضع الراهن، كل ذلك أثر تأثيراً بالغاً على الصورة النهائية على المدينة بصورة عامة وعلى المستوى التفصيلي لقطاع الدراسة بصفة خاصة.

2:5 تحليل العناصر البصرية والجمالية:

المدينة شكل عمراني شديد التعقيد، تتداخل عناصره وتتشابك، وإدراك المشهد البصري للمدينة يكون من خلال صور بصرية تخضع في تكويناتها لقيم نابذة من جماليات العمران جنباً إلى جنب مع القيم الوظيفية، والاجتماعية، وأيضاً الثقافية التي يركز عليها جميعاً الفكر التخطيطي والتصميم الحضري، من خلال الملاحظة لمنطقة الدراسة تبين أنها تعاني من تدهور في البيئة الحضرية، نتيجة لافتقاد مفردات التشكيل البصري والعناصر البصرية التي بتكرارها تعطي تناسقاً عمرانياً واضح المعالم، ومن المفترض أن يشعر معها الإنسان بالراحة النفسية والمتعة البصرية، وآليات النظام المتمثلة في الوحدة، والإستمرارية، والإستقرار، والمقياس، والإيقاع، والنسب، والألوان، كذلك الصورة البصرية المتمثلة في المناطق، والمسارات، والعقد، والحدود، والعلامات المميزة، بحيث يصعب على المشاهد إدراك العناصر الموجودة بإرتياح مع صعوبة وضوح الصورة الذهنية، والنتائج بصورة عامة عدم إعتبار المعايير التصميمية الجيدة، وعدم كفاءة القوانين المنظمة للبيئة الحضرية.

في الفصول السابقة تم تناول العناصر المختلفة التي تؤثر في تنظيم المشهد الحضري، وفي هذا الجزء سيتم إختبار فرضية الدراسة (في إطار تدهور وتدني وجود العناصر البصرية والجمالية الضرورية والمكاملة للإدراك والتشكيل البصري، يمكن أن يؤدي تحسين هذه العناصر إلى إسهام كبير في تنسيق مشهد المدينة الحضري). والذي يدعم هذه الفرضية هو ماجاء على حديث مجموعة من العلماء حيث أكد (Cullen) على أن تنظيم المشهد الحضري والإحساس به مرتبط بالنظرة التنظيمية الشمولية لكل عناصر المشهد الحضري الذي يتكون من ترابط هذه العناصر مع

بعضها البعض والتي تسهم في رسم شخصية المشهد الحضري. وأشار إلى أن فن العلاقة بين العناصر هو الذي يعطي مشهداً متناعماً، أي أن فن العلاقة الذي أكد عليه هو فن تجميع الأبنية معاً لتحقيق مشهداً واحداً ذا بعد جمالي وصفات معينة. وتبعاً لمقولة فنتوري "إن تشوه المشهد الحضري للمدينة وشوارعها يعود إلى خلل في العلاقات التي تربط عناصرها". أما (الجمالي) فإنه أكد على أن المشهد الحضري يمثل تلك الصورة الشكلية والحسية الكلية لعناصر ومكونات المحتوى الحضري الفيزيائية، والذي يلعب تنظيم الخصائص البصرية لتلك المكونات، دوراً كبيراً في تعزيز الوحدة البصرية لتلك الصورة الشكلية والحسية.

إن دراسة العناصر المكونة لشخصية المشهد الحضري وتنظيمها يكتسب أهمية كبيرة، لأنه يمثل الأرضية التي تحوي كل المكونات (النتائج المادية والفعاليات) فإذا كانت الصورة إيجابية يعني ذلك إيجابية تنظيم المشهد الحضري للبيئة والعكس صحيح.

لتطبيق الفرضية على هذه المؤثرات ولإثبات أن العناصر البصرية تمثل المعالجة المرنة، فإن محاولة الحصول على مشهد حضري ذي تكوين بصري مميز يعزز من وحدة وتكامل المشهد الحضري يتم من خلال تأثير العنصر في:

1. تسلسل التتابع البصري لمفردات المشهد الحضري:

المقصود بالتتابع البصري للمسار هو التعرف على تتابع الأحداث البصرية خلال السير في مسار الطريق وتحديد متى تظهر العناصر البصرية بوضوح ومتى تختفي أثناء سير المشاهد. فخلال رحلة السير يمر الشخص بتجربة تاريخية ثقافية يرى خلالها العديد من العلامات المميزة وتختلف قوة رؤية هذه العناصر من موقع إلى آخر كما توجد أحياناً بعض المعوقات التي تعوق هذه الرؤية وبالتالي إنقطاع الصورة البصرية.

من خلال الملاحظة بمنطقة دراسة الحالة تبين أن هنالك إنقطاع للتتابع البصري للشخص القادم من المركز الطبي الحديث للمعالم شرق الشارع والمتمثلة في (السفارة الكويتية، نادي التنس) نسبة لوجود جزيرة ذات إرتفاع عالي يليها سياج سلكي يحيط بالفراغات الحضرية أمام تلك المعالم، كما نجد بداخل هذه الفراغات مجموعة من العناصر البصرية التي تم توضيحها سابقاً والتي غابت عن النظر بسبب هذه الحواجز مما أدى إلى إنقطاع الصورة البصرية، كما موضح بالشكل رقم (16).

2. التأثير الحسي للمكان:

يتراوح التأثير الحسي للمكان بين الإستقرارية والدينامية، فوضوح العناصر له الأثر البالغ في وضوح الصورة البصرية، وهذا يؤكد على تكامل الصورة الحضرية من خلال تنظيم العناصر المكونة لها، ودور العلاقات البصرية التي تنظم تلك العناصر وتبلور الصورة الحسية المتكاملة للمشهد الحضري. فغياب التنظيم لهذه العناصر على مستوى الشارع يتضح جلياً بتركزها في منطقة واحدة وعدم التخطيط لوضعها بدقة وبصورة تؤكد تأثيرها الحسي على الشارع، فالشخص العابر يشعر بالدهشة ثم اللامبالاة نتيجة للإنقطاع ووجود الفراغات الطولية الرتيبة.

3. إغناء محتوى المشهد الحضري:

لإغناء محتوى المشهد الحضري لابد من معالجة العوامل والمؤثرات التي تعمل على تحديد خصوصية وشخصية تشكيل هذا المشهد، وتحدد من إدراكه، حيث نجد أن العناصر الموجودة على مستوى الشارع ضعيفة إلى حد ما، مع عدم مراعاة المحتوى الإجتماعي والثقافي وقلة المجهود الإبداعي، فلا توجد عناصر ومجسمات تبرز الجانب التاريخي والثقافي السوداني بمختلف ألوانه، ووجود التفاعل بين المشاهد والمجسمات الموجودة رغم قلتها يؤكد الحاجة لمثل هذه العناصر وتطويرها من حيث الشكل، والمادة، والملمس، واللون، مع إبراز العناصر عن طريق إستخدام الإضاءة.

في هذا الجانب سنتناول بعض من آليات تقييم ومعالجة العناصر البصرية، مع الإشارة إلى أن الأشكال الأخرى يمكن أن تتم دراستها في رسائل أخرى تستكمل هذه الدراسة.

1:2:5 الإدراك البصري:

عندما ينتقل الشخص بين أجزاء ومكونات وأنشطة الشارع المختلفة فإنه يدرك هذه الأنشطة والأجزاء والمكونات ومواقعها، يبدأ في تكوين صورة ذهنية عنها بعد ما يربط جميع مشاهداته في تركيب شمولي لما رآه، والعوامل التي تسهم في وضوح الإدراك هي:

1. الخصائص التشكيلية للعنصر:

وتشمل:

■ الخصائص الطبيعية:

تظهر في الحجم فالشيء ذو الحجم الكبير يدرك بسرعة عن الشيء الأصغر مثال مبنى شركة ديزل فهو يرى من جوانب عديدة نسبة لإرتفاعه، كما تظهر هذه الخصائص في اللون والبريق

فاللون البراق يدرك بسرعة عن الباهت كما في مبنى مسجد القبلة والمباني القديمة، أيضاً سهولة التشكيل فكلما كان التشكيل سهلاً كلما كان العنصر واضحاً يدرك بسهولة، كما يظهر في بعض المنحوتات على الشارع.

■ التباين:

يشمل عدة أنواع منها: التباين الزمني وهو عنصر يرى بسرعة ويستمر ذهنياً (أي الزمن اللازم للسير بجانبه أكبر بكثير من اللازم للسير بجانب غيره)، ويتضح ذلك في نماذج التراث السوداني المجسمة القائمة على الإتجاه الشمالي للشارع. أيضاً التباين في الحركة فالأشياء المتحركة تجذب النظر عن الأشياء الثابتة، وهو من النماذج الغائبة في موقع الدراسة، وهناك أيضاً عنصر المفاجأة وهو أن يظهر العنصر فجأة أمام السائر بحيث يشعر الشخص بالدهشة كوجود العناصر الجاذبة في المنعطفات، وهي أيضاً من الأشياء التي لا تتوفر بالشارع.

■ القيمة:

الأشياء ذات القيمة المرتفعة تجذب الأنظار أكثر من الأشياء الأقل قيمة وترتبط بأهمية تشكيلية مثل مسجد القبلة (صورة L)، وأهمية وظيفية أو تاريخية أو إجتماعية كمطار الخرطوم الدولي وهو من المباني القديمة التي تشكل تاريخ المنطقة والسمة البارزة على الشارع.

2. وضع العناصر:

كلما كان وضع العنصر في مكان محوري كلما شوهد أكثر وكان ظاهراً ويستفاد منه، فالمبنى الأمامي أكثر وضوحاً من المبنى الجانبي والأشياء تحت مستوى النظر تجذب الإنتباه عن الأشياء فوق مستوى النظر، كما للمسافة أيضاً أثر كبير في إدراك العنصر، فالأشياء القريبة تجذب الإنتباه عن الأشياء البعيدة والشئ القريب يجعل الإنسان يركز على التفاصيل والعناصر التي تجذب إنتباه السائق هي العناصر القريبة جداً منه، كذلك فإن تكرار العنصر يسهل إدراكه، وعلى مستوى منطقة دراسة الحالة فقد تم وضع العناصر البصرية على أحد جانبي الشارع وهو المثل على المطار مباشرة على شريط أخضر، وهي عبارة عن نماذج لبعض التراث السوداني وعناصر أخرى مختلفة، في السابق كان مكاناً مفتوحاً للجلوس العام ولكن اليوم بات مغلقاً ومحاطاً بسياج سلكي يسمح بالرؤية فقط، حيث نجد أن العنصر الغالب في المواد المصنوع منها هو الخرسانة ومعروف عنها مقاومتها للأحوال المناخية المختلفة لكن يصعب

تشكيلها، أما من ناحية التصميم نجد أن هنالك قصور في نواحي عديدة حيث يجب عند تصميم العناصر التشكيلية مراعاة تناسب العنصر مع الفراغ الذي سيوضع به عن طريق:

- **التوازن:** وهو أن يكون هناك إتزان بين حجم العناصر مع بعضها البعض في صورة تسمح بإدراك التكوين إدراك واضح عن طريق إتزان العنصر ذاتياً و مع المحيط الذي حوله، وواقع منطقة الدراسة يشير إلي غير ذلك نسبة لإتساع المحيط مع صغر العناصر.
- **التناسب:** يشترط وجود التناسب بين العناصر المكونة للتشكيل حتى يسهل إدراكها وإستيعابها من قبل المشاهد، لكن التناسب بين العناصر والكتل والفراغات حول الموقع لا يتم إلا في شريط محدود وهو الفراغ الذي تم فيه وضع بعض النماذج شرق الشارع.
- **الإنسجام:** عن طريق الوحدة في إستخدام مواد البناء في الموقع ككل، والطرز العام، بحيث يخرج العمل النهائي في تناسق وتكامل فلا يظهر كأنه جزء مستقل عن الموقع، وواقع الحال يوضح غير ذلك فهناك عدم تناسق في المواد ولا يوجد طراز محدد.
- **البساطة:** تشير إلي البعد عن إستخدام عناصر قليلة الفائدة، أي بمعنى أن يكون العنصر معبر عن الفكرة ببساطة وسهولة بدون تعقيد أو تشتيت، وإذا ركزنا على العناصر الموجودة على الشارع من هذا الجانب نجد أنها فقيرة التشكيل.
- **الرصد:** لأفضل ما في المواقع، أي توجيه النظر إليه ونقله تدريجياً وبسلاسة من مكان إلى آخر. وهي أيضاً غائبة بموقع الدراسة لأن الشخص يصاب بالإحباط نسبة لإنقطاع رؤية العناصر بصورة مفاجئة يعقبها فضاء ممتد ملئ بالرتابة.
- **مكان وضع العنصر:** لإبراز أهمية نقطة أو مكان من خلال وضع العنصر عند نقطة تقاطع أو تجمع في الموقع. في موقع دراسة الحالة نجد العناصر متجمعة في الفراغ الطولي بجزء من الشارع وهي في منطقة محصورة وفي نقاط غير واضحة للشخص القادم عبر مسارات الحركة الجنوبية من حي الخرطوم (2).
- **الإنسجام:** بمعنى أن لا يوجد ما يحجب الرؤية وذلك بترك مساحة مناسبة حول العنصر بما يسمح برؤيته واضحاً وإدراك الفراغ من حوله. مفهوم الإنسجام لا يتحقق بالموقع والرؤية غير واضحة نسبة لوجود حواجز تعيق عملية الرؤية.

- **إستخدام الألوان:** يراعى إستخدام الألوان الواضحة والمتناسبة مع وجود لون مسيطر لإظهار عنصر ما في التشكيل لتأكيد الفكرة وأيضاً مع الطابع العام للمكان والكتل المحيطة. عن طريق المشاهدة يتضح لنا أن إستخدام اللون يتم بصورة محدودة وبدون رؤية فنية مع قلة جودة الأنواع المستخدمة وضعف الإستخدام للألوان الجاذبة التي تظهر العناصر بالصورة المطلوبة.
- **الملائمة الوظيفية للعناصر التشكيلية:** وهي أن يؤدي كل عنصر الغرض الذي ينشأ من أجله، ومن ناحية أخرى يسمح التصميم العام للموقع بأداء الوظائف الأصلية. وأن لا يتعارض في قيمته وإبحاؤه بالمعاني السائدة في الفراغ الموجود فيه. كما موضح بالشكل رقم (16).

شكل رقم (16) التتابع البصري بمنطقة دراسة الحالة. المصدر: (الباحث)

3. ظروف الرؤية :

من العوامل المهمة لجعل المشاهد يحس بالراحة النفسية تجاه الشكل وفهمه بسهولة هو الإستقرار وحرية الرؤية، فكلما زادت سرعة الحركة كلما زاد احتمال الإرتباك وقلت أيضاً فرصة الرؤية، وكلما زادت الحرية كلما زاد الإدراك. فالشخص السائر على قدميه له حرية الحركة أفضل من الشخص الذي يركب سيارة أو باص مزدحم، كما أن المباني المكدسة لاتعطي حرية الرؤية. على الجانب الجنوبي بمنطقة الدراسة نجد أن المباني متراصة ولكن ليست ذو إرتفاعات كبيرة لذا فإن مجال الرؤية واضح، أما الجانب الشمالي فإن الأشجار العالية ووجود السياج يعيقان رؤية العناصر الجمالية الموجودة، مما يتطلب المعالجة. كما أن للإضاءة دور كبير في عملية الرؤية، فالجسم المضاء أوضح من المظلم والمدينة في النهار أوضح منها في الليل.

4. التكوين:

سهولة التكوين وقلة العناصر من الأشياء المهمة التي تساعد في عملية الإدراك، فكلما كانت المعلومات اللازم إستيعابها أقل كلما كان أكثر وأسهل وضوحاً، كما في التدرج الهرمي كلما كانت الأشياء متدرجة بالنقصان أو الزيادة كلما كان أسهل إدراكها، وإظهار العناصر قد يكون عن طريق الإيقاع أو المفاجأة أو التكرار لأحد المفردات المعمارية أو عناصر التنسيق المختلفة التي تؤدي إلى تأكيد العنصر وسهولة إدراكه، وكلها بغرض تقليل الرتابة والملل، وفي منطقة الدراسة نجد غياب عنصر الإيقاع الذي يؤدي إلى جذب النظر بصورة واضحة، بحيث يتضح ذلك في تنافر الألوان و الملمس و الإرتفاعات. كما موضح في الصور السابقة بالأرقام (8، 9، 10).

2:2:5 الصورة البصرية:

بالإعتماد على التخطيط الهيكل للمدينة والصور الجوية تم تحليل التكوين البصري والجمالي لمنطقة الدراسة والذي يشمل مايلي:

1. الممرات:

وهي إتجاه المحور الطولي والعرضي للشارع، ولها الأثر الأكبر في تحديد مكان وضع العناصر البصرية، فالتحكم بمسار الشارع منحنياً يجعل مسار النظر ضمن فضاء الشارع ويكسر حالة الملل

التي تحدثها الواجهات والأسطح الممتدة، والمسارات على مستوى الشارع موضع الدراسة، وتتضمن الشوارع وممرات المشاة، لكن لا يتم التعامل معها بحرية لتطوير العناصر البصرية المختلفة.

2. الحدود:

وهي تتطلب الوضوح والإستمرارية حتى تؤكد وظيفياً، كما تكتسب تأكيداً وقوة حينما يسهل تمييزها أو رؤيتها عن بعد، حيث تكسب المنطقة التي تتخللها طابعاً مميزاً وتفصل أو تربط بوضوح بين المنطقة وما حولها، كما هو واقع الحال في منطقة الدراسة حيث يشكل الشارع الحد الفاصل بين مطار الخرطوم القديم وحي الخرطوم (2).

3. العقد:

تشكل العقد مراكز التجمع في منطقة الدراسة، حيث تتعدد أشكال التقاطعات والتفرعات في الشارع والتي تسهم في إعطاء رؤية بصرية جيدة تشكل نقطة جذب تستقطب النظر، كما أن المطار القديم يتوقع أن يكون منطقة جذب تجارية وإستثمارية هامة في المدينة وفق رؤية المخطط الهيكلي للمدينة، بالإضافة للخرطوم القديمة المطلة على وسط المدينة والذي يشكل كل مدخل من مداخلها نقطة جذب هامة للمواطنين والزوار بالإضافة لكونها نقاط الإتصال بين منطقة الوسط وما حولها.

4. المعالم المميزة:

وهي جزء من المعالجات أو العناصر التي يستخدمها المصمم لتحقيق هدف بصري معين، كشذو الإنتباه لإتجاه معين ذو أهمية أو عنصر عمراني أو جمالي خاص، أو لتحسين الصورة البصرية للشارع. حيث تزخر منطقة الدراسة بالعلامات المميزة وذلك لأن الشارع يعتبر من أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة، بالإضافة للمباني الثقافية والإجتماعية كنادي الضباط ونادي الدبلوماسي، والأشكال والعناصر الجمالية مثل مجسم المسجد الأقصى ونماذج للتراث السوداني، وهي بحاجة لإعادة صياغة وإزالة للعوائق البصرية لتعطي الصورة والتشكيل البصري المطلوب. كما موضح بالشكل رقم (16).

3:2:5 المؤثرات الجمالية والبصرية:

تشمل المؤثرات البصرية والجمالية (التحليل البصري) شكل الفراغ (الفضاءات الحضرية)، مراعاة المقياس الإنساني، الأسطح والكتل ومواد البناء والملمس واللون، خط السماء، الأرضيات، الأنشطة المرئية.

1. شكل الفراغ (الفضاءات الحضرية):

يتمثل الفضاء الحضري في الشارع نفسه، وهو الذي تطل عليه جميع المباني في منطقة الدراسة كما أنه يعتبر المتنفس الرئيس لجميع المباني المحيطة به، مع الأخذ بالاعتبار الفراغات الأخرى التي تحيط بالمباني من النواحي الأخرى. كما أنه يحوي مساحات خضراء وعناصر جمالية مختلفة. كما يتميز الفراغ بأنه فراغ خطي، وتتعامد عليه العديد من الشوارع الجانبية، التي تربطه بباقي الشوارع، لذلك تعتبر الفراغات بمجملها ديناميكية. صور بالأرقام (18، 19).

صورة (18 ، 19) الفضاءات الحضرية بمنطقة الدراسة. المصدر: (الباحث)

2. مراعاة المقياس الإنساني:

نلاحظ أن عرض الشارع كبير في بعض المناطق، بحيث يشعر الإنسان بالضيق لعدم وجود إحترام له مع ضيق الأرصفة التي تشكل ممرات آمنة رغم إتساع الشارع، لكن في معظم المناطق تتناسب الكتل البنائية مع المقياس الإنساني، وفي أغلب الأحيان نجد أن الفراغ المستخدم هو للسيارات فقط ولا وجود للإنسان في هذا الفراغ مع صعوبة الوصول بين جانبي الطريق. صور بالأرقام (20، 21).

صورة (20 ، 21) المقياس الإنساني بمنطقة الدراسة. المصدر: (الباحث)

3. الأسطح والكتل ومواد البناء والملمس واللون:

تتكون أغلب المباني من الطوب والخرسانة وبعض الواجهات الزجاجية، كما يلاحظ إختلاف في النمط العام، وتنوع مواد البناء، مما ينوع الملمس واللون لهذه المباني، وتكون النتيجة تلوث بصري واضح في المباني الحديثة وعدم إنسجام ما بين الحديث والقديم، كما وتعتبر حوائط المباني الموجودة بالمنطقة حدود الفراغ الرئيسي للشارع، وتمثل العنصر الوظيفي الذي من أجله تكون فراغ الشارع، لذا نجد أن إختلاف الطابع المعماري يؤدي إلى إختلاف في تفاصيل الواجهات، وفي الألوان المستخدمة وكذلك الخامات المستخدمة في أعمال التشطيبات، وتوجد بالمنطقة بعض المباني ذات الطابع الخاص والتي تتميز بوجود بعض التفاصيل المعمارية، مثل مسجد القبلة، ومبنى شركة سودابت، وشركة ديزل.

4. خط السماء:

نلاحظ أيضاً أن الواجهات ترتبط فيما بينها لتشكل نسيجاً فيه نوع من الإستمرارية، ويغلب التوجه الأفقي للمباني، مع إرتفاع المباني بين طابق وطابقين، يلاحظ إنسجام في إرتفاع المباني مما يؤدي إلى خط سماء متناسق. ولكن على الجانب الشرقي من الشارع نجد أن خط السماء غير واضح نسبة لوجود محدودية في إرتفاع المباني وإمتداد سور المطار على طول الشارع. صورة رقم (22).

صورة رقم (22) خط السماء بمنطقة الدراسة. المصدر: (الباحث)

5. الأرضيات:

هي قاعدة الفراغ العمراني التي تدور فوقها الأنشطة المختلفة، وهي تخلق الترابط البصري بين العناصر المختلفة، لذا لا بد أن تتسم بالصلابة والجمال لكسر الملل، ولكن نجد أن أرضية الفراغ بمنطقة الدراسة عبارة عن الإسفلت الذي يعاني من الإهمال في بعض الأماكن، أما بالنسبة للأرصفة فهي من الإنترنت، مما أدى إلى نمطية في الرصف، وبشكل عام فإن أرضية الشارع تحتاج إلى إعادة ترميم بما يحقق الوظيفة والجمال وعدم الإحساس بالنمطية، وكذلك دراسة حركة المشاة وعلاقتها بتصميم الأرضيات بما يحقق لهم التوجيه الأمثل. صور بالأرقام (23 ، 24).

صورة (23 ، 24) الأرضيات بمنطقة الدراسة. المصدر: (الباحث)

6. الأنشطة المرئية:

تتصدر الأنشطة المرئية بالمنطقة في حركة الشحن والدخول والخروج من المطار وعبور السيارات، وحركة المشاة سواء أثناء سيرهم بالمنطقة بغرض الوصول إلى الأنشطة المختلفة على الشارع، أو نجد العمال والموظفين وطلبة المعهد أثناء الذهاب والعودة والجلوس على الشارع والمساحات الخضراء لتناول المشروبات. صور بالأرقام (25 ، 26).

صورة (25 ، 26) بعض الأنشطة المرئية علي الشارع. المصدر: (الباحث)

جدول رقم (5) خلاصة نتائج مخرجات الإطار النظري مقرونة مع واقع الحال بمنطقة الدراسة

العناصر	المفردات	جيد	ضعيف	غير موجود
الإدراك البصري	التباين			✓
	التوازن			✓
	التناسب		✓	
	الانسجام			✓
	البساطة		✓	
	الرصد والتوجيه			✓
	مكان وضع العنصر		✓	
	الإتساع			✓
	إستخدام الألوان		✓	
	الملائمة الوظيفية	✓		
الصورة البصرية	الممرات	✓		
	الحدود	✓		
	العقد		✓	
	المعالم المميزة	✓		
	الفضاءات	✓		
المؤثرات الجمالية	المقياس الإنساني	✓		
	تناسق مواد البناء			✓
	الملمس		✓	
	خط السماء	✓		
	جودة الأرضيات		✓	

المصدر: الباحث

الفصل السادس

مقترحات التطوير

1:6 مقترحات تطوير العناصر الجمالية والبصرية

1:1:6 تنظيم حركة المركبات والمشاة

2:1:6 تنظيم الفراغات والمساحات

3:1:6 العناصر الجمالية والبصرية

4:1:6 أثاث الطريق

1:6 مقترحات تطوير العناصر البصرية والجمالية بموقع الدراسة:

تبرز أهمية هذا الجانب في تقديم الإقتراحات والحلول التي من شأنها أن تعزز دور العناصر البصرية والجمالية الموجودة في منطقة الدراسة، والمساهمة في حلّ المشاكل والمعوقات التي تؤثر سلبياً في الناحية البصرية والجمالية في منطقة الدراسة بتشويه المظهر الجمالي والبصري، وعدم إستغلاله بالشكل الصحيح، وتعمل أيضاً على تبيد المصادر الجمالية التي تشكل ثروة قومية لا يمكن تعويضها بشكلٍ من الأشكال.

وبعد تحليل واقع الخصائص البصرية والجمالية في منطقة الدراسة في الفصل الرابع يأتي دور هذا الفصل في تقديم الحلول و الإقتراحات للمشاكل والمعوقات التي برزت خلال عملية التحليل وصولاً إلي النتائج والتوصيات.

1:1:6 تنظيم حركة المركبات والمشاة:

هنالك تضارب بين حركة المركبات والمشاة وعدم وجود مواقف للسيارات و معابر للمشاة مع تردي أرضية الشارع والرصيف، كما إتضح من عملية التحليل، لذلك لابد من المعالجة حيث تم وضع تصور لتنظيم الحركة علي النحو التالي:

1. معالجة التقاطع أمام المركز الطبي الحديث:

إزالة العائق المتمثل في حائط الجزيرة الوسطية والتي كانت تحجب الرؤية متسببة في العديد من الحوادث، وإستبداله بحوض للزهور ذو إرتفاع قليل (20 سم) حتي لا يعيق عملية الرؤية كما موضح في الشكل (17).

شكل رقم (17) إعادة تصميم التقاطع أمام المركز الطبي الحديث. المصدر: (الباحث)

2. مواقف السيارات:

تتم المعالجة علي مرحلتين:

الأولي: معالجة عاجلة عن طريق تخطيط وتنظيم مواقف للسيارات الخاصة ومركبات النقل العام، وذلك لإزالة الإختناقات وتسهيل الحركة علي طول الشارع.

الثانية: معالجة شاملة يتم موائمتها مع قانون المباني عن طريق توفير مواقف للشركات والمباني العالية بالبدروم.

3. معابر وممرات المشاة:

المشاة هم أهم شريحة يجب التركيز عليها في الطريق لأن التصميم يجب أن يكون من أجل سلامتهم لذلك تمت معالجة مشكلة عبورهم للشارع عن طريق توفير معابر بمعايير دقيقة حتي تتناسب مع سرعة وحجم المرور بالشارع، الشكل رقم (18). كما تم الإهتمام بممرات المشاة أيضاً وتوفير الحواجز اللازمة لحمايتهم.

شكل رقم (18) المعالجات اللازمة لمعايير المشاة. المصدر: المرجع رقم (32)

أيضاً تم إقتراح معالجة مستقبلية لمعابر المشاة عن طريق ممرات سفلية لتخدم المشاة بدرجة عالية من الأمان مع توفير الخدمات اللازمة لهم، مع قراءة مستقبل منطقة المطار الرامي إلي تحويلها إلي منطقة تجارية وفق رؤية المخطط الهيكلي، مما يترتب عليه إزالة الأنشطة التي تولد حركة مركبات كبيرة ومعاجتها وفق رؤية شاملة.

2:1:6 تنظيم الفراغات والمساحات:

في هذا الجانب تم وضع تصور لمعالجة كاملة للفراغات داخل الشارع من خلال وضع تصميم للمساحات المفتوحة لخدمة الإنسان وظيفياً وجمالياً وبصرياً ومعالجة العناصر الموجودة وتطويرها، حيث تم عمل مسطحات خضراء تشعر الإنسان بإحترامه وتحفزه لإستخدامها، مع وضع الخدمات المختلفة حول الموقع، كما موضح بالشكل (19).

3:1:6 العناصر الجمالية والبصرية:

إن المبدأ الأساسي الذي يجب التركيز عليه في جانب العناصر البصرية والجمالية هو إبرازها للمتلقي بصورة جيدة بحيث ترسخ في ذهنه لتدرك وتبرز كبؤرة بصرية ونقطة جذب مهمة يمكن أن تكون كعلامة مميزة دالة علي المكان. وأهمية ذلك يكون بالتركيز علي مكان وضع العناصر لتحقيق المبدأ السابق.

كما نجد أن فكرة تنسيق العناصر أتت بالتركيز علي وضعها في أماكن تشكل بدقة نقاط تتابع بصري للمارة وربطها بصرياً بالشوارع الفرعية التي تعتبر روافد للشارع الرئيسي من حي المطار والخرطوم (2)، لذلك فعندما ينتقل الشخص بين عناصر وأجزاء وأنشطة الشارع المختلفة فإنه يدرك هذه الأنشطة والأجزاء والعناصر ومواقعها، ويبدأ في تكوين صورة ذهنية عنها بعد ما يربط جميع مشاهداته في تركيب شمولي لما رآه. كما موضح بالشكل رقم (21).

ولأهمية العناصر الجمالية نشير إلي أنه لا بد من إختيارها بصورة دقيقة تتناسب مع تراث البلد الأصل، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق مشاريع تنافسية بين طلاب كلية الفنون الجميلة والمعارض المختلفة لما تحويه من أعمال جمالية تتسم بالقيم الجميلة التي في تنفيذها تشجيع للإبداع وتطوير للسلوك الحضاري.

شكل رقم (19) مقترح تطوير المنطقة وتنظيم الفراغات. المصدر: (الباحث)

شكل رقم (20) القطاع التفصيلي الأول. المصدر: (الباحث)

شكل رقم (21) القطاع التفصيلي الثاني. المصدر: (الباحث)

شكل رقم (22) القطاع التفصيلي الثالث. المصدر: (الباحث)

شكل رقم (23) القطاع التفصيلي الرابع. المصدر: (الباحث)

شكل رقم (24) القطاع التفصيلي الخامس. المصدر: (الباحث)

4:1:6 أثاث الطريق:

تم تقسيم عناصر أثاث الطريق إلي ثلاثة مجموعات:

1:4:1:6 التجهيزات الأساسية لفرش الشارع:

وحدات الإضاءة الخارجية: وتشمل:

1. أعمدة إنارة الطريق وأماكن انتظار السيارات.

أعمدة إنارة الأرصفة تم وضعها علي أطراف الرصيف جهة الطريق وعلي مسافة لا تقل عن 30 سم من حافة الرصيف حتى لا تعيق حركة المشاة وتشغل المسافة البينية بين الأعمدة كما موضح بالشكل رقم (25) مع مراعاة تسليط الإنارة من أعلي إلي أسفل حتي لاتصدر تشويش لحركة المركبات.

2. أعمدة إنارة الأرصفة وممرات المشاة.

وتشمل:

- وحدات الإضاءة المعلقة بالحائط.

- أعمدة الإنارة المثبتة علي الأرض.

وهنا تم إستخدام أعمدة الإنارة المثبتة علي الأرض، بإرتفاع لا يقل عن 2.5 م من منسوب تشطيب الرصيف ويثبت العمود علي قاعدة خرسانية علي أن يكون منسوب القاعدة + 30 سم من منسوب تشطيب الأرضية أو التربة الزراعية في المناطق الخضراء. كذلك إنارة الكتل البنائية يجب أن تتم من أسفل إلي أعلي حتي تبرز الكتلة وتظهر جماليات العمران.

شكل رقم (25) أعمدة إنارة الطريق المقترحة. المصدر: المرجع رقم (33)

صناديق تجميع المهملات:

تنقسم إلي قسمين:

- صناديق تجميع المهملات الثابتة:

تثبت علي أعمدة الإنارة الموجودة علي الرصيف، وبعضها علي الأرض، وهي ذات حجم صغير يستوعب بعض المخلفات البسيطة لحركة المشاة بالشارع، وتوضع بمسافات تتراوح بين 50 – 100 م علي طول الرصيف.

- صناديق تجميع المهملات المتحركة:

ترتبط بالأنشطة السكنية والتجارية، وهي ذات أحجام كبيرة ومتوسطة لإستيعاب المخلفات الناتجة عن تلك الأنشطة، وتوضع بجوار أو ملاصقة لحافة الرصيف علي مسافات تتراوح بين 50 – 100م، ويجب أن تتميز بالمتانة وسهولة التنظيف والصيانة، صور بالأرقام (27 ، 28).

صورة (27 ، 28) صناديق تجميع المهملات المقترحة. المصدر: المرجع رقم (32)

أماكن الجلوس والانتظار:

هي الجلسات والمقاعد المظللة المتواجدة بالأرصفة ومسارات المشاة بغرض توفير الراحة لهم أثناء الحركة في الشارع.

وقد تم وضعها علي جانب الرصيف حتى لاتسبب إعاقة لحركة المشاة ولضمان ذلك تم تخصيص مكان خاص لوضع الجلسات مرتبط بالرصيف خارج الجزء المخصص لحركة المشاة كما موضح بالشكل رقم (26).

شكل رقم (26) أماكن الجلوس المقترحة. المصدر: المرجع رقم (33)

محطات إنتظار المركبات:

تم وضع محطات الإنتظار علي جانبي الرصيف، والحد الأدنى للمسافة المحصورة بين حافة الرصيف وواجهة المحطة 1.5 م كما موضح بالشكل (27) وهي مزودة بممر خلفي يسمح بحركة المشاة دون إختراق حيز المحطة.

شكل رقم (27) محطات أنتظار المركبات المقترحة. المصدر: المرجع رقم (33)

الأرضيات:

هي التبليطات المستخدمة في الأرصفة وممرات المشاة، تكون من مواد خشنة لحماية المشاة من خطر الإنزلاق كما تتحمل التشغيل وقلة الصيانة، لأن الرصيف يتعرض للعديد من العوامل ذات الأثر السلبي المتمثلة في التلوث الناتج عن غازات العوادم والضجيج، لذلك فإن تخطيط وتصميم

الرصيف يجب أن يقلل من آثار هذه العوامل. وتتمثل الشخصية البصرية للرصيف في التصميم والشكل والتوزيع النباتي والعناصر الجمالية الموجودة عليه والتي قد تزيد أو تنقص من جاذبيته، لذا لا بد من استخدام عناصر فائقة الدقة، حيث نستخدم هنا التبليطات المعشقة والحجر الطبيعي مع استخدام الألوان الهادئة والمختلفة لتخفيف الشعور بالملل لدى المشاة مع مراعاة التناسق بينها وبين الطابع العمراني للمنطقة، كما موضح بالشكل رقم (28).

شكل رقم (28) المعالجة المقترحة للأرضيات. المصدر: المرجع رقم (33)

الأسوار:

هي الأسوار المصمتة أو النافذة الموجودة علي جانبي الرصيف، والخاصة بالمباني العامة الحكومية، وهي من العناصر الأساسية في فرش الشارع والتي تؤثر علي الصورة الذهنية والبصرية لحركة المشاة.

تم تصميمها بارتفاع لايزيد عن 2.5 م إلا في الحالات التي تتطلب مواصفات أمنية خاصة، وأن لا يترتب علي قطاعها العرضي إعاقة لحركة المشاة ولا يسمح بالجلوس عليها، بإستخدام مواد من البيئة المحلية، مع توفير وحدات إضاءة خاصة بالسور مثبتة به.

عناصر الفرش الطبيعية (التشجير):

التشجير من أهم العناصر في فرش الشوارع وهو العنصر الأساسي في تجميل المدن، وله وظائف متعددة من أهمها الوظيفة البيئية: حيث يقلل من التلوث ويخفف من أشعة الشمس ويحمي من الرياح المترتبة.

تم وضع ضوابط محددة علي النحو الآتي:

- أن لاتقل المسافة البينية بين كل شجرة وأخري عن 5 – 8 م مع ضرورة تخصيص مساحة كافية لمرور المشاة.
- تزرع الأشجار في حفر ذات أبعاد 1.5*1.5*1.5 م ويتم تركيب إطار من الحديد حول الحفرة لحماية الشجرة، كما هو موضح بالصورة رقم (29).
- عدم زراعة الأشجار الشوكية علي الأرصفة الجانبية.

تشجير الجزر الوسطية:

تم التركيز علي زراعة أشجار النخيل نسبة لسيقانها المرتفعة والتي لاتعيق حركة المارة أو السيارات، والابتعاد عن زراعة الأشجار الكبيرة في التقاطعات وعند رأس الجزر حتى لاتعيق عملية الرؤية.

صورة رقم (29) نموذج لأغطية جزور الأشجار المقترحة. المصدر: المرجع رقم (32)

2:4:1:6 التجهيزات الثانوية لفرش الشارع:

النافورات:

من الأعمال التجميلية الهامة في فرش الشوارع، والتي تعطي إحساساً بالراحة لدي المشاهد، لإعتمادها علي عنصر الحياة وهو الماء، مع إضافة عنصر الإضاءة بها، كما موضح بالشكل رقم (29).

شكل رقم (29) تصميم النافورات المقترح. المصدر: المرجع رقم (33)

العلامات المميزة:

هي مجموعة العناصر أو الأعمال المميزة بصرياً، والتي تستقر في ذهن المشاهد في الشارع، والتي من خلالها يمكن التعرف علي المدينة وإدراكها بصرياً، وتضفي علي الشارع نوعاً من الحيوية خصوصاً في المناطق المخصصة للمشاة.

المواصفات الفنية للعلامات المميزة:

تختلف المواصفات الفنية باختلاف العنصر نفسه، ولكن هنالك بعض المواصفات الفنية العامة تشمل معظم العلامات وهي:

- الموقع يجب أن يكون مميزاً ومدروساً بصرياً بحيث تكون نقاط بصرية هامة.
- أن تكون مؤكدة للطابع العمراني للشارع مع استخدام المواد المحلية.
- يمكن وضعها علي الأرصفة أو الجزر الوسطية.

اللوحات الإعلانية والعلامات الإرشادية:

هي لوحات إعلانية بالرسم أو الكتابة، توضع منفصلة أو كجزء من المبني بغرض الإعلان ولفت الانتباه، ومن أهم الأسس التصميمية لها أن تتميز بالانسجام مع الملامح البصرية للشارع وأن تكون مباشرة وواضحة المضمون وذات حجم يتناسب مع موقعها مع مراعاة شدة الإضاءة المناسبة بصرياً. وعلي مستوي منطقة التطوير بجانب اللوحات الإعلانية تم وضع لوحات لخرائط المدينة نسبة للحوجة الكبيرة لها خصوصاً في منطقة المطار لتدل الزوار علي معالم المدينة الأساسية أيضاً

تم التركيز علي اللوحات التي توضح أرقام ومسميات الشوارع المختلفة بالمنطقة، كما تم إستخدام أشكال مختلفة من اللوحات:

1. لوحات مثبتة علي الجزر الوسطية:
 - لا تقل المسافة بين الإشارة الضوئية ولوحة الإعلانات عن 9 م.
 - الارتداد عن حافتي الرصيف لا يقل عن 0.6 م.
2. لوحات مثبتة علي الأرصفة الجانبية:
 - لا يقل عرض الرصيف عن 6 م.
 - ارتفاع العمود الحامل للوحة لا يقل عن 6 م.
 - ارتداد اللوحة عن الرصيف لا يقل عن 2 م.
3. اللوحات الإعلانية علي واجهات المباني:
 - لاتزيد المساحة الكلية للإعلانات علي الواجهة عن 20% من مساحة الواجهة.
 - يسمح بأن يكون الإعلان مضيئاً بحيث بشرط الأيؤثر علي سلامة وحركة المرور.
 - لا تبرز اللوحة فوق مستوي نهاية إرتفاع المبني المعلقة عليه.
 - لا يزيد عدد اللوحات عن لوحة واحدة لكل محل.
4. اللوحات الإعلانية المثبتة علي أعمدة الإنارة:
 - لا يقل إرتفاع أدني نقطة فيها عن 4.5 م من سطح الرصيف.
 - لا يزيد مسطحها عن 1.25 م².
 - لا يتجاوز بروز اللوحة حافة الرصيف.
 - لا يسمح بوضع أكثر من لوحتي إعلان فقط علي عمود إنارة واحد.
5. اللوحات الإعلانية علي مظلات الجلوس لمحطات النقل العام:
 - لا يزيد عرض اللوحة 6 م.
 - لا يزيد إرتفاع اللوحة عن 2.5 م.
 - عدم بروز أى جزء من اللوحة عن المظلة.
 - ألا تعيق الرؤية.

3:4:1:6 تجهيزات الخدمات العامة لفرش الشوارع:

برادات المياه:

وهي وحدات خاصة بمياه الشرب، تم توفيرها بالشارع نسبة لاحتياج المشاة لها وخاصة في فصل الصيف، حيث تم وضعها علي جانبي الأرصفة وممرات المشاة، ويستخدمها الأفراد للشرب أثناء الحركة في الشارع، وهي إحدى المكونات التي تساعد علي توفير عناصر الراحة لحركة المشاة. الشكل رقم (30).

شكل رقم (30) تصميم برادات المياه المقترح. المصدر: المرجع رقم (33)

كبانن الهاتف:

هي من أهم الخدمات التي يفتقدها المشاة عند تجولهم في المنطقة، ويجب وضعها على مسافات متقاربة بحيث يتم الإستعانة بها في حالة الطوارئ.

الساعات:

من أشهر عناصر التصميم الحضري الكلاسيكية الموجودة في الشوارع، وتأخذ أشكالاً عديدة ويمكن تثبيتها بأعلى مبنى من المباني الهامة في المنطقة أو وضعها في أحد الميادين كبؤرة بصرية ونقطة جذب للمشاة، في المنطقة تم وضعها على الجانب الشرقي للشارع مع مدخل المطار على المسطح الأخضر. صورة رقم (30).

صورة رقم (30) نموذج للساعات المقترحة على الشارع
المصدر: مرجع رقم (32)

في نهاية الفصل نخلص إلي أنه بتطبيق الأسس والمقترحات وتطويرها، يمكن أن يسهم ذلك بدرجة كبيرة في تحسين الصورة البصرية والمشهد الحضري ككل والذي يعطي في النهاية صورة حضارية تميز المدينة وترسخ في أذهان المستعملين وتشجع على التطوير والإرتقاء بكل أطراف المدينة.

الفصل السابع

الخلاصة والتوصيات

1:7 الخلاصة

2:7 التوصيات

1:7 الخلاصة:

بناء على قراءة أدبيات البحث مع واقع الدراسة الميدانية والتحليلية للعناصر البصرية والجمالية خلصت الدراسة إلى الآتي:

■ الخلاصة العامة:

إن تنسيق المشهد الحضري والإحساس به مرتبط بالنظرة التنظيمية الشمولية لكل عناصر المشهد الحضري الذي يتكون من ترابط هذه العناصر مع بعضها البعض والتي بدورها ترسم الشخصية العامة للمشهد، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على المكونات الفيزيائية للمشهد الحضري، كما إن دراسة العناصر المكونة لشخصية المشهد الحضري وتنظيمها يكتسب أهمية كبيرة، لأنه يمثل الأرضية التي تحوي المكونات المادية والفعاليات التي تتم بها، فإذا كانت الصورة إيجابية يعني ذلك إيجابية تنظيم المشهد للبيئة وإذا كانت سلبية يعني ذلك إفتقار تنظيم المشهد.

إن الوصول إلى مشهد حضري ذي هوية حضرية مميزة، مع المحافظة على وحدة وإنسجام وتوافق المشهد الحضري، يتطلب تنظيم العناصر المؤلفة والمؤثرة في تشكيله. وحتى تتم قراءة المشهد الحضري بصورة متكاملة لا بد من الوصول إلي قدر كبير من الترابط بين عناصره، والتي تشمل العناصر البصرية والجمالية والتشكيل البصري وهنا يأتي دور المصمم الحضري في ترجمة هذه العناصر في صورة حسية بصرية تجذب المشاهد وتمكنه من إدراك الصورة البصرية وبالتالي إدراك المشهد الحضري ككل.

■ خلاصة دراسة الحالة:

من خلال الملاحظة لمنطقة الدراسة تبين أنها تعاني من تدهور في البيئة الحضرية، نتيجة لإفتقاد مفردات التشكيل البصري والعناصر البصرية التي بتكرارها تعطي تناسقاً عمرانياً واضح المعالم، ومن المفترض أن يشعر معها الإنسان بالراحة النفسية والمتعة البصرية، وآليات النظام المتمثلة في الوحدة، والإستمرارية، والإستقرار، والمقياس، والإيقاع، والنسب، والألوان، كذلك الصورة الذهنية المتمثلة في المناطق، والمسارات، والعقد، والحدود، والعلامات المميزة، بحيث يصعب على المشاهد إدراك العناصر الموجودة بإرتياح مع صعوبة وضوح الصورة الذهنية، والنتائج بصورة عامة عدم إعتبار المعايير التصميمية الجيدة، وعدم كفاءة القوانين المنظمة للبيئة الحضرية. وبذلك تبين أن المنطقة توجد بها مشاكل بصرية عديدة

منها التلوث البصري الذي يتضح بشكل كبير في لوحات الإعلانات و واجهات المباني بألوانها المتداخلة التي تفتقر إلي التنسيق المتكامل، وقلة جودة المواد المستخدمة في الرصف مع النمطية في الشكل واللون مع عدم توفر البنيات التحتية الأساسية بالشارع وعدم الإهتمام بالنظافة العامة وتراكم الأوساخ وتناثرها على الرصيف بصورة غير لائقة مما يشوه المشهد الحضري، كذلك نجد غياباً للترابط البصري بين المباني، وضياع خاصية التجانس في الصورة العامة نتيجة لعدم دراسة الطابع المعماري لمنطقة الدراسة بشكل كلي ومترابط، مما أدى إلى تنافر في شكل الواجهات والالوان المستخدمة بها، مما أفقد الإحساس بالرؤية البصرية. وبناءً على ذلك تم تحليل العناصر البصرية والجمالية بمنطقة الدراسة بإستخدام عناصر الإدراك البصري، الصورة البصرية والموثرات البصرية والجمالية وتم التوصل إلي أن العناصر البصرية الموجودة على الشارع قطاع الدراسة تفتقر إلى التنسيق العلمي المدروس والمشكلة الأساسية هي التخطيط المفرد دون وجود نظرة شمولية للقطاع الكلي.

وأثبتت الدراسة أن الوصول إلى مشهد حضري ذي هوية حضرية مميزة، متماسكة، منسجمة يتطلب عمل الدراسات البصرية المستندة علي عناصر التشكيل البصري علي المستوي الكلي للقطاع الذي تم تناوله كدراسة حالة ثم التقييد بالمرجات في مرحلة التفصيل لجميع العناصر المؤلفة للتكوين.

2:7 التوصيات:

وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فقد تم وضع التوصيات التالية:

■ توصيات عامة:

1. سن القوانين والتشريعات الخاصة بالتصميم الحضري وتصميم ووضع العناصر البصرية والجمالية.
2. تعزيز وتفعيل المشاركة المجتمعية ودورها في إعادة الصياغة والتأهيل ومشاركة المجتمع في وضع الاحتياجات اللازمة لتطوير المنطقة إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً والمساهمة في تبادل الثقافات عن طريق العناصر الجمالية.
3. عقد الندوات والمؤتمرات وتنظيم الحملات بهدف نشر الوعي بأهمية العناصر البصرية والجمالية والمباني الحضارية والثقافية في المدينة، وفتح المجال لدراسات أخرى.
4. توفير الدعم للجهود والأفكار الفردية والعمل على تطبيقها وتشجيع الأفراد للمشاركة بأرائهم وإقتراحاتهم والذي يعتبر بدوره مشاركة في إتخاذ القرارات.
5. ضرورة إشراك المتخصصين في التصميم الحضري والفن التشكيلي في عملية تجميل وتنسيق المدينة لتحقيق التشكيل البصري وضمان إستمرارية الصورة والمشهد الحضري.
6. تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإهتمام بالمشاريع المقدمة في مجال التصميم.
7. ضرورة وجود تصميم علي المستوي الكلي يحدد عناصر الزخرفة والألوان وحدود البناء لكل شارع وقطاع.
8. ضرورة إستناد جميع المؤسسات والوزارات والهيئات العاملة في مجال تصميم المباني والطرق والأرصفة وأثاثات الطريق والدعاية والإعلان، علي التصميم في المستوي الكلي عند العمل في الأجزاء.
9. ضرورة وجود مرجعية لقياس مدي إتزام الجهات المصممة بالمعايير الكلية ومواصفاتها.
10. ضرورة أن يراعي التصميم علي المستوي الكلي والتفصيلي السلوك الإنساني وإتاحة الفرصة له للتعبير عنها في الفضاءات العمرانية لتكون مصدراً لتقوية الهوية الخاصة بالمجتمع.
11. تشجيع أعمال التنسيق الحضري والأعمال الفنية الميدانية من خلال المسابقات ، وتبنيها لنشرها جماهيرياً في ميادين وشوارع المدينة بإعتبارها تفاعلات إنسانية إيجابية مع البيئة

المحيطة وشغف الإنسان بها منذ الخليقة وتأثيرها المرغوب على تكوينه حضارياً وبالتالي على المجتمع ككل.

■ توصيات خاصة بالدراسة التطبيقية:

1. وضع تصميم متكامل لتنسيق واجهات المباني في الشكل واللون والملمس مع مراعاة طبيعة نشاط كل مبنى حتى تخرج بصورة متناسقة تحسن المشهد الحضري للمدينة.
2. العمل على إعادة تأهيل وترميم المباني المتدهورة ووضع لمسات جمالية علي واجهاتها وتفعيل نشاطها ودمجها في الصورة البصرية العامة للشارع بحيث تسهم في إغناء المحتوى الحضري.
3. تنظيم ودراسة وضع عناصر أثاث الشوارع بما يتناسب مع إحتياجات وخصائص ومميزات والطابع العمراني للمنطقة.
4. تنظيم عرض لوحات الدعاية والإعلان ضمن نظام لوني محدد يتوافق مع الشكل المعماري والطابع العام للمنطقة.
5. وضع ضوابط مشددة بضرورة عدم وضع الملصقات والإعلانات العشوائية التي تلوث المنطقة بصرياً.
6. وضع قوانين منظمة لتصميم الأرصفة ومعالجة الأرضيات من حيث المواد المستخدمة في التشطيبات والأشكال والألوان، وعند إجراء أي تعديل ضرورة الرجوع إلى الجهات ذات الإختصاص.
7. معالجة منظومة الحركة وإزالة العوائق التي تؤدي إلي الإزدحام خاصةً في المداخل والمخارج والتقاطعات والعمل على تحديد مناطق خاصة لمواقف السيارات.
8. تنظيم حركة المركبات والمشاة بشكلٍ جيّد، مع تحقيق الفصل التام بينهما والذي يؤدي إلي الإنسيابية والإنسجام لحركة المواصلات وتقليل تلوث الهواء والإزدحام.
9. الإهتمام بتحديد أماكن عبور المشاة ودراسة علاقتها بالرصيف.
10. الإهتمام بالنظافة العامة من خلال جمع القمامة وتوفير حمامات عامة لتعمل علي تحسين بيئة المنطقة.

الخاتمة

إن إدراك المشهد الحضري للمدينة يكون من خلال صور بصرية تخضع فى تكويناتها لقيم نابذة من جماليات العمران جنباً إلى جنب مع القيم الوظيفية، والإجتماعية، وأيضاً الثقافية التى يرتكز عليها جميعاً الفكر التخطيطى والتصميم الحضري. لإغناء محتوى المشهد الحضري لآبد من معالجة العوامل والمؤثرات التى تعمل على تحديد خصوصية وشخصية تشكيل هذا المشهد، وتحد من إدراكه أو تبرزه وتسهم فى تطويره وتشمل: الخصائص التشكيلية للعنصر، مكان وضع العنصر، وظروف الرؤية والتكوين. هذه العوامل يمكن عن طريق تحسينها الوصول إلى مشهد حضري يقوم على الأسس والمعايير العلمية والفنية وعلى علم جماليات العمران مع الأخذ فى الإعتبار أهمية إنتشار القيم التشكيلية، والذي يؤثر إيجابياً على مراحل النمو النفسى لأفراد المجتمع، وتطويره، وتغذيته بالخبرات الجمالية والفنية التى تسمو بالقيمة الجمالية وتضعها فى أعلى مستوى يمكن أن يرتقى إليه الإنسان.

نجد أن عناصر التشكيل البصري الموجودة على مستوى منطقة دراسة الحالة ضعيفة إلى حد ما، مع عدم مراعاة المحتوى الإجتماعى والثقافى وقلة المجهود الإبداعى، مع غياب الترابط البصري بين المباني، وضياع خاصية التجانس فى الصورة العامة، نتيجة لعدم دراسة الطابع المعماري لمنطقة الدراسة بشكل كلى ومترابط، أدى إلى تنافر فى شكل العناصر والواجهات والألوان المستخدمة بها، مما أفقد الإحساس بالرؤية البصرية.

من واقع الدراسة تم إستنتاج أن الوصول إلى مشهد حضري ذي هوية حضرية مميزة، متماسكة، منسجمة يتطلب عمل الدراسات البصرية المستندة على عناصر التشكيل البصري على المستوى الكلى للقطاع الذى تم تناوله كحالة ثم التقييد بالمخرجات فى مرحلة التفصيل لجميع العناصر المؤلفة للتكوين.

المصادر والمراجع:

المصادر العربية:

1. أبو سليم، محمد إبراهيم، 1979، تاريخ مدينة الخرطوم، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية.
2. عبو، فرج عبو، 1982 " علم عناصر الفن"، جامعة بغداد، أكاديمية الفنون الجميلة.
3. يوسف، محسن صلاح الدين، 1983، الصورة الذهنية للمدينة.
4. عتريسي، نايف، 1984، قواعد تخطيط المدن، دار الراتب الجامعية، بيروت.
5. السلطاني، خالد، 1984، عمارة الخمسينات لماذا؟ دورة عمارة الخمسينات، كلية الهندسة، جامعة بغداد.
6. الجنابي، صلاح حميد، 1985، الوظيفة السكنية لمدينة الموصل الكبرى، مجموعة بحوث في: إستخدامات الأرض بين النظرية والتطبيق، الموصل، مديرية الطباعة، (49-108).
7. هوكز، ترنس، 1986، " البنوية وعلم الاشارة " ترجمة مجيد الماشطة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد.
8. فنتوري، روبرت، 1987، " التقيد والتناقض في العمارة " ترجمة سعاد عبد علي مهدي، دار الحرية للطباعة.
9. شاكرا، مصطفى، 1988، " المدن في الاسلام حتى العصر العثماني" الجزء الاول، ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت.
10. جهاد الفقيه، سليم وذياب، 1989، "دراسة الخصائص الإدراكية البصرية لشارع خالد بن الوليد بمدينة عمّان"، المجلة المعمارية العلمية، العدد 9-10، (14-29).
11. الأحول، مصطفى محمد عبد الحفيظ، 1989، " المكونات التشكيلية للفراغات السكنية وتنسيق المسطحات الخضراء"، مقال منشور في مجلة المدينة العربية، العدد (40).
12. حيدر، فاروق عباس، 1994، تخطيط المدن والقرى، منشأة المعارف، الإسكندرية.
13. أبو سعده، هشام، 1994، الكفاءة والتشكيل العمراني: مدخل لتصميم وتخطيط المواقع، القاهرة، المكتبة الأكاديمية.

14. علي، علي حسن العمارة، 1994، بحث بعنوان : عناصر التشكيل والتقييم البصري في العمارة، في مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الهندسية، المجلد 16، العدد 2، الصفحة (73 - 111).
15. البلوري، إبتهاج، 1997، " السياقية في العمارة: إدخال مكونات حضرية جديدة في سياق نسيج قديم" رسالة ماجستير، جامعة بغداد.
16. إبراهيم، محمد محمود كمال، 1998، أسس التصميم الحضري للشوارع التجارية بالمدينة المصرية، مثال تطبيقي شارع الحسيني بمدينة المنيا، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الهندسة، جامعة المنيا، مصر .
17. علام، أحمد خالد، 1998، تخطيط المدن، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة.
18. شاكر، عبد الحميد، 2001، التفضيل الجمالي: دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، الكويت: مطابع الوطن.
19. الحيدري، علي، 2002، التصميم الحضري: الهيكل والدراسات الميدانية، مكتبة مدلولي، القاهرة.
20. سبع العيش، أدهم، 2002، "التصنيف الحراري في المباني وأثره على توفير وتأمين الراحة الحرارية"، معماريون، تصدرها نقابة المهندسين الأردنيين، العدد 5، (29-33).
21. عوف، أحمد محمد صلاح، 2002، مقدمة في التصميم العمراني، القاهرة: مطبعة الزهراء.
22. الجميلي، سعد، 2002، " أثر المكونات الفيزيائية على الوحدة البصرية للمشهد الحضري" رسالة ماجستير جامعة بغداد.
23. عباس، عرفة عوض الله، 2002، تطور الأنماط التصميمية للمجموعات السكنية وأثرها على السكن الحضري في الخرطوم الكبرى، رسالة ماجستير غير منشورة (تخطيط عمراني) ، كلية الدراسات العليا، جامعة الخرطوم.
24. جمعة، بدرية خيرالسيد، 2002، النمو الحضري والمياه اللازمة لحاجات السكان في مدينة الخرطوم، رسالة ماجستير غير منشورة (جغرافية مدن) ، كلية الدراسات العليا، جامعة الخرطوم.
25. جبريل، مني وآخرون، 2003، من: "الحالة الراهنة للسكن في العاصمة القومية"، المشروع البحثي القومي، الجزء الأول، المركز القومي للبحوث، وزارة العلوم والتقانة، الخرطوم.

26. على والأنصاري، محمد عسكر، 2004، علم النفس البيئي: البعد النفسي للعلاقة بين البيئة والسلوك، القاهرة: دار الكتاب الحديث.
27. دويدري، رجاء وحيد، 2004، البيئة: مفهوماها العلمي المعاصر، دمشق: دار الفكر.
28. الفران، هاني خليل، 2004، "الخصائص والعناصر البصرية والجمالية في المدينة: دراسة تحليلية لوسط مدينة نابلس" رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.
29. رمزي، محمد ثابت، 2005، دراسة اللغة البصرية والإدراكية في البيئة المبنية بوسط مدينة عمان، رسالة ماجستير غير منشورة، هندسة عمارة، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية.
30. سالم وآخرون، صادق محمد، 2005، دراسة تحليلية حول نقل أو بقاء العاصمة القومية، تقرير: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مركز دعم القرار، هيئة المستشارين، الخرطوم.
31. وزارة الشؤون البلدية والقروية، 2005، دليل معالجة وتخطيط الفراغات في المدن، الرياض، المملكة العربية السعودية.
32. وزارة الشؤون البلدية والقروية، 2005، دليل تصميم الأرصفة والجزر بالطرق والشوارع، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى.
33. وزارة الشؤون البلدية والقروية، 2005، دليل تصميم عناصر فرش الشارع، الرياض.
34. الموسوي، حيدر صلاح وآخرون، 2006، التخطيط والتصميم الحضري: دراسة نظرية وتطبيقية حول المشاكل الحضرية، عمان ط1، مكتبة دار الحامد للنشر والتوزيع.
35. أبو صبحه، كايد عثمان، 2007، جغرافية المدن، عمان: دار وائل للطباعة والنشر.
36. عبد العزيز، عصام عبد السلام محمد، 2008، مفردات التشكيل البصري للقرية المصرية: الحاضر والمستقبل، جامعة الأزهر.
37. عثمان، صلاح محمود، 2008، ملامح الإستراتيجية الرابعة للإسكان، ورقة، المؤتمر العلمي الثالث للإسكان الحضري في السودان، جمعية المعماربيين السودانية، الخرطوم.
38. الكم، عبد الفتاح أحمد علي، 2009، "تطوير وتحسين العناصر البصرية والجمالية في المنطقة المركزية لمدينة طولكرم" رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.
39. عبد الكريم، أحمد، 2010، دراسة البعد السلوكي وعمليات الإدراك البيئي والبصري والتصور الذهني في تخطيط وتصميم المناطق العمرانية، رسالة دكتوراة، جامعة الزعيم الأزهر، أمدردمان.

40. Scott, Robert, Gillam, 1951, "Design Fundamentals "McGraw – Hill Book Company, Inc. New York. Toronto. London.
41. Roberson, Howard, 1955," Modern Architectural Design"; The Architectural press, London.
42. Lynch, Kevin, 1960," the Image of the city" The M.I.T press London, Reprinted.
43. Cullen, Gordon, 1961," Townscape" The Architectural Press.
44. Wingo, Lowdon, 1963," Cities and space – The Future Use of Urban Land, John Hopkins press, Baltimore.
45. Megerson, Martin, 1963, "face of Metropolis"; Random House, New York.
46. Spriereggen, Pauld, 1965,' Urban Design: The Architecture of Towns and Cities" McGraw – Hill Book company, New York.
47. Sbarp, Thomas and Murray, Joy, 1967," Town and Townscape" The Architectural press.
48. Bacon, Edmund, N., 1967," Design of cities" Thames & Hudson, London.
49. Worskett, Roy, 1969, "The character of Towns "Architectural press, London.
50. Cullen Gordon, 1973," The concise Townscape", The Architectural Press, London.
51. Moore, Charles, 1976, "Dimension, Space, Shape & Scale in Architecture" Architectural Record Boohks, New York.
52. Arnheim, Rudolf, 1977, The Dynamics of Architectural Form, university of California press, London.
53. Eames, Edwin, and others, 1977," Anthropology of the city" prentice hall New Jersey.
54. Smith, Peter F., 1977, "The Syntax of cities" Hutchinson & Co. Publisher Ltd, London.
55. Rapoport, Amos, 1977, "Human Aspects of Urban forms"; Pergamum press New York.
56. Young, Geoffery, 1977, "Conservation scene"; Penguin Books Lta, England.
57. McCluskey, Jim, 1979," Road Form and Townscape ", The Architectural press, London.
58. Lynch, Kevin, 1981, A theory of Good city form, The M.I.T. press Cambridge.
59. Moughtin, Cliff, 1992," Urban Design – street & Square"; Butterworth Architecture Heinemannlatd.
60. Hayward, Richard & Sue Mcglynn, 1993, "Making Better Place – Urban Design Now" Joint center for Urban design, U.K.
61. Hassan, Saud Sadig, 1995, Theoretical Professional and Users' Perception of Passive Thermal Performance of Major Residential Trends in Greater Khartoum, Ph.D., Architecture, University of Khartoum.
62. Meiss, Pierre Von, 1996, Elements of Architecture from form to place E & Fnspon an imprint of Chapman & Hall, London, UK.

62. Porter, Tom, 1997, "The Architect's Eye, Visualization & depiction of Architecture"; E & FN spon, London.
63. Google map.
64. Google earth.
65. Google image - part design.
66. Omranet.com.
67. Wikipedia.